

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Wirksame Lernstrategien zur Förderung selbstregulierten Lernens und der Konzentrationsfähigkeit bei Lernenden mit ADHS

eingereicht von: Florian Suter

Begleitung: Daniela Nussbaumer

19.10.2025

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht, wie schulische Förderansätze die Selbstregulation und Konzentrationsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen mit ADHS gezielt unterstützen können. Im Zentrum steht die Frage, welche methodischen und didaktischen Bausteine – aus pädagogischer und heilpädagogischer Perspektive – Lernumgebungen schaffen, die Aufmerksamkeit stärken und selbstgesteuertes Lernen fördern.

Auf Basis einschlägiger Fachliteratur aus Heilpädagogik, Sonderpädagogik und Psychologie werden zentrale Wirkprinzipien und Gestaltungselemente analysiert. Im Fokus stehen sowohl kognitive Techniken wie Ziel- und Zeitplanung sowie Reflexionsmethoden, die Lernende zur aktiven Steuerung ihres Lernens befähigen, als auch motivationale und emotionale Faktoren, die Resilienz und Selbstwirksamkeit fördern. Ergänzend werden schulische Rahmenbedingungen – von Lernumgebung über Klassenführung bis zu digitalen Hilfsmitteln – betrachtet, die individuelle Lernvoraussetzungen unterstützen.

Die gewonnenen Erkenntnisse münden in praxisorientierte Empfehlungen für Lehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP). Ziel ist es, empathische, strukturierte und zugleich flexibel gestaltbare Lernangebote zu entwickeln, um Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung von Selbstregulation und Konzentrationsfähigkeit wirksam zu unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	IV
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	V
1 Einleitung: Hinführung zum Thema und Fragestellung.....	1
2 Theoretische Grundlagen	2
2.1 <i>ADHS im schulischen Kontext.....</i>	4
2.2 <i>Selbstregulation und Konzentration.....</i>	7
2.3 <i>Lernstrategien und ihre Bedeutung.....</i>	9
2.4 <i>Aktueller Forschungsstand</i>	14
3 Forschungsdesign	17
3.1 <i>Zielsetzung und Vorgehensweise.....</i>	18
3.2 <i>Untersuchungsrahmen</i>	20
3.3 <i>Methodik</i>	21
3.4 <i>Datenauswertung</i>	23
4 Ergebnisse	26
4.1 <i>Effektive Lernstrategien für Lernende mit ADHS</i>	29
4.2 <i>Einfluss der Lernumgebung.....</i>	35
4.3 <i>Bedeutung der Unterrichtsstruktur.....</i>	37
4.4 <i>Wirksame didaktische Methoden.....</i>	38
5 Diskussion.....	42
5.1 <i>Interpretation der Ergebnisse</i>	42
5.2 <i>Implikationen für die Berufspraxis.....</i>	45
5.3 <i>Limitationen</i>	47
6 Schlussfolgerung und Ausblick.....	51
6.1 <i>Implikationen für die schulische Praxis.....</i>	55
6.2 <i>Ausblick auf Forschung und Praxis</i>	56
6.3 <i>Abschliessende Betrachtung.....</i>	57
Literaturverzeichnis	1

Abkürzungsverzeichnis

ACEs	Adverse Childhood Experiences (negative Kindheitserfahrungen)
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
CMS	Classroom Management Strategies (Klassenführungsstrategien)
CWPT	Classwide Peer Tutoring
GPW	Grade Point Average (Notendurchschnitt)
IC	Inhibitorische Kontrolle
MBD	Minimal Brain Dysfunction
SHP	Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
VR	Virtual Reality

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Entscheidungsstruktur	5
Abbildung 2: Exekutivfunktionen	7
Abbildung 3: Emotionale Co-Regulation.....	9

Tabelle 1: Beispielhafte Suchbegriffe und Datenbanken	19
Tabelle 2: Ein- und Ausschlusskriterien	20
Tabelle 3: Ausgewählte Studien.....	23
Tabelle 4: Cluster der Kernfaktoren Selbstregulation und Konzentrationsfähigkeit ...	27

1 Einleitung: Hinführung zum Thema und Fragestellung

Bereits im Jahr 2016 weisen Mackowiak und Schramm darauf hin, dass zwischen fünf und sieben Prozent der Lernenden eine Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) erhalten haben, was statistisch betrachtet nahezu einem Kind pro Schulklasse entspricht (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 5). Diese Daten verweisen auf die erhebliche Relevanz von ADHS im schulischen Alltag und unterstreichen die Notwendigkeit einer differenzierten Auseinandersetzung mit der Störung. Frölich et al. betonen, dass es sich bei den typischen ADHS-Symptomen um Merkmale handelt, die grundsätzlich auch bei Kindern ohne klinische Diagnose auftreten können (Frölich et al., 2021, S. 10). Diese Überschneidung erschwert eine eindeutige Diagnostik erheblich, da impulsives oder unkonzentriertes Verhalten im schulischen Umfeld häufig vorkommt und daher nicht ohne Weiteres als pathologisch identifiziert werden kann.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine kritische Reflexion über die Diagnostik und deren Instrumente unverzichtbar. Gebhardt mahnt in diesem Zusammenhang zur Vorsicht gegenüber einer vorschnellen Klassifikation im Sinne einer „Modediagnose“ (Gebhardt, 2016, S. 13). Eine fundierte diagnostische Einschätzung erfordert daher nicht nur standardisierte Verfahren, sondern auch eine genaue Beobachtung der individuellen Selbstregulationsfähigkeiten und Konzentrationsleistungen betroffener Kinder. Die Auseinandersetzung mit diesen Aspekten bildet eine Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung lernförderlicher Massnahmen.

Selbstregulation stellt – unabhängig von einer ADHS-Diagnose – einen bedeutsamen Prädiktor für langfristigen Bildungserfolg und psychosoziale Entwicklung dar. Sie beschreibt einen fortlaufenden Lern- und Entwicklungsprozess, in dem Handlungsoptionen erkannt, bewertet und kontrolliert werden. Bei Kindern mit ADHS verläuft dieser Prozess oft verzögert, was eine gezielte pädagogische Unterstützung notwendig macht. Brunsting hebt hervor, dass Fördermassnahmen nur dann wirksam sein können, wenn sie alters- und entwicklungsgemäss angepasst werden, Ressourcen stärken und den Fokus auf das Gelingen sowie auf das individuelle Potenzial des Kindes richten (Brunsting, 2015, S. 31).

Die heilpädagogische Bedeutung einer solchen entwicklungsbezogenen Perspektive wird durch die Tatsache verstärkt, dass nicht bei allen Kindern mit ADHS die Fähigkeit zur Selbstregulation als gegeben vorausgesetzt werden kann. In ihrer Handreichung geben Hotz und Neumann praxisnahe Empfehlungen zur Förderung von Kindern mit ADHS und ergänzen diese durch empirisch fundierte Erkenntnisse (Hotz et al., 2019). Die Veröffentlichung solcher praxisbezogener Leitlinien verdeutlicht die Dringlichkeit des Themas. Da die genannte Handreichung vor der Covid-19-Pandemie entstanden ist, liegt die Vermutung nahe, dass sich seither neue Herausforderungen ergeben haben, die die Notwendigkeit einer differenzierten Auseinandersetzung mit ADHS im schulischen und

heilpädagogischen Kontext noch verstärken. Im Folgenden Kapitel soll es um die theoretischen Grundlagen rund um die Fragestellung gehen, sowie eine ausführliche Erläuterung und Herleitung der Fragestellung.

2 Theoretische Grundlagen

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, wie sich die Selbstregulation und Konzentrationsfähigkeit von Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im schulischen Kontext gezielt fördern lassen. Dafür wird im Folgenden ein theoretischer Bezugsrahmen entwickelt, der die Grundlage für die Forschungsfrage bildet.

Die typischen Symptome einer ADHS zeigen sich häufig bereits im frühen Kindesalter, wobei eine gesteigerte Aktivität häufig das erste auffällige Merkmal darstellt. In vielen Fällen treten in dieser Entwicklungsphase Regulationsstörungen auf, die sich beispielsweise in Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme, Verdauungsproblemen oder in gestörtem Schlafverhalten äussern können. Die betroffenen Kinder wirken häufig gereizt, was für die Eltern mit erheblichen Belastungen einhergeht (Banaschewski, 2025). Mit zunehmendem Alter, insbesondere im Übergang zum Kindergarten, intensiviert sich die Symptomatik häufig weiter. Kinder mit ADHS zeigen in dieser Phase oft eine ausgeprägte Hyperaktivität und motorische Unruhe. Ein konzentriertes, ruhiges Spiel gelingt nur unter erheblicher Anstrengung (Banaschewski, 2025).

Mit dem Eintritt in die Primarstufe treten die Symptome in verstärktem Masse zutage, da die Anforderungen an Ausdauer, Konzentration und Verhaltenskontrolle in der schulischen Umgebung deutlich steigen. Kinder mit ADHS geraten dadurch zunehmend in Situationen der Überforderung, da sie den schulischen Erwartungen nur schwer gerecht werden können. Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impulsivität prägen den schulischen Alltag vieler betroffener Kinder besonders deutlich und wirken sich auf deren Lernfähigkeit aus, wie Frölich, Döpfner und Banaschewski beschreiben (Frölich et al., 2021, S. 14ff.).

Brunsting weist darauf hin, dass Kinder mit ADHS häufig Schwierigkeiten darin zeigen, ihre Aufmerksamkeit gezielt zu lenken, was sich nachteilig auf die Informationsaufnahme und -verarbeitung auswirkt (Brunsting, 2015, S. 29). Diese Schwierigkeiten gehen häufig mit Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen einher, also jener kognitiven Prozesse, die für Planung, Durchführung und Bewertung zielgerichteten Handelns erforderlich sind (Gebhardt, 2016, S. 27ff.).

Selbstregulation beschreibt in psychologischen Konzepten die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit, Impulse, Emotionen und Handlungen so zu steuern, dass selbst gesetzte Ziele erreicht werden können. Verschiedene Modelle betonen hierbei die Fähigkeit, eigenes Verhalten zielgerichtet zu planen und zu

kontrollieren (Kubesch, 2016, S. 15). Weidner versteht darunter insbesondere den bewussten Umgang mit eigenen Emotionen sowie das planvolle Handeln zur Zielverfolgung (Weidner, 2016, S. 19). Nach dem Modell von Kanfer liegt Selbstregulation dann vor, wenn eine Person im Verlauf der Zielverfolgung Hindernisse überwindet oder gewohnte Handlungsmuster unterbricht. Die drei Komponenten dieses Modells umfassen die Selbstbeobachtung, bei der Informationen über das eigene Verhalten gesammelt werden, die Selbstbewertung im Abgleich mit geltenden Standards sowie die Selbstverstärkung als Reaktion auf die Bewertung (Kanfer et al., 2012, S. 20ff.). Diese Fähigkeiten gelten bei Kindern mit ADHS als besonders beeinträchtigt, was sich massgeblich auf deren schulisches Lernen auswirkt (Schramm, 2016, S. 13ff.).

Hotz und Neumann sehen in der gezielten Förderung von Selbstregulationsfähigkeiten eine wirkungsvolle Möglichkeit, den schulischen Erfolg von Kindern mit ADHS zu unterstützen. Sie beschreiben diese Fähigkeiten als bedeutsame vermittelnde Variablen zwischen der Ausprägung der Symptomatik und der schulischen Leistungsfähigkeit (Hotz et al., 2019, S. 14f.). Die Forschungslage verweist auf unterschiedliche pädagogische Zugänge, die geeignet erscheinen, Kinder mit ADHS im Schulalltag zu unterstützen. Dabei wird die Gestaltung strukturierter Lernumgebungen als besonders wirksam beschrieben. Massnahmen wie die Platzierung in unmittelbarer Nähe zur Lehrperson, der Einsatz von Gehörschutz oder Musik zur Minimierung von Ablenkungen sowie die visuelle Darstellung von Arbeitsaufträgen gelten als hilfreiche didaktische Mittel zur Förderung der Aufmerksamkeit (Rietzler & Grolimund, 2023, S. 32).

Ein weiterer vielversprechender Ansatz liegt in der Arbeit mit sogenannten Wenn-Dann-Plänen, die durch die Verbindung konkreter Situationen mit spezifischen Verhaltensreaktionen eine automatische Handlungskontrolle ermöglichen (Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009, S. 211ff.). Diese Technik erlaubt es Kindern mit ADHS, Zielhandlungen verlässlicher umzusetzen, indem sie potenzielle Hindernisse im Vorfeld antizipieren und entsprechende Handlungsstrategien festlegen. In Kombination mit mentalem Kontrastieren – dem bewussten Vorstellen einer erwünschten Zukunft und der gleichzeitigen Konfrontation mit realistischen Hindernissen – kann eine erhöhte Zielverfolgung erreicht werden (Faude-Koivisto & Gollwitzer, 2009, S. 211ff.). Brunsting beschreibt ein effektives Lernumfeld als solches, in dem äussere Strukturen mit der Förderung interner Steuerungsmechanismen kombiniert werden. Er verwendet in diesem Zusammenhang das Konzept des „Scaffoldings“, das auf eine adaptive Unterstützung im Lernprozess abzielt (Brunsting, 2015, S. 32). Frölich et al. (2021) verweisen darüber hinaus auf die Bedeutung eines multimodalen Behandlungsansatzes, in dem pädagogische Massnahmen eng mit weiteren Interventionsformen verzahnt werden (Frölich et al., 2021, S. 12f.).

Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Grundlagen stellt sich die leitende Forschungsfrage der Arbeit: Welche spezifischen Lernstrategien fördern die Selbstregulation und Konzentration von Kindern mit

ADHS im schulischen Umfeld am effektivsten? Diese Fragestellung besitzt hohe Relevanz, da sie Erkenntnisse aus pädagogischen Konzepten mit psychologischen Perspektiven auf Selbstregulation verbindet. Ziel ist es, auf Basis dieser Verbindung fundierte Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, die Lehrpersonen und SHP im Umgang mit ADHS-betroffenen Kindern eine praxisnahe Unterstützung bieten können. Dabei sollen Lernstrategien identifiziert und bewertet werden, die nicht nur kurzfristig zu einer verbesserten Konzentrationsleistung beitragen, sondern auch langfristig die Entwicklung selbstregulatorischer Kompetenzen unterstützen.

2.1 ADHS im schulischen Kontext

ADHS zeigt sich bereits im frühen Kindesalter, häufig durch stark ausgeprägte Unruhe, Impulsivität und Konzentrationsschwierigkeiten. In der Primarstufe treten diese Merkmale meist deutlicher hervor, da schulische Anforderungen wie Aufmerksamkeit, Sitzverhalten und Regelakzeptanz eine bedeutsame Rolle spielen. In dieser Phase kommt es oft zu ersten schulischen Problemen, die wiederum das Selbstwertgefühl der Kinder beeinflussen können. Mit dem Übergang in die Jugend verändert sich das Erscheinungsbild: Die Hyperaktivität nimmt häufig ab, während innere Unruhe, Antriebslosigkeit oder emotionale Dysregulation stärker hervortreten können. Auch sozialer Rückzug, Frustration und schulische Misserfolge sind möglich. Die Anforderungen an Selbstorganisation und Eigenverantwortung steigen – was für Jugendliche mit ADHS herausfordernd ist. Wenn keine geeigneten Unterstützungsmassnahmen greifen, kann dies zu Schulabbrüchen oder sozialen Schwierigkeiten führen (Mackowiak & Schramm 2016, S. 33).

Im schulischen Kontext wurde ADHS lange Zeit nicht als eigenständige lern- oder verhaltensbezogene Beeinträchtigung anerkannt, was die institutionelle Unterstützung für betroffene Kinder erheblich erschwerte. In den USA beispielsweise wurde mit dem Gesetz 94-142 im Jahr 1975 zunächst nur das Konzept der Minimal Brain Dysfunction (MBD) als lernbehindernd eingestuft, nicht jedoch ADHS. Dies führte dazu, dass vielen betroffenen Kindern der Zugang zu sonderpädagogischer Förderung verwehrt blieb, obwohl ihre schulischen Schwierigkeiten eindeutig beeinträchtigend waren. Erst durch intensive Lobbyarbeit kam es in den frühen 1990er Jahren zu einer erweiterten Auslegung des Gesetzes. Kinder mit ADHS konnten nun unter bestimmten Voraussetzungen, etwa bei deutlichen Leistungseinbußen, in die Kategorie „Other Health Impairments“ aufgenommen werden und dadurch Zugang zu sonderpädagogischer Förderung erhalten (Barkley, 2006, S. 30).

Mit dem Eintritt in die Schule werden die Symptome von ADHS besonders deutlich, da Kinder hier erstmals mit strukturierten Leistungsanforderungen konfrontiert sind. Die Diskrepanz zwischen den schulischen Erwartungen und den Möglichkeiten betroffener Kinder kann dabei zu erheblichen Belastungen führen. Häufig zeigen sich neben der Kersymptomatik Teilleistungsschwächen in Lesen, Schreiben oder Rechnen sowie ein auffällig unleserliches Schriftbild, bedingt durch motorische

Schwierigkeiten. Emotionale und soziale Begleitprobleme wie oppositionelles Verhalten, soziale Ausgrenzung oder ein vermindertes Selbstwertgefühl sind keine Seltenheit. Besonders der Übergang auf die Sekundarstufe I und II stellt häufig eine weitere Hürde dar, da neue Anforderungen und eine veränderte soziale Umgebung hinzukommen (Banaschewski, 2025).

ADHS wird häufig erst nach dem Schuleintritt diagnostiziert, da schulische Anforderungen wie längere Konzentrationsphasen und das Einhalten von Sitzregeln die Symptomatik besonders deutlich hervortreten lassen. Oft sind es Hinweise von Lehrpersonen, der SHP oder des schulpsychologischen Dienstes, die dazu führen, dass Eltern eine weiterführende Abklärung anregen. Diese erfolgt in der Regel über den Haus- oder Kinderarzt, der bei Bedarf an eine kinder- und jugendpsychiatrische oder psychologische Fachstelle überweist. Dort kann eine formale Diagnose gestellt werden, die anschliessend der Schule mitgeteilt werden kann und als Grundlage für einen Nachteilsausgleich dient. Allerdings bietet das medizinische System häufig keine konkreten Empfehlungen für den schulischen Alltag. Es fehlt häufig an zeitlichen und personellen Ressourcen für eine enge Zusammenarbeit zwischen medizinischen Fachstellen und Schule. Zudem existieren bislang nur wenige schulische Interventionsprogramme mit gesicherter Wirksamkeit, und diese sind Lehrpersonen oft nicht bekannt. Die Diagnose ADHS ist zudem Gegenstand kontroverser Diskussionen: Es wird hinterfragt, inwieweit sie valide ist, welchen Nutzen sie im schulischen Kontext tatsächlich hat und ob sie möglicherweise auch negative Effekte mit sich bringt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie Lehrpersonen die Diagnose interpretieren, welche Erwartungen oder Vorstellungen sie damit verbinden und wie sich dies auf ihren pädagogischen Umgang mit betroffenen Kindern auswirkt, bewusst wie unbewusst, wie zum Beispiel in der Gestaltung von Unterricht oder in der Beziehungsgestaltung (Hennig et al., 2022, S. 240).

Abbildung 1: Entscheidungsstruktur (Quelle: Hotz et al., 2019, S. 22)

Ein weiteres relevantes Problemfeld stellt die mangelnde Kommunikation zwischen Schule, Elternhaus und Gesundheitswesen dar. Eine Studie von Hotz et al. (2019) zeigt, dass Lehrpersonen nur selten von

Eltern über eine vorliegende ADHS-Diagnose informiert werden und umgekehrt auch nur verzögert das Gespräch mit Fachstellen suchen. Ihre Informationsquellen beschränken sich zumeist auf Bücher oder Broschüren; der Kontakt zu Fachpersonen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder -psychologie bleibt die Ausnahme. Während eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit in Fachkreisen zunehmend als Ziel betrachtet wird, scheint dies im schulischen Bereich noch nicht ausreichend etabliert. Die Autorinnen und Autoren betonen daher die Notwendigkeit, niederschwellige Informations- und Kommunikationswege zu schaffen, beispielsweise durch standardisierte Informationsmaterialien, Schulhaus-Webseiten, Elternabende oder öffentliche Aufklärungskampagnen. Eine frühzeitige, transparente und institutionenübergreifende Kooperation könnte somit einen entscheidenden Beitrag zur besseren schulischen Unterstützung von Kindern mit ADHS leisten (Hotz et al., 2019, S. 41f.).

Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen lassen sich als übergeordnete Steuerungsmechanismen des Gehirns verstehen, die es ermöglichen, Handlungen zielgerichtet zu planen, Impulse zu kontrollieren und Probleme zu lösen. Sie umfassen kognitive und emotionale Prozesse, die für die Organisation des Alltags und die erfolgreiche Bewältigung von Aufgaben erforderlich sind. Dazu zählen unter anderem das Arbeitsgedächtnis, die Aufmerksamkeitssteuerung, die emotionale Regulation sowie Fähigkeiten zur Planung, Organisation und Reaktionshemmung.

Hinsichtlich ADHS wird deutlich, dass viele Symptome auf Einschränkungen in diesen Bereichen zurückgeführt werden können. Schwierigkeiten mit der Reaktionshemmung zeigen sich beispielsweise darin, dass Betroffene impulsiv handeln, Gespräche unterbrechen oder unangemessen auf Reize reagieren. Auch das Arbeitsgedächtnis ist häufig beeinträchtigt, wodurch es schwerfällt, Arbeitsschritte im Gedächtnis zu behalten, Informationen aktiv zu verarbeiten und Aufgaben strukturiert zu bearbeiten (Kröger, 2024).

Zudem besteht oft eine eingeschränkte Fähigkeit zur Steuerung und Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit, was zu einer schnellen Ablenkbarkeit durch innere oder äussere Reize führt. Ebenso zeigen sich Probleme in der emotionalen Regulation, da Gefühle wie Wut, Frustration oder Traurigkeit intensiver und langanhaltender auftreten können. Auch das Planen und Organisieren von Aufgaben stellt eine Herausforderung dar, da Prioritäten schwer gesetzt werden und Fristen häufig nicht eingehalten werden können (Kröger, 2024).

Ein weiteres Merkmal ist die Beeinträchtigung des Zeitmanagements. Betroffene schätzen Zeiträume oftmals unrealistisch ein, beginnen Aufgaben zu spät oder arbeiten unter hohem Druck. Schliesslich können auch Schwierigkeiten in der kognitiven Flexibilität beobachtet werden, sodass es schwerfällt, Strategien oder Pläne an veränderte Situationen anzupassen. ADHS ist eng mit Beeinträchtigungen

exekutiver Funktionen verknüpft. Die nachfolgende Abbildung 2 veranschaulicht die vielfältigen Bereiche dieser Funktionen (Kröger, 2024).

Abbildung 2: Exekutivfunktionen (Quelle: Kröger, 2024)

2.2 Selbstregulation und Konzentration

Selbstregulation umfasst intrapsychische Prozesse, die es Individuen ermöglichen, ihre Emotionen, Gedanken, Verhaltensweisen und physiologischen Reaktionen flexibel und zielgerichtet auf persönliche oder gesellschaftliche Normen und Anforderungen auszurichten. Sie verbindet grob zwei Ebenen: einerseits die basalen Aspekte wie Impulshemmung und automatische Gewohnheitssteuerung, andererseits die komplexen Aspekte wie Planung, Zielverfolgung und die Regulierung von Emotionen und Verhalten im Sinne langfristiger Zielorientierung. In der Entwicklung fördert eine starke Selbstregulation akademische Leistung, soziale Kompetenzen und psychisches Wohlbefinden (Warschburger u. a. 2023, S. 15).

Selbstregulation und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom

Kinder und Jugendliche mit ADHS zeigen typischerweise ausgeprägte Defizite in verschiedenen Formen der Aufmerksamkeit, darunter Daueraufmerksamkeit, selektiver Fokus und geteilte Aufmerksamkeit sowie Arbeitsgedächtnis und Ausdauer (persistence). Barkley hebt hervor, dass genau diese Ausdauer eine grosse Herausforderung darstellt. Gleichzeitig weisen Betroffene oft Einschränkungen in exekutiven Funktionen auf, insbesondere in Planung, Überwachung, Impulskontrolle und emotional-kognitiver Selbststeuerung (Brunsting, 2015, S. 29–30). Diese Fähigkeiten sind entscheidend, um Handlungen

bewusst zu steuern, Emotionen zu kontrollieren und auch unattraktive Aufgaben aufzunehmen und zu verfolgen. Ein Umfeld, das Selbststeuerung systematisch unterstützt und fördert, kann diese Fähigkeiten stärken, doch bei ADHS gehen diese Entwicklungsprozesse häufig verzögert vor sich (Barkley 2006, S. 441f.).

Konzentrationsprobleme und soziale Folgen

Bei ADHS variieren Konzentrationsschwierigkeiten je nach Subtyp. Hyperaktiv-impulsive Kinder fallen häufig durch körperliche Unruhe, impulsives Handeln und geringe Rücksichtnahme auf; bei vorwiegend unaufmerksamen Kindern stehen passives Verhalten, schnelle Langeweile und mangelnde intrinsische Motivation im Vordergrund. Letztere suchen Ablenkung, weil ihre Aufmerksamkeit früh ermüdet. Interessanterweise können Herausforderungen oder risikobehaftete Aufgaben, über ihre emotionale Aktivierung zu kurzfristig besserer Konzentration führen (Kubesch, 2016, S. 31). Alltagsbeobachtungen zeigen, dass Kinder mit ADHS weniger stillsitzen, sich schlechter konzentrieren und dadurch ihr schulisches Potenzial nicht abrufen können. Zwar reduziert sich die motorische Unruhe oft in der Jugend, doch Aufmerksamkeit und Selbststeuerung bleiben relevante Problembereiche.

Eine Meta-Ethnographie von 34 Studien beleuchtet, wie schulische Anforderungen – insbesondere Ruhe und Stillsitzen – ADHS-Symptome verstärken. Durch Zuschreibungen und Etikettierung entstehen Stigmatisierung und beeinträchtigte Selbstwahrnehmung, was die Beziehung zwischen Betroffenen und Lehrpersonen negativ beeinflusst. Da Kontextfaktoren oft ignoriert und Symptome individualisiert werden, bleibt das Umfeld als Ursache unsichtbar. Die Autoren plädieren dafür, Stigma bei der Planung schulischer Interventionen bewusst zu berücksichtigen (Korpershoek et al., 2016, S. 643).

In einer niederländischen Studie wurden Primar- und Sekundarschullehrpersonen (89 vs. 51) zu ihrem Einsatz evidenzbasierter Klassenführungsstrategien (CMS) bei AD(H)S befragt. Sie gaben an, antezedenzbasierte (vorweggenommene) Strategien (präventive Massnahmen) am häufigsten anzuwenden, selbstregulierende Strategien hingegen selten. Interessanterweise setzten Primarschullehrpersonen diese gezielter bei ADHS ein als bei neurotypisch entwickelten Kindern, während Sekundarschullehrpersonen keine Differenzierung vornahmen. Zudem zeigte sich, dass Lehrpersonen mit positiver Einstellung gegenüber ADHS eher unterstützende CMS nutzten. Dennoch stehen selbst berichtete Anwendungshäufigkeit und wahrgenommene Wirksamkeit nicht im Einklang mit dem empirischen Evidenzstand. Sekundarschullehrpersonen bieten oft keine zusätzliche Unterstützung für Kinder mit ADHS, was erhebliche Implikationen für die Gestaltung schulischer Fortbildung hat (Gaastra et al., 2020, S. 4).

So zeigt auch die folgende Abbildung 3, dass selbstregulierende Strategien häufig als Co-Regulation mit dem Kind gemeinsam erfolgen sollte. Je jünger ein Kind ist, desto stärker ist in der Regel der Einfluss der emotionalen Co-Regulation und des Übens der einzelnen Schritte.

Abbildung 3: Emotionale Co-Regulation (Quelle: OT4ADHD.com, 2024)

2.3 Lernstrategien und ihre Bedeutung

Lernstrategien stellen im schulischen und außerschulischen Kontext wichtige Werkzeuge dar, um Wissen zu erwerben, zu verarbeiten und langfristig verfügbar zu machen. Sie dienen nicht nur dem rein kognitiven Lernprozess, sondern beeinflussen ausserdem emotionale und motivationale Aspekte des Lernens. Für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist das Erlernen und die Anwendung effektiver Lernstrategien besonders bedeutsam, da sie häufig mit Einschränkungen in der Aufmerksamkeitsregulation, Impulskontrolle und Selbststeuerung einhergehen, was zu schulischen Misserfolgen führen kann. In der pädagogischen und therapeutischen Arbeit mit betroffenen Kindern ist daher eine bedeutende Aufgabe, Lernstrategien gezielt zu fördern, um deren schulische Teilhabe und persönliche Entwicklung zu stärken (Döpfner et al., 2013, S. 23).

Kinder mit ADHS verfügen nach Einschätzung vieler Fachpersonen oft nicht über adäquate Lernstrategien, was sich insbesondere in der mangelnden Fähigkeit zur Selbststeuerung des Lernens zeigt (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 78). Selbstgesteuertes Lernen umfasst dabei das eigenständige

Aneignen von Wissen sowie die Anwendung bereits erworbenen Wissens in neuen Situationen. Im Beratungssetting kann an dieser Problematik angesetzt werden, indem mit dem Kind Übungen durchgeführt werden, die den Erwerb oder die Verbesserung solcher Kompetenzen zum Ziel haben. Eine wichtige Methode stellt in diesem Zusammenhang das Selbstmanagement dar, das Lernprozesse unterstützt und die Selbstwirksamkeit stärkt. Laut Frölich et al. (2021, S. 125f.) könnte Selbstmanagement bereits ab der zweiten oder dritten Klasse gezielt trainiert werden, indem spezifisches Problemverhalten gemeinsam mit dem Kind beobachtet, reflektiert und durch klare Zielvereinbarungen bearbeitet wird. Ein Beispiel hierfür wäre ein Kind, das sich in der Unterrichtssituation häufig ablenken lässt: Gemeinsam mit einer pädagogischen Fachkraft könnten Auslöser identifiziert und Strategien entwickelt werden, um die Aufmerksamkeit bewusst zu lenken – etwa durch den Einsatz von Zeitplänen oder Symbolkarten zur Selbstkontrolle. Gelingt es dem Kind, durch eigenes Zutun Veränderungen zu bewirken, so wird auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt (Frölich et al. 2021, S. 126).

Für Jugendliche mit ADHS können solche Selbstmanagementmethoden ebenfalls gewinnbringend sein. Da sie oft eine höhere Reflexionsfähigkeit besitzen, lassen sich komplexere Strategien zur Verhaltensregulation anwenden. Allerdings ist ihre intrinsische Motivation zur Verhaltensänderung häufig gering, weshalb zusätzlich motivationsfördernde Methoden, wie etwa die motivierende Gesprächsführung nach Miller und Rollnick, zum Einsatz kommen sollte (Frölich et al., 2021, S. 130-131). Das Erleben von Selbstwirksamkeit stellt auch in diesem Alter einen wichtigen Wirkfaktor dar.

In der praktischen Arbeit mit Kindern mit ADHS ist zudem das Modell des instrumentellen Lernens von Bedeutung. Dieses basiert auf dem Prinzip, dass Verhalten, das zu einer positiven Konsequenz führt, häufiger auftritt, während Verhalten, das negative Konsequenzen nach sich zieht, vermieden wird. Gerade bei Kindern mit ADHS, deren Reaktionen auf Belohnung und Bestrafung sich von neurotypischen Kindern unterscheiden, ist eine differenzierte Anwendung notwendig. Van Der Oord et al. (2020, S. 595) empfehlen daher eine hohe Verstärkungsrate während des Erwerbs neuer Fertigkeiten sowie eine schrittweise Reduktion dieser Verstärkungen bei zunehmender Kompetenz, um eine nachhaltige Verhaltensänderung zu fördern. Ein Praxisbeispiel wäre ein Punktesystem, bei dem ein Kind für jede vollständig erledigte Hausaufgabe einen Punkt erhält. Diese Punkte können später gegen eine gewünschte Aktivität eingetauscht werden. Die Verstärkung erfolgt unmittelbar, individuell angepasst und wird mit zunehmender Selbstständigkeit reduziert, wodurch das Kind Frustrationstoleranz entwickeln kann.

Neben den konkreten Strategien wie Selbstmanagement und Verstärkungstechniken gibt es übergeordnete Konzepte, die auf die Entwicklung von Selbstregulationsfähigkeiten zielen. Ein bedeutendes Modell ist das Lernen durch Selbstregulation, welches ähnlich wie andere Lernprozesse durch Wiederholung, Anwendung in relevanten Situationen und durch begleitendes Feedback erfolgt.

Kinder lernen, sich selbst zu regulieren, wenn sie regelmässig in Situationen geraten, die diese Fähigkeit fordern – idealerweise in einem Mass, das sie weder überfordert noch unterfordert (Brunsting, 2015, S. 31). Auch das Modelllernen spielt eine wesentliche Rolle: Kinder übernehmen Strategien durch Beobachtung. Wenn Bezugspersonen – etwa Lehrpersonen – eigene Planungen offenlegen und reflektieren, wird den Kindern die Bedeutung strukturierter Vorbereitung vermittelt. Wird beispielsweise vor einer Schulstunde gemeinsam mit der Klasse ein Ablaufplan erstellt, lernen Kinder nicht nur den Stoff, sondern auch, wie man sich selbst organisiert.

Ein weiteres Modell, das eng mit Selbstregulation verknüpft ist, stellt das „Scaffolding“ dar. Hierbei wird ein individuelles Unterstützungsgerüst aufgebaut, das je nach Lernfortschritt zurückgenommen wird. Die Hilfestellung wird dabei so angepasst, dass sie stets an den aktuellen Bedarf des Kindes angepasst bleibt. Hattie (2010) betont die Wirksamkeit dieses Ansatzes insbesondere durch individuell angepasste Programme, das Lehren in kleinsten Schritten („Microteaching“), gezieltes und dosiertes Feedback sowie die Auswertung von Interventionen (Brunsting, 2015, S. 32). Im schulischen Alltag könnte dies bedeuten, dass ein Kind mit ADHS beim Erlernen der schriftlichen Division zunächst in Einzelschritten begleitet wird. Erst wenn das Kind einzelne Teilaufgaben sicher beherrscht, wird die Unterstützung schrittweise reduziert. Diese Vorgehensweise fördert nicht nur die kognitive Entwicklung, sondern auch das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit.

Neben den klassischen kognitiven Lernstrategien gewinnen auch achtsamkeitsbasierte Verfahren zunehmend an Bedeutung in der Arbeit mit Kindern mit ADHS. Achtsamkeit zielt darauf ab, Aufmerksamkeit bewusst zu lenken, Flexibilität im Denken zu fördern und impulsives Verhalten zu kontrollieren. Studien belegen inzwischen eine gute bis sehr gute Wirksamkeit solcher Verfahren im Hinblick auf Aufmerksamkeitssteuerung, Selbstregulation und Emotionskontrolle (Linderkamp et al., 2024, S. 40). Beispielsweise kann das regelmässige Üben achtsamer Atmung im Unterricht Kindern helfen, sich in Stresssituationen zu beruhigen und den Fokus zurück auf die Aufgabe zu lenken.

Ein weiterer Baustein zur Förderung von Lernstrategien ist die Psychoedukation. Diese richtet sich sowohl an das Kind selbst als auch an Eltern und andere Bezugspersonen. Dabei geht es zum einen um die Vermittlung von Wissen über ADHS und zum anderen um das Verständnis individueller Ausprägungen und Bedürfnisse sowie um den Abbau von Stigmatisierung (Linderkamp et al., 2024, S. 48f.). Psychoedukative Massnahmen fördern das Bewusstsein für eigene Stärken und schaffen die Grundlage für ein förderliches Lernumfeld. Werden Kinder beispielsweise über ihre Stärken und Schwierigkeiten aufgeklärt, entwickeln sie ein realistisches Selbstbild und können gezielter an ihren Herausforderungen arbeiten.

Trotz all dieser Möglichkeiten zeigt sich in der Praxis, dass die Lernmotivation von Kindern mit ADHS oft schwach ausgeprägt ist. Eine Fallstudie von Ventouri (2020, S. 2) verdeutlichte, dass Fachpersonen vor allem auf externe Motivatoren wie Belohnungssysteme setzen, während intrinsische Motivationen kaum thematisiert wurden. Dies könne jedoch langfristig problematisch sein, da die Motivation, die ausschliesslich von aussen kommt, wenig zur Entwicklung eines stabilen Selbstbildes beiträgt. Die Haltung gegenüber Lernprozessen ist bei betroffenen Kindern häufig durch Gleichgültigkeit, Frustration und Resignation gekennzeichnet. Damit diese Kinder wieder einen Zugang zum Lernen finden, braucht es ein unterstützendes Umfeld, das ihre Bemühungen anerkennt, ihre Selbstwirksamkeit fördert und positive Lernerfahrungen ermöglicht (Ventouri, 2020, S. 12).

Das sogenannte Wenn-Dann-Planen ist eine Technik der Selbststeuerung, bei der bestimmte Handlungen an konkrete Auslöser gekoppelt werden. Dabei wird eine Handlung in Form eines simplen Handlungsplans formuliert, z. B. „Wenn ich X bemerke, dann tue ich Y.“ Diese Methode hilft dabei, gewünschtes Verhalten gezielt und automatisch auszulösen – besonders in Situationen, die leicht aus dem Ruder laufen können. Gerade Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zeigen Schwierigkeiten bei der Steuerung ihrer Aufmerksamkeit, Impulse und Handlungen, insbesondere dann, wenn kognitive Kontrolle gefragt ist. Studien zeigen jedoch, dass diese Kinder mithilfe von Wenn-Dann-Plänen deutlich bessere Leistungen erzielen können, beispielsweise bei Aufgaben, die eine Unterbrechung impulsiven Verhaltens erfordern (sogenannte Stoppsignale). Das deutet darauf hin, dass Wenn-Dann-Pläne eine kognitive Entlastung bieten und helfen, automatische Reaktionen zu steuern, ein entscheidender Vorteil für Personen mit Selbstregulationsschwierigkeiten. Wenn-Dann-Pläne können ein wirkungsvolles Werkzeug sein, um Kindern und Jugendliche mit ADHS dabei zu unterstützen, ihren Alltag besser zu strukturieren, Impulse zu kontrollieren und ihre Ziele konsequenter zu verfolgen (Faude-Koivisto und Gollwitzer 2009, S. 215).

Lehrpersonen – dazu zählen Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen, SHP und Klassenassistenten – übernehmen im Schulalltag eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Kindern und Jugendlichen mit ADHS eine erfolgreiche Lernumgebung zu bieten. Ihre Aufgabe beginnt bereits bei der Schaffung eines klar strukturierten und zugleich anpassungsfähigen Unterrichtsrahmens. Dabei kommen antezedenzbasierte Klassenführungsstrategien, klaren Routinen, visuelle Zeitmarker und individuell abgestimmte Aufgabensteigerungen zum Einsatz. Diese können impulsgesteuertes Verhalten präventiv dämpfen und die Aufmerksamkeit ihrer Lernenden stabilisieren (Gaastra et al., 2020, S. 4). Darüber hinaus fungieren sie als Modell und Coach für Selbstregulation. Indem sie eigene Planungsprozesse transparent machen, gemeinsam Scaffolds entwickeln und gezieltes Feedback geben, unterstützen sie das Erlernen von Selbststeuerungsfähigkeiten, die für Kinder mit ADHS oft nicht altersgemäss ausgebildet sind (Brunsting, 2015, S. 31f.).

Essenziell ist zudem die psychoedukative Begleitung. Lehrpersonen, die über fundiertes Wissen zu ADHS verfügen und dieses in altersgerechter Form vermitteln, tragen dazu bei, Stigmatisierung abzubauen und die Eigenmotivation der Betroffenen zu stärken (Linderkamp, 2024, S. 48f.). Durch regelmässige, niederschwellige Informationsangebote, wie etwa Elterngespräche, Flyer oder kurze Einheiten im Klassenverband können sie sowohl das Selbstbild der Kinder als auch das Verständnis im Kollegium fördern. Ausserdem entscheidet die Haltung der Lehrperson wesentlich über den Erfolg von Lernstrategien. Eine empathische, wertschätzende Grundhaltung, die Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht und kleine Erfolge feiert, bildet die Basis, damit Wenn-Dann-Pläne, Punktesysteme oder Achtsamkeitsübungen wirksam greifen. So wird die Lehrperson zum Motor eines individuell abgestimmten Förderkonzepts, das Selbstregulation, Konzentrationsfähigkeit und letztlich schulische Teilhabe von Kindern mit ADHS nachhaltig stärkt.

Festzuhalten ist, dass Lernstrategien bei Kindern mit ADHS zum einen kognitive Hilfsmittel darstellen und zum anderen integraler Bestandteil eines umfassenden Förderkonzepts sind, das auf Selbststeuerung, Motivation und individuelle Unterstützung zielt. Ihre Bedeutung liegt sowohl im kurzfristigen Lernerfolg als auch in der langfristigen Entwicklung von Selbstkompetenz, Autonomie und schulischer Teilhabe. Voraussetzung für einen nachhaltigen Lernerfolg ist die Umsetzung eines umfassenden, ressourcenorientierten Förderansatzes, der Kinder, Eltern und Lehrpersonen einbezieht und das Prinzip der Verhältnismässigkeit berücksichtigt: So viele Hilfen wie nötig, aber so wenig wie möglich (Hotz et al., 2019, S. 36).

Zusammenfassung:

Die Förderung von Lernstrategien stellt im schulischen wie auch im ausserschulischen Kontext einen zentralen Baustein dar, um Kindern und Jugendlichen mit ADHS den Zugang zu erfolgreichem Lernen zu ermöglichen. Lernstrategien umfassen dabei nicht nur kognitive Techniken zur Wissensaufnahme und -verarbeitung, sondern wirken zugleich auf emotionale und motivationale Prozesse ein. Gerade für Kinder mit ADHS, die oftmals Schwierigkeiten mit Selbststeuerung, Aufmerksamkeitslenkung und Impulskontrolle haben, ist ihre gezielte Vermittlung von besonderer Bedeutung. Studien verdeutlichen, dass Defizite in diesem Bereich eng mit schulischen Misserfolgen und einem eingeschränkten Selbstwirksamkeitserleben verknüpft sind (Döpfner et al., 2013; Mackowiak & Schramm, 2016).

Relevante Ansätze zur Förderung umfassen Selbstmanagementmethoden, die bereits in den Zyklen 1 und 2 eingeführt werden können. Hierbei lernen Kinder, eigenes Verhalten zu beobachten, konkrete Ziele zu formulieren und mittels unterstützender Strategien wie Zeitplänen oder Symbolkarten ihre Aufmerksamkeit gezielt zu steuern (Frölich et al., 2021, S. 126). Während jüngere Kinder dabei stark von der Anleitung profitieren, können Jugendliche komplexere Selbstmanagementtechniken einsetzen. Allerdings bleibt ihre intrinsische Motivation zur Verhaltensänderung häufig gering, sodass motivierende

Gesprächsführung und die Betonung von Selbstwirksamkeitserfahrungen eine entscheidende Rolle spielen.

Neben Selbstmanagement sind auch verstärkungsbasierte Methoden von hoher Bedeutung. Instrumentelles Lernen, etwa durch Punktesysteme oder Belohnungspläne unterstützt den Aufbau neuer Fertigkeiten. Hier wird insbesondere bei Kindern mit ADHS eine hohe Verstärkungsrate zu Beginn empfohlen, die mit zunehmender Selbstständigkeit reduziert wird, um Nachhaltigkeit und Frustrationstoleranz zu fördern (Van der Oord et al., 2020, S. 577).

Ergänzend gewinnen metakognitive Konzepte wie Selbstregulationstraining, Modelllernen und Scaffolding zunehmend an Bedeutung. Dabei übernehmen Lehrpersonen eine aktive Rolle, indem sie Lernprozesse transparent machen, Strategien modellieren und Hilfestellungen schrittweise zurücknehmen, bis Kinder Aufgaben eigenständig bewältigen können (Brunsting, 2015, S. 31). Auch achtsamkeitsbasierte Verfahren, die Impulskontrolle und Emotionsregulation stärken, zeigen inzwischen nachweislich positive Effekte (Linderkamp et al., 2024, S. 40 f.).

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Psychoedukation, die Kinder, Eltern und Lehrpersonen einbezieht. Sie vermittelt Wissen über ADHS, baut Stigmatisierung ab und unterstützt das Verständnis individueller Stärken und Schwächen. Dadurch entsteht ein förderliches Lernumfeld, in dem Motivation und Selbstbild positiv beeinflusst werden können (Linderkamp et al., 2024). Gleichzeitig bleibt eine Herausforderung, dass die Lernmotivation vieler betroffener Kinder schwach ausgeprägt ist. Externe Belohnungssysteme können kurzfristig wirken, reichen jedoch nicht aus, um langfristig intrinsische Motivation aufzubauen. Hier ist eine empathische Haltung der Lehrpersonen entscheidend, die kleine Erfolge anerkennt, Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht und die Kinder zu eigenständigem Lernen ermutigt (Ventouri, 2020, S. 12).

2.4 Aktueller Forschungsstand

Der aktuelle Forschungsstand der Heilpädagogik betont zunehmend, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS im schulischen Kontext von zielgerichteten Lernstrategien sowie Selbstregulations- und Konzentrationstrainings profitieren können. In der Literatur werden dabei vor allem nicht-pharmakologische Interventionen untersucht, die exekutive Funktionen stärken und adaptive Verhaltensweisen fördern. Systematische Übersichtsarbeiten und Metaanalysen zeigen, dass technologiegestützte Programme wie computergestützte Trainings und Neurofeedback nicht nur die Aufmerksamkeitsleistung, sondern auch die allgemeine Exekutivfunktion messbar verbessern können. So ergab eine Metaanalyse von Wong et al. (2023), dass technologiegestützte Interventionen bei Schulkindern mit ADHS zu kleinen, aber signifikanten Effekten in der Verringerung von Unaufmerksamkeit und in der Steigerung der visuellen Aufmerksamkeit führen. Diese Ergebnisse

unterstreichen, dass digitale Medien, also wenn sie sorgfältig ausgewählt und pädagogisch begleitet einen festen Platz im heilpädagogischen Massnahmenkatalog einnehmen sollten (Wong et al., 2023, S. 3).

Parallel dazu weist die Forschung darauf hin, dass Technologielösungen allein nicht ausreichen. Im Zentrum steht das Konzept der Selbstregulation, welches als Kernkompetenz gilt, um impulsives Verhalten zu kontrollieren und Lernprozesse aktiv zu steuern. Eine Übersicht von Cibrian et al. (2022) zeigt, dass emergente Technologien (z. B. VR-Anwendungen, Wearables) pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden können, um emotionale und verhaltensbezogene Selbstregulationsfähigkeiten zu fördern. Dabei ist entscheidend, dass die Technologien nicht isoliert, sondern im Rahmen eines multimodalen Förderkonzepts genutzt werden, das psychoedukative Elemente, Selbstmanagementtrainings und gezielte Klassenführung kombiniert (Cibrian et al., 2022, S. 1). Das Curriculum-integrative Selbstmanagementtraining, bei dem Kinder beispielsweise Wochenpläne selbst erstellen und mit Belohnungssystemen verknüpfen, hat sich in Pilotstudien als wirksam erwiesen, um die Selbstwirksamkeitserwartung zu steigern und die Aufmerksamkeit im Unterricht zu stabilisieren.

Eine weitere Säule stellt die schulische Lernumgebung selbst dar: Heilpädagogische Interventionen setzen hier auf evidenzbasierte Klassenführungsstrategien („classroom management strategies“, CMS), die auf Prävention und gezielte Unterstützung von Lernenden mit ADHS abzielen. Eine aktuelle Studie aus den Niederlanden belegt, dass Lehrpersonen antezedenzbasierte CMS (z. B. klare Strukturierung des Unterrichts, visuelle Zeitmarker) häufiger einsetzen und als effektiv einschätzen, während Strategien zur Förderung der Selbstkontrolle seltener genutzt werden (Gaastra et al., 2020, S. 4). Diese Diskrepanz zwischen wahrgenommener und tatsächlich evidenzbasierter Wirksamkeit legt nahe, dass Fortbildungsangebote für Lehrpersonen stärker an den empirischen Befunden ausgerichtet werden müssen, um die Brücke zwischen Forschung und Praxis zu schliessen.

Digitale Lernumgebungen eröffnen zusätzliche Möglichkeiten, Selbstregulation und Konzentration in inklusiven Settings zu unterstützen. Eine systematische Überprüfung von digitalem Lernen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zeigte, dass multimediale Tools nicht nur kognitive Lernziele, sondern auch Emotionsregulation fördern können, sofern Lehrpersonen die Implementierung eng begleiten. Die Wirksamkeit hängt dabei massgeblich von der Qualität der Lehrerimplementierung ab, etwa durch regelmässiges Feedback und permanentes Monitoring der Fortschritte (Stalmach et al., 2023, S. 12). Im schulischen Alltag könnte dies bedeuten, dass Lernsoftware mit adaptiven Schwierigkeitsstufen eingesetzt wird, die durch Lehrpersonen moderiert wird, um Über- oder Unterforderung zu vermeiden und die Aufmerksamkeit kontinuierlich zu fördern.

Unabhängig von der technologischen Komponente sind verhaltenstherapeutische Ansätze weiterhin von hoher Relevanz. Kognitive Trainingsprogramme, die Exekutivfunktionen gezielt trainieren (etwa Arbeitsgedächtnis- und Inhibitionstrainings), erzielen in kontrollierten Studien Effekte, die in ihrem Ausmass durchaus mit neurotypischen Vergleichsgruppen vergleichbar sind (ADHD in Children and Adolescents, 2023). Ergänzend führt Eltern- und Lehrpersonstraining zu einer verbesserten Konsistenz von Fördermassnahmen, indem alle beteiligten Personen ein gemeinsames Verständnis für Selbstregulationsprozesse entwickeln und diese in Alltagssituationen konsequent unterstützen (Ogundele & Ayyash 2023, S. 35).

Der aktuelle Forschungsstand der Heilpädagogik für den Schulkontext empfiehlt ein inklusives Konzept. Lernstrategien, Selbstregulation und Konzentration sollten simultan gefördert werden, um ADHS im Schulkontext möglichst umfassend anzugehen. Technologiegestützte Interventionen erweisen sich als wirksame Ergänzung, müssen jedoch immer in ein ganzheitliches pädagogisch-therapeutisches Setting eingebettet sein. Essenziell ist zudem die kontinuierliche Fortbildung von Lehrpersonen, um Klassenführung, Selbstmanagementförderung und digitale Tools wirkungsvoll zu verknüpfen. Nur durch diese Kombination können Kinder und Jugendliche mit ADHS ihre Lernpotenziale bestmöglich entfalten und langfristig schulischen Erfolg sowie psychosoziales Wohlbefinden erreichen.

Zusammenfassung

Der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS im schulischen Alltag besonders von nicht-pharmakologischen Interventionen profitieren, die Lernstrategien, Selbstregulation und Konzentrationsfähigkeit stärken. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung exekutiver Funktionen, die als Grundlage für selbstgesteuertes Lernen und Verhalten gelten. Metaanalysen, wie jene von Wong et al. (2023), belegen, dass technologiegestützte Interventionen, wie beispielsweise Computertrainings oder Neurofeedback, zwar nur kleine, aber signifikante Verbesserungen in der Aufmerksamkeit und Exekutivfunktion erzielen können (S. 3). Solche digitalen Ansätze werden zunehmend als feste Ergänzung heilpädagogischer Massnahmen verstanden, benötigen jedoch pädagogische Begleitung, um wirksam zu sein.

Gleichzeitig betonen Studien wie Cibrian et al. (2022), dass Technologien nicht isoliert wirken dürfen. Entscheidend ist ihre Einbettung in ein multimodales Förderkonzept, das Selbstmanagementtrainings, psychoedukative Elemente und strukturierte Klassenführung kombiniert (S. 1). Besonders curriculum-integrative Selbstmanagementübungen, wie etwa die Erstellung von Wochenplänen mit Belohnungssystemen steigern nachweislich die Selbstwirksamkeit und verbessern die Aufmerksamkeit.

Die schulische Lernumgebung bleibt eine wichtige Stellschraube. Evidenzbasierte Classroom Management Strategies (CMS), etwa klare Strukturierung, visuelle Zeitmarker und präventive

Interventionen, gelten als wirksam. Dennoch zeigt eine Untersuchung von Gaastra et al. (2020), dass Lehrpersonen zwar strukturierende Massnahmen häufig einsetzen, aber die Förderung der Selbstkontrolle vernachlässigen (S. 4). Dies verdeutlicht die Notwendigkeit gezielter Fortbildungsangebote, um empirisch belegte Methoden systematisch in den Unterricht zu integrieren.

Auch digitale Lernumgebungen können Potenziale eröffnen. Multimediale Tools können nicht nur kognitive, sondern auch emotionale Kompetenzen fördern, sofern Lehrpersonen Feedback und Monitoring gewährleisten (Stalmach et al., 2023, S. 12). Damit rückt die moderierende und begleitende Rolle der Lehrperson in den Mittelpunkt, ohne ihre aktive Steuerung bleibt der Effekt digitaler Hilfsmittel begrenzt.

Neben der Technologie behalten klassische verhaltenstherapeutische und kognitive Trainingsprogramme ihre Relevanz. Exekutivfunktionsförderung, kombiniert mit Eltern- und Lehrpersonentraining, fördert Konsistenz und Nachhaltigkeit, indem alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis für Selbstregulation entwickeln (Ogundele & Ayyash, 2023, S. 35).

Somit empfiehlt die Heilpädagogik einen inklusiven Ansatz, der technologische, kognitive, verhaltensorientierte und kontextuelle Elemente verknüpft, um allen Lernenden - unabhängig von individuellen Stärken, Schwächen oder Förderbedarfen - eine gleichberechtigte Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. Lernstrategien, Selbstregulation und Konzentration sollten simultan gefördert werden, während Fortbildungsmassnahmen sicherstellen, dass Lehrpersonen evidenzbasierte Strategien kompetent anwenden. Nur durch ein solches ganzheitliches Vorgehen lassen sich die Lernpotenziale von Kindern und Jugendlichen mit ADHS nachhaltig ausschöpfen und zugleich ihr psychosoziales Wohlbefinden stärken.

3 Forschungsdesign

In der vorliegenden Arbeit wird ein systematisches Forschungsdesign gewählt, das auf einer Literaturrecherche basiert, um den aktuellen Stand zu Lernstrategien und Selbstregulation bei ADHS im Schulkontext darzustellen. Ein systematisches Vorgehen zeichnet sich dadurch aus, dass es transparente, nachvollziehbare und reproduzierbare Schritte umfasst. Zunächst werden Forschungsfragen präzise formuliert und Suchbegriffe definiert, welche die wesentlichen Konzepte („ADHS“, „Lernstrategien“, „Selbstregulation“, „Schulkontext“) einschliessen. Anschliessend erfolgt die strukturierte Suche in wissenschaftlichen Datenbanken, wie beispielsweise PsycINFO oder PubMed, sowie die Identifikation relevanter Fachbücher und Zeitschriftenartikel. Die Auswahl der Literatur basiert auf festgelegten Einschluss- und Ausschlusskriterien, um sowohl inhaltliche Relevanz als auch methodische Qualität sicherzustellen (Döring & Bortz, 2016, S. 150 f.).

Für die Auswertung dient ein konkretes Vorgehen, bei dem relevante Merkmale der ausgewählten Arbeiten, wie beispielsweise Studiendesign, Stichprobe, Interventionsform und Ergebnisse systematisch erfasst werden. Die vergleichende Analyse der ausgewählten Daten ermöglicht es, Muster und Forschungslücken zu erkennen. Abschliessend werden die Resultate in thematischen Rubriken zusammengeführt und kritisch diskutiert. Durch dieses strukturierte Vorgehen lassen sich nicht nur Befunde auswerten, sondern auch die Verallgemeinerbarkeit und Validität der Schlussfolgerungen erhöhen (Döring & Bortz, 2016, S. 150 f.).

3.1 Zielsetzung und Vorgehensweise

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, systematisch den aktuellen Stand zu Lernstrategien und Selbstregulation bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS im schulischen Kontext aufzuarbeiten und daraus begründete Empfehlungen für heilpädagogische Förderkonzepte abzuleiten. Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit, wie sich Selbstregulations- und Konzentrationsfähigkeiten bei Kindern mit ADHS gezielt stärken lassen, soll ergänzt durch die Untersuchung, welche Methoden sich als besonders effektiv erwiesen haben und welche Forschungslücken für die Weiterentwicklung schulischer Interventionen bestehen.

Um diese Zielsetzung zu erreichen, wird ein literaturbasiertes Forschungsdesign angewendet. Die Auswahl dieses Designs begründet sich vor allem in der hohen Anzahl einschlägiger Primärstudien, Übersichtsarbeiten und metaanalytischer Untersuchungen zum Thema ADHS, die eine eigenständige Datenerhebung im Rahmen dieser Arbeit kaum erlauben würde. Stattdessen gewährleistet eine strukturierte Literaturanalyse, dass Befunde vergleichbar aufbereitet, kritische Qualitätskriterien überprüft und unterschiedliche methodische Zugänge, als von experimentellen Studien über quasi-experimentelle Designs bis hin zu Fallstudien in ihrer Wirksamkeit gegeneinander abgewogen werden können (Döring & Bortz, 2016, S. 151).

Die Vorgehensweise gliedert sich in fünf aufeinanderfolgende Schritte. Zunächst werden die Forschungsfragen präzise formuliert und zentrale Suchbegriffe definiert, die alle relevanten Dimensionen des Themas abdecken („ADHS“, „Lernstrategien“, „Selbstregulation“, „Konzentrationsfähigkeit“, „Schulkontext“). Anschliessend erfolgt die Literaturrecherche in den Datenbanken PsycINFO, PubMed, ERIC und Google Scholar sowie die ergänzende Sichtung relevanter Fachbücher und Tagungsbände, um sowohl internationale als auch deutschsprachige Befunde einzubeziehen. Bei der Literatursuche werden gezielt Arbeiten ausgewählt, die in den letzten zehn Jahren publiziert wurden, um Aktualität zu garantieren und den Einfluss jüngster Entwicklungen, wie beispielsweise der Covid-19-Pandemie auf die psychosoziale und schulische Situation von Kindern mit ADHS zu erfassen (Frölich et al., 2021; Mackowiak & Schramm, 2016).

Datenbank/Quelle	Suchbegriffe	Filterkriterien
PsycINFO	“ADHD” AND “self-regulation” AND “school context”	Peer-reviewed, engl./deutsch, 2015–2025
PubMed	“Attention deficit hyperactivity disorder” AND “learning strategies”	Human studies, Intervention, 2015–2025
Google Scholar	“ADHS” UND “Selbstregulation” UND “Schule”	deutschsprachige Publikationen, 2015–2025
Fachbücher Handbücher	Kapitel zu „ADHS im Schulkontext“, „heilpädagogische Interventionen“	einschlägige Verlage, 2010–2025

Tabelle 1: Beispielhafte Suchbegriffe und Datenbanken (Quelle: eigene Darstellung)

Zur Sicherstellung methodischer Stringenz werden eindeutige Ein- und Ausschlusskriterien definiert. Nur Studien mit klar beschriebenem Studiendesign und quantitativen oder qualitativen Ergebnissen werden einbezogen, um die Aussagekraft der Vergleiche zu erhöhen. Die Auswertung erfolgt über ein vorab entwickeltes Kodierschema, in das Merkmale wie Altersgruppe, ADHS-Subtyp, Interventionsform (z. B. Metakognitives Training, Resilienzprogramme, Verhaltensmodifikation), Studiendauer und gemessene Outcome-Parameter (z. B. Konzentrationsleistung, schulische Noten, Selbstwirksamkeit) eingehen. So lassen sich in einem nächsten Schritt Muster identifizieren, in denen bestimmte Interventionstypen über mehrere Studien hinweg konsistente Effekte zeigen (Döring & Bortz, 2016, S. 147). Um Vollständigkeit zu gewährleisten, werden gegebenenfalls Studien einbezogen, die den Kriterien entsprechen, sich aber in ihrer Ausrichtung bzw. Fragestellung unterscheiden. Da einige Studien nicht explizit ADHS angeben, sich jedoch inhaltlich mit Kindern mit besonderen Lernvoraussetzungen beschäftigen, werden diese Studien gesichtet und anschliessend bewertet bzw. mit in die Auswahl aufgenommen.

Kriterium	Einschluss	Ausschluss
Studiendesign	Quantitative oder qualitative Designs mit klarer Beschreibung (RCTs, Quasi-Experiment, kontrollierte Einzelfallstudien, Reviews)	Unklares Design, keine Angabe zum Studiendesign o.ä.
Ergebnisdarstellung	Outcome-Parameter (z. B. Konzentrationsleistung, schulische Noten, Selbstwirksamkeit)	Nur narrative, rein subjektive Berichte ohne messbare Ergebnisgrößen
Altersgruppe	Kinder und Jugendliche mit ADHS im Alter von ca. 6–18 Jahren	Erwachsene oder Kinder im Vorschulalter (unter 6 Jahren)

ADHS-Subtyp	Alle ADHS-Subtypen (vorwiegend unaufmerksam, hyperaktiv-impulsiv, kombiniert)	Studien ohne klare Subtyp-Differenzierung
Interventionsform	Selbstregulationstraining, Metakognitives Training, Verhaltensmodifikation, Konzentrationsförderung	Interventionen ausserhalb des schulischen Kontexts (z. B. stationäre Therapie ohne schulische Komponente)
Methodische Qualität	Vollständige Beschreibung von Stichprobe, Methodik und statistischer Auswertung	Fehlende Angaben zu Stichprobenmerkmalen, Methodik oder statistischen Verfahren
Sprache und Publikationszeitraum	Peer-reviewte Publikationen in Deutsch oder Englisch, Erscheinungsjahr 2014–2024	Publikationen vor 2014, graue Literatur ohne Peer-Review

Tabelle 2: Ein- und Ausschlusskriterien (Quelle: eigene Darstellung)

Schliesslich werden die extrahierten Befunde in thematischen Clustern zusammengefasst: „Metakognitive Trainings“, „Resilienz- und Selbstwirksamkeitsprogramme“, „Exekutivfunktionsförderung“ und „Digital gestützte Ansätze“. In einem kritischen Diskussionsteil werden zudem theoretische Grundlagen, insbesondere aus der heilpädagogischen Literatur (Kubesch, 2016; Rietzler & Grolimund, 2023), in Beziehung zu den empirischen Ergebnissen gesetzt. So entsteht eine evidenzbasierte Synthese, die sowohl die internationalen Evidenzniveaus als auch den schulischen Kontext im deutschsprachigen Raum berücksichtigt.

3.2 Untersuchungsrahmen

Der Untersuchungsrahmen dieser Arbeit wird durch drei Dimensionen abgegrenzt: die Zielgruppe, den Kontext der Schule und die Art der Methoden. Erstens richtet sich die Arbeit ausschliesslich an Kinder und Jugendliche mit diagnostizierter ADHS im Alter von etwa sechs bis achtzehn Jahren, da hier die meisten Interventionen und Evaluationsstudien angesiedelt sind. Erwähnenswert ist, dass Adoleszente im Übergang zur Sekundarstufe I besondere Selbstregulationsdefizite aufweisen (Sibley et al., 2019, S. 67), während Kinder im Primarschulalter stärker von frühzeitigen, kognitiv-behavioralen Programmen profitieren (Shahi et al., 2024, S. 106).

Zweitens beschränkt sich der Kontext auf schulische Settings, von der Primar- über die Sekundarstufe bis zu Förderungseinheiten im schulergänzenden Betreuungsbereich (Chiapparini & Koller, 2025). Stationäre Förderangebote ausserhalb der Schule und ausserschulische Therapien werden nicht

berücksichtigt, da sie meist auf anderen Rahmenbedingungen und Ressourcen basieren. Digital gestützte Heimprogramme finden in der Analyse Berücksichtigung, jedoch stets im Zusammenspiel mit schulischen Interaktionen, um die Relevanz für Lehrpersonen und SHP zu gewährleisten.

Drittens umfasst der methodische Rahmen ausschliesslich systematisch ausgewertete Interventionen mit dokumentierten Outcome-Massen. Studien ohne kontrolliertes Design oder ohne klare Evaluationsmethodik bleiben aussen vor, um methodische Vergleichbarkeit sicherzustellen (Döring & Bortz, 2016, S. 150). Gleichzeitig wird auf internationale Publikationen geachtet, um die Evidenzbreite zu maximieren, während deutschsprachige Grundlagenliteratur (Kubesch, 2016; Rietzler & Grolimund, 2023) als konzeptuelle Basis herangezogen wird. Diese doppelte Auswahlstrategie sichert sowohl internationale Relevanz als auch lokale Anwendbarkeit im deutschsprachigen Schulkontext. Durch diesen transparent definierten Untersuchungsrahmen entstehen belastbare, nachvollziehbare Befunde, die einerseits den aktuellen Stand der Forschung abbilden und andererseits als Grundlage für praxisorientierte, heilpädagogische Handlungsempfehlungen dienen können.

3.3. Methodik

Im Folgenden wird die geplante methodische Vorgehensweise der Arbeit erläutert. Dabei erfolgt eine Begründung für die Wahl des gewählten Designs sowie eine erste Einordnung der methodischen Schritte. Grundlage der Untersuchung ist eine systematische Literaturarbeit im Sinne der Methodenkonzepte von Döring und Bortz (2016, S. 150f.), welche die strukturierte, theoriegeleitete Erhebung, Auswahl, Analyse und Synthese vorhandener wissenschaftlicher Literatur zur Beantwortung einer klar formulierten Forschungsfrage beschreibt.

Die Vielzahl an Studien, Übersichtsarbeiten und Praxispublikationen zum Thema ADHS verdeutlicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen methodischen Planung. Aufgrund der hohen Publikationsdichte ist die systematische Strukturierung des Forschungsprozesses essenziell, um relevante Literatur gezielt auszuwählen und wissenschaftlich fundierte Aussagen ableiten zu können. Die Auswahl einer geeigneten Forschungsmethodik stellt daher einen entscheidenden Schritt dar, der einer begründeten Darstellung bedarf.

Die Prävalenzzahlen zu ADHS gelten in der aktuellen Forschungslage als relativ verlässlich, da sie durch verschiedene Studien bestätigt werden (Frölich et al., 2021; Mackowiak & Schramm, 2016). Dennoch erscheint es im Hinblick auf die angestrebte Entwicklung eines Förderkonzepts sinnvoll, ergänzend aktuelle Daten zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die psychosoziale Entwicklung betroffener Kinder. Diese Aspekte sollen im Rahmen der Literaturlauswertung gezielt berücksichtigt werden.

Im bisherigen Entwurf der Arbeit wurden bereits relevante Quellen benannt, die auch im weiteren Verlauf als theoretische Grundlage dienen. Diese beinhalten Beiträge zur Klassifikation von ADHS, zu typischen Erscheinungsformen sowie zu allgemeinen pädagogischen und psychologischen Interventionsmöglichkeiten. Im Zentrum der Analyse soll jedoch die heilpädagogische Perspektive stehen, insbesondere mit Blick auf schulische Kontexte. Hierzu liegen mit den Arbeiten von Kubesch (2016) sowie Rietzler und Grolimund (2023) bereits erste relevante Beiträge vor, die als Ausgangspunkt für eine vertiefende Betrachtung dienen. Ziel ist es, die heilpädagogischen Handlungsansätze stärker in den Fokus zu rücken und ihre Bedeutung für die Förderung von Kindern mit ADHS im schulischen Alltag systematisch herauszuarbeiten.

Die Literaturlauswertung erfolgt auf Basis einer festgelegten Systematik, die im Rahmen der Arbeit transparent dargestellt wird. Neben der Dokumentation der konkreten Suchstrategien in wissenschaftlichen Datenbanken wird dabei auch die Begründung für Ein- und Ausschlusskriterien der Literatur erläutert. Die Auswahl der Quellen orientiert sich an inhaltlicher Relevanz, Aktualität, wissenschaftlicher Qualität sowie an einem möglichst hohen Bezug zum schulisch-heilpädagogischen Kontext.

Autoren	Zielgruppe	Studiendesig n	Intervention/ Ansatz	Hauptergebnisse (Outcome)
Sibley et al. (2019)	Sekundarstufe I, n=32 Kinder mit ADHS vs. n=18 Kontrollen	Quasi-experimentell, multiple Regression	Metakognitions- und Flexibilitätstraining	Metakognition und Flexibilität erklären 13 % der GPA-Varianz; gezielte Trainings versprechen hohe Wirksamkeit
Shahi et al. (2024)	Primarschule, n=100 ADHS, Iran	Prä-Post-Test mit Kontrollgruppe	Selbstregulationsstrategien (8 Sitzungen)	Reduktion von Aufmerksamkeitsdefiziten, Verbesserung sozialer Anpassung, höhere Selbstwirksamkeit
Suan (2023)	Sekundarstufe I, n=382	Deskriptiv, Methodenmix	Förderung von Reflexion, Planung, Überwachung	Reflexion als stärkster Prädiktor für akademischen Erfolg
Neal et al. (2025)	Primarschule, Pilotprojekt	Deskriptive Machbarkeitsstudie	Resilienzprogramm (CRM)	Verbesserte Selbstwert-, Empathie- und Verhaltensparameter

Vivas et al. (2018)	Lernende der 6. Klasse, n=22 (inkl. 3 ADS/ADHS)	Kontrolliertes Einzelfall-Design	Verhaltensmodifikationstraining	Verbesserte Selbstregulation, leichte Notensteigerung, gesteigertes Problemlösewissen
Creelman (2021) (Literaturüberblick)	Kinder/Jugendliche mit ADHS	Übersichtsstudie	Exekutivfunktions-Training, medikamentöse Ergänzung	Exekutivfunktionsdefizite als Ursache schulischer Probleme; ganzheitliche Programme empfohlen

Tabelle 3: Ausgewählte Studien (Quelle: eigene Darstellung)

3.4 Datenauswertung

Die Bedeutung selbstregulativer Kompetenzen und fokussierter Aufmerksamkeit für den schulischen Erfolg von Kindern und Jugendlichen mit ADHS wurde in den letzten Jahren in mehreren empirischen Untersuchungen umfassend untersucht. Ein relevantes Ergebnis liefert Sibley et al. (2019), die in ihrer Studie mit 32 Lernenden der Sekundarstufe I mit ADHS und 18 Lernenden der Kontrollgruppe die Zusammenhänge zwischen Aspekten des selbstregulierten Lernens und dem Notendurchschnitt (GPA) analysieren. Sie setzen hierfür eine multimethodische Testbatterie ein, die Selbsteinschätzungen, Elternurteile und kognitive Leistungstests umfasst, um intrinsische und extrinsische Motivation sowie exekutive Funktionen wie Metakognition und kognitive Flexibilität zu erfassen. Die Ergebnisse zeigen, dass Lernende mit ADHS im Vergleich zu ihren Peers weniger Wert auf schulische Leistung legen ($d = .99$), seltener Zielsetzungsstrategien anwenden ($d = .95$) und insbesondere in der Metakognition ($d = 1.86$) sowie in der kognitiven Flexibilität ($d = .80$) deutlich unterlegen sind. In einer multiplen Regressionsanalyse erklären diese Defizite im selbstregulierten Lernen 23 % der Varianz im GPA, wobei Metakognition mit 6 % und kognitive Flexibilität mit 7 % als signifikante Prädiktoren hervorstechen. Die Forschenden schlussfolgern, dass Interventionen, die gezielt Metakognitions- und Flexibilitätstrainings integrieren, also das bewusste Nachdenken vor dem Handeln und die Fähigkeit, automatische Reaktionen zu kontrollieren, vielversprechende Ansätze darstellen, um schulische Defizite bei älteren Lernenden mit ADHS zu verringern (Sibley et al., 2019, S. 67).

Während Sibley et al. (2019) den Fokus auf ältere Lernende legen, untersuchen Shahi et al. (2024) in einem quasi-experimentellen Prä-Post-Test-Design mit Kontrollgruppe die Effekte eines strukturierten Selbstregulationstrainings bei Lernenden im Alter von 9 bis 11 Jahren in Teheran, Iran. Über acht Sitzungen nach Russell Barkleys Protokoll erhielten 100 ausgewählte Kinder mit ADHS interaktive Unterweisungen zu zielgerichtetem Planen, Strategiebildung und Emotionsregulation. Mittels Conners-

Fragebogen sowie Skalen zur Selbstwirksamkeit und sozialen Anpassung fanden die Forschenden heraus, dass die Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant geringere Aufmerksamkeitsdefizite aufwies und ihre sozial-emotionale Anpassung sowie ihr Selbstwirksamkeitserleben verbessert war ($p < .05$). Die Studie belegt damit, dass schon kurzzeitige, manualisierte Selbstregulationsprogramme in der Primarstufe zu messbaren Verbesserungen in Kernsymptomen der ADHS und in überfachlichen Kompetenzen führen können (Shahi et al., 2024, S. 106).

Einen differenzierten Blick auf die Rolle einzelner Selbstregulations-facetten wirft Suan (2023) in ihrer Untersuchung von 382 Lernenden einer elften Klasse in einer philippinischen Privatschule. In einem simultanen Methodenmix aus Fragebögen zu Planung, Zeitmanagement, Selbstüberwachung und Reflexion sowie schulischen Leistungsdaten zeigt sich, dass insbesondere die Reflexionsfähigkeit, also die Fähigkeit, Lernprozesse systematisch zu evaluieren, den grössten Einfluss auf den akademischen Erfolg ausübt. Lernende mit ausgeprägteren Reflexionsfertigkeiten erreichen signifikant bessere Zeugnisnoten. Suan empfiehlt Lehrpersonen daher, Unterrichtsaktivitäten explizit so zu gestalten, dass sie reflexive Phasen einbauen, beispielsweise durch Lerntagebücher oder Feedbackrunden, um das metakognitive Bewusstsein zu schärfen und damit die schulische Performance nachhaltig zu stärken (Suan, 2023, S. 20).

Neben gezielten Lernstrategietrainings erweist sich auch die Förderung von Resilienzkompetenzen als wichtiger Hebel für Selbstregulation im Schulalltag. Neal et al. (2025) berichten in einem Pilotprojekt mit Lernenden der Primarschule, dass die Integration eines Resilienzprogramms (CRM) in den Lehrplan positive Effekte auf Selbstwert, Empathie und störungsarmes Verhalten zeigt. Mittels deskriptiver Statistik beobachten sie nach Einführung des Programms Verbesserungen im Klassenklima und in der individuellen Verhaltenskontrolle, ohne den regulären Unterricht zu stören. Sie argumentieren, dass die Vermittlung von Resilienztechniken, wie Emotionsbenennung, Coping-Strategien und Stressmanagement, die Selbstregulation fördert und damit indirekt die Lernfähigkeiten verbessert. Die Studie plädiert dafür, solche Programme als festen Bestandteil schulischer Förderung zu etablieren und Lehrpersonen mit fortgeschrittener Praxis in Schulen einzubinden, um eine gemeinsame Sprache für Emotionen und Selbstkontrolle zu entwickeln (Neal et al., 2025, S. 31).

Ergänzend zeigen Vivas et al. (2018) in einer Intervention an einer Primarschule in Yucatán, dass Verhaltensmodifikation basierend auf einem Selbstregulationsfragebogen von Flores & Cerino (2000) und Feldbeobachtungen, bei Kindern in der 6. Klasse zu einer leichten Verbesserung der akademischen Selbstregulation führt. Obwohl die Korrelation zwischen Selbstregulation und Notendurchschnitt nicht immer signifikant ist, zeigen einzelne Kinder deutliche Fortschritte im Problemlösungswissen und in der Anwendung effektiver Lernstrategien. Die Forschenden betonen, dass die Förderung von Fähigkeiten

zur eigenständigen Problemerkennung und -lösung sowie positive Selbstwirksamkeitserfahrungen essenzielle Bausteine schulischer Intervention darstellen (Vivas et al., 2018, S. 377).

Schliesslich belegen Creelman (2021) und Barkley (2016) in ihrer Übersichtsliteratur, dass Defizite in exekutiven Funktionen wie Arbeitsgedächtnis, Organisation, Zielverfolgung und Ausdauer bei Lernenden mit ADHS schulische Lücken vergrössern. Creelman fasst zusammen, dass Medikamente zwar Konzentration und Detailgenauigkeit verbessern, aber allein keine nachhaltigen Lernerfolge sichern. Vielmehr sei eine schulweite Implementierung von Exekutivfunktions- und Selbstregulationstrainings notwendig, bei denen Lehrpersonen Strategien zur Planung, Selbstkontrolle und Fortschrittskontrolle im Unterricht systematisch vermitteln. Barkley (2016) unterstreichen, dass durch gezielte Instruktion in Ausdauer Techniken – etwa durch produktivitätsorientierte Aufgabenstellungen und strukturierte Feedbacksysteme – Fortschrittswahrnehmung gestärkt und Frustrationstoleranz erhöht werde, wodurch Lernende mit ADHS langfristig besser im Unterricht bestehen können (Creelman, 2021, S. 1; Barkley, 2016).

Über alle Studien hinweg zeigt sich, dass interventionsorientierte Ansätze zur Selbstregulationsförderung, wie Metakognitionstraining oder Resilienzprogramme bis hin zu verhaltensorientierten Modifikationen im Schulkontext wirksame Hebel darstellen, um die Konzentrationsfähigkeit und das Durchhaltevermögen von Kindern und Jugendlichen mit ADHS zu stärken. Zentral bleibt dabei, dass Lehrpersonen und schulische Fachpersonen befähigt werden, diese Programme in den täglichen Unterricht zu integrieren, um eine nachhaltige und umfassende Förderung selbstgesteuerten Lernens zu realisieren.

Zusammenfassung

Die Förderung selbstregulativer Kompetenzen gilt als Schlüsselfaktor für den schulischen Erfolg von Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Zahlreiche empirische Studien belegen, dass Defizite in Metakognition, kognitiver Flexibilität und exekutiven Funktionen massgeblich zu Leistungsunterschieden beitragen. Sibley et al. (2019) zeigen etwa, dass Jugendliche mit ADHS deutlich schwächere Zielsetzungs- und Metakognitionsstrategien einsetzen und diese Defizite knapp ein Viertel der Varianz in den Schulleistungen erklären (S. 67). Damit wird deutlich, dass Trainingseinheiten, die Planung, Reflexion und flexible Problemlösung einüben, gezielte Hebel für Leistungssteigerungen darstellen.

Auch in der Primarschule erweisen sich strukturierte Selbstregulationsprogramme als wirksam. Shahi et al. (2024) konnten nachweisen, dass bereits acht kurze Sitzungen nach Barkley-Protokoll Aufmerksamkeitsdefizite reduzieren und die soziale Anpassung verbessern (S. 106). Suan (2023) hebt die besondere Rolle der Reflexion hervor: Lernende, die ihre Lernprozesse bewusst evaluieren, erzielen signifikant bessere Noten (S. 20). Damit bestätigt sich, dass Lehrpersonen durch gezielte Einbindung

reflexiver Elemente – wie Lerntagebücher oder Feedbackschleifen – metakognitive Kompetenzen stärken und damit langfristig schulische Erfolge fördern können.

Neben kognitiven Strategien rückt die Resilienzförderung als emotionaler Baustein in den Fokus. Neal et al. (2025) zeigen, dass Resilienzprogramme im Klassenverband das Selbstwertgefühl, die Empathie und störungsärmeres Verhalten stärken, ohne den Unterrichtsfluss zu stören (S. 31). Heilpädagogisch anschlussfähig ist dieser Ansatz an Konzepte der Salutogenese und Ressourcenorientierung, die Selbstwirksamkeit und emotionale Stabilität als Voraussetzung erfolgreichen Lernens begreifen.

Studien wie jene von Vivas et al. (2018) unterstreichen, dass Verhaltensmodifikation auf Basis von Selbstregulationsinstrumenten zwar nicht immer direkt Noten verbessert, aber Problemlösungswissen und selbstständige Strategien fördert (S. 377). Diese Befunde zeigen, dass schulische Erfolge nicht allein an Leistungsmessungen festzumachen sind, sondern an Kompetenzen, die längerfristig tragfähig sind. Übersichtsarbeiten von Creelman (2021) und Barkley (2016) verdeutlichen schliesslich, dass Defizite in Exekutivfunktionen wie Arbeitsgedächtnis, Organisation und Ausdauer die grössten schulischen Herausforderungen darstellen. Medikamente können dabei zwar kurzfristige Konzentrationsgewinne ermöglichen, doch nur durch die schulweite Implementierung von Exekutivfunktions- und Selbstregulationstrainings lassen sich nachhaltige Erfolge erzielen. Barkley betont zudem, dass strukturierte Aufgaben und gezieltes Feedback die Frustrationstoleranz erhöhen und Durchhaltevermögen fördern.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Befunde der Literaturrecherche differenziert dargestellt. Ziel ist es, einen strukturierten Überblick über empirisch gestützte Förderansätze zur Selbstregulation und Konzentrationsförderung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS im schulischen Kontext zu geben. Basierend auf der zuvor definierten Methodik und den Ein-/Ausschlusskriterien wurden zahlreiche Studien gesichtet, aus denen vier inhaltliche Cluster hervorgehen: Metakognitive Trainings, Resilienz- und Selbstwirksamkeitsprogramme, Exekutivfunktionsförderung sowie digital gestützte Ansätze. Diese vier Förderbereiche werden im Folgenden jeweils in ihrer theoretischen Grundlage, den praktischen Umsetzungsformen und den empirischen Wirksamkeitsnachweisen dargestellt und mit heilpädagogischen Konzepten verknüpft, um die Brücke zwischen Forschung und schulischer Praxis zu schlagen.

Vor der Darstellung der einzelnen Cluster ist anzumerken, dass die ausgewählte Literatur nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern exemplarisch die vielfältigen Zugänge und Evidenzniveaus illustriert. Die Beschränkung auf Publikationen zwischen 2015 und 2025 mit quantitativ ausgewerteten Interventionen, auf Englisch und Deutsch verfügbare Studien sowie auf schulrelevante Settings führt zu

einer methodischen Schwerpunktsetzung, die andere Formate, beispielsweise narrative Berichte oder ältere Grundlagenwerke aussen vorlässt. Darüber hinaus kann ein Fokus auf Peer-Reviewed-Publikationen in internationalen Datenbanken dazu führen, dass lokal oder in nicht-angloamerikanischen Zusammenhängen erprobte Konzepte weniger Berücksichtigung finden. Diese Limitationen sollten im Hinblick auf Übertragbarkeit und Kontextsensitivität beachtet werden.

Die folgende Tabelle 4 stellt den vier thematischen Clustern zugeordneten Kernfaktoren Selbstregulation und Konzentrationsfähigkeit dar und unterstreicht die Komplexität der Herangehensweisen und Lernstrategien für Kinder mit ADHS in der Schule.

Cluster	Ziel/Aspekt	Methodische Bausteine	Förderung von Selbstregulation	Förderung der Konzentrationsfähigkeit
Metakognitive Trainings	Planung, Monitoring, Reflexion	Lerntagebücher, Checklisten, SMART-Ziele	Stärkt metakognitive Steuerung und Selbstmonitoring	Erhöht zielgerichtete Fokussierung auf Aufgaben
Resilienz- & Selbstwirksamkeitsprogramme	Motivation, Emotionsregulation	CRM-Module, Peer-Coaching, Erfolgserlebnisse	Baut Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit auf	Motiviert zur anhaltenden Aufmerksamkeit an Lernaufgaben
Exekutivfunktionsförderung	Arbeitsgedächtnis, Inhibition, Flexibilität	N-back-Übungen, Impulskontrollspiele, Sortier-Tasks	Verbessert Impulskontrolle und kognitive Flexibilität	Reduziert Ablenkbarkeit und steigert Ausdauer
Digital gestützte Ansätze	Feedback, Monitoring, Gamification	Apps zur Zeitplanung, digitale Checklisten, Lern-Games	Ergänzt Selbstmanagement durch automatisiertes Feedback	Unterstützt verlängerte Aufmerksamkeitsspannen durch interaktive Aufgaben

Tabelle 4: Cluster der Kernfaktoren Selbstregulation und Konzentrationsfähigkeit (Quelle: eigene Darstellung)

Die Auswertung der identifizierten Studien zeigt, dass die vier Fördercluster zwar eigenständige Schwerpunkte setzen, aber in der schulischen Praxis idealerweise nicht losgelöst voneinander betrachtet werden sollten. Metakognitive Trainings vermitteln etwa Lerntechniken wie Zielsetzung und Reflexion, während Resilienz-Programme das emotionale und motivationale Fundament stärken. Exekutivfunktionsförderung unterstützt darüber hinaus die neurokognitiven Voraussetzungen für planvolles Handeln und Impulskontrolle. Ohne Frage gelingt es den einzelnen Ansätzen, in ihren jeweiligen Domänen deutliche Verbesserungen zu erzielen, doch erst ihre Kombination adressiert die Komplexität von ADHS als Störung, die kognitive, emotionale und verhaltensorientierte Komponenten umfasst.

Mehrere Studien betonen, dass Metakognitions- und Resilienzmodule besonders stark synergistisch wirken. So berichtet Suan (2023, S. 20), dass reflexionsbasierte Aufgaben ihre Wirkung potenzieren, wenn sie in einem Klima hoher Selbstwirksamkeit eingebettet sind. Neal et al. (2025, S. 31) untermauern dies, indem sie zeigen, dass Erfolgserlebnisse aus Resilienzübungen die Motivation für metakognitive Selbststeuerung erhöhen. In dieser wechselseitigen Verstärkung liegt ein grosses Potenzial für integrative Förderkonzepte. Durch die Verknüpfung kognitiver Steuerungsfertigkeiten mit emotionalen Ressourcen wird die Anwendungsbereitschaft und Nachhaltigkeit der erlernten Techniken gestärkt.

Dennoch erweist sich die praktische Umsetzung oftmals als Herausforderung. Exekutivfunktionsförderung setzt einen hohen Grad an Lehrerkompetenz und zeitlichen Ressourcen voraus, die im regulären Unterricht selten in vollem Masse zur Verfügung stehen (Vivas et al., 2018, S. 377). Digitale Tools können hier entlasten, indem sie selbstständige Übungen und Feedbackschleifen anbieten, doch die mangelnde Standardisierung dieser Programme und die Gefahr der Überreizung werfen Fragen zu ihrer flächendeckenden Einsatzfähigkeit auf (Stalmach et al., 2023, S. 12).

Auch zeigen die Befunde, dass der Erfolg von Interventionen stark von der Implementierungsqualität abhängt. In Gaastra et al. (2020, S. 4) wird festgestellt, dass Lehrpersonen zwar evidenzbasierte Klassenführungsstrategien als wirksam einschätzen, sie aber nicht immer routiniert anwenden. Fortbildungsprogramme, die sowohl CMS Techniken in ihren Curricula vereinen, könnten daher ein Schlüssel sein, um das Theorie-Praxis-Problem zu schliessen.

Nachfolgend soll hier beschrieben werden, dass die vorliegende Arbeit auch zeitlichen Restriktionen unterliegt. Die Covid-19-Pandemie hat vor nicht allzu langer Zeit zahlreiche neue digitale und hybride Formate hervorgebracht, deren langfristige Wirksamkeit bislang nur begrenzt empirisch erhoben ist. Zukünftige Meta-Analysen und Längsschnittstudien werden daher notwendig sein, um die Nachhaltigkeit einzelner Ansätze zu überprüfen und gegebenenfalls in die schulische Förderpraxis zu integrieren. Im Anschluss an diese methodisch-kritische Reflexion widmet sich das Kapitel 4.1 der detaillierten

Vorstellung der vier identifizierten Cluster. Dabei werden zunächst die theoretischen Modelle und heilpädagogischen Grundlagen skizziert, bevor praxisorientierte Umsetzungsformen und empirische Evaluationsergebnisse diskutiert werden. Auf diese Weise entsteht eine evidenzbasierte Synthese, die als Ausgangspunkt für die nachfolgenden Kapitel zu Einflussfaktoren der Lernumgebung (4.2), zu Wirkprinzipien der Unterrichtsstruktur (4.3) und zu wirksamen didaktischen Methoden (4.4) dient.

4.1 Effektive Lernstrategien für Lernende mit ADHS

Metakognitive Trainings

Metakognitive Trainings zielen darauf ab, Lernende dazu zu befähigen, ihre Lernprozesse aktiv zu steuern, indem sie Planung, Überwachung und Evaluation systematisch einsetzen. Sibley et al. (2019) demonstrieren in ihrer Untersuchung in der Sekundarstufe I, dass Defizite in Metakognition (Effektgrösse $d = 1.86$) und kognitiver Flexibilität wichtige Prädiktoren für den Notendurchschnitt sind (6 % bzw. 7 % erklärte Varianz; S. 67). Entsprechend enthalten Metakognitionsprogramme Module zur Zielsetzung (z. B. SMART-Ziele entwickeln), Selbstüberwachung (Fortschrittskontrolle mit Checklisten) und Reflexion (Lerntagebuch-Einträge). Suan (2023) belegt, dass gerade die Reflexionskomponente den grössten Einfluss auf schulische Leistungen besitzt. Lernende mit ausgeprägter Reflexionsfähigkeit erreichen signifikant höhere Noten (S. 20).

Heilpädagogisch stützt sich Metakognitionstraining auf Kubesch' (2016, S. 45 f.) Modell höherer kognitiver Funktionen, das Metakognition als Schlüssel exekutiver Kompetenzen beschreibt, die in Schule und Alltag wechselseitig nutzbar sind. Rietzler und Grolimund (2023, S. 112) betonen zudem, dass metakognitive Strategien in inklusiven Settings Kindern mit ADHS helfen, individuell adaptierte Lernwege zu finden und Frustration zu reduzieren. In der Praxis werden Trainingseinheiten meist als Gruppen-Workshop mit Transferaufgaben in den Unterricht eingebettet, wodurch die Kinder lernen, die Strategien in realen Aufgaben eigenständig umzusetzen.

Resilienz- und Selbstwirksamkeitsprogramme

Programme zur Stärkung von Resilienz und Selbstwirksamkeit adressieren die emotionale und motivationale Ebene des Lernens. Neal et al. (2025) zeigen in ihrer Pilotstudie mit Lernenden der Primarschule, dass ein achtwöchiges Resilienz-Curriculum (CRM) im Klassenverband zu signifikanten Verbesserungen im Selbstwert, Mitgefühl und Klassenverhalten führt (S. 31 f.). Parallel dazu weist Shahi et al. (2024) in Teheran nach, dass selbstregulatorische Unterrichtseinheiten nach Barkley-Protokoll nicht nur die Aufmerksamkeitssymptome mildern, sondern auch das Selbstwirksamkeitsempfinden stärken ($p < .05$; S. 106).

Heilpädagogisch verankert sind Resilienzprogramme in der Salutogenese nach Antonovsky und der Theorie der Selbstwirksamkeit Banduras, die in der schulischen Interventionsforschung breite

Anwendung finden. Kubesch (2016, S. 78) betont, dass Selbstwirksamkeitserfahrungen motivationale Grundpfeiler für anhaltende Lernaktivitäten bilden, während Rietzler und Grolimund (2023, S. 157) herausstellen, dass partizipative, erlebnisorientierte Methoden, wie etwa Rollenspiele oder Peer-Coaching besonders wirksam sind, um Kinder mit ADHS in ihrer Autonomie zu stärken. Die Programme werden als kurze Module in den Schulalltag integriert, wobei regelmässiges Feedback und sichtbare Erfolgserlebnisse zentrale Elemente sind. Im Folgenden wird dies anhand eines Praxisbeispiels verdeutlicht, wie es Neal et al. (2025, S. 34) als Intervention an Schulen in den USA durchgeführt haben.

In einem US-amerikanischen Pilotprojekt wird untersucht, wie gezielte Resilienzförderung und traumainformierte Ansätze die Selbstregulation und emotionale Wahrnehmung von Primarschulkindern verbessern können. Alle 126 Kinder einer kleinen städtischen Regelschule vom Kindergarten bis zur 7. Klasse nehmen daran teil. Zunächst erhält das gesamte Schulpersonal, einschliesslich der Schulleitung, eine dreistündige interaktive Schulung zu den Themen *Adverse Childhood Experiences* (ACEs), Resilienz, traumainformierte Pädagogik und typische Reaktionen von Kindern mit eingeschränkter Selbstregulation. Diese Fortbildung soll ein gemeinsames Verständnis für Belastungsfaktoren schaffen und pädagogische Handlungsstrategien vermitteln. Anschliessend nehmen die Kinder an einer kurzen Unterrichtseinheit teil, in der ihr emotionaler Ausgangszustand mithilfe einer altersgerechten, anonymen Umfrage erfasst wird. Die Fragen basieren auf dem ACE-Fragebogen und sind um Aspekte zu sozialen und Umweltfaktoren ergänzt. Die Antworten geben die Lernenden über Symbole für emotionale Reaktionen, sogenannte „Gefühlsreaktionen“, an (Neal et al., 2025, S. 34).

Darauf folgen praktische Resilienz-Übungen, die von Studierenden der Kinderkrankenpflege angeleitet werden. Die Kinder messen zunächst ihre Herzfrequenz, führen dann langsame, tiefe Atemübungen sowie Techniken zur Ressourcenaktivierung, Achtsamkeit und Erdung durch und kontrollieren anschliessend erneut ihre Herzfrequenz, um den beruhigenden Effekt unmittelbar wahrzunehmen. Ergänzend wird eine Filztafel mit drei Zonen eingeführt, die den Kindern hilft, ihren aktuellen emotionalen Zustand zu visualisieren. Über einen Zeitraum von sechs Wochen wiederholen sie diese Selbstreflexion regelmässig. Zwei Wochen nach Beginn der Intervention findet eine kurze Auffrischungseinheit statt, vier Wochen später demonstrieren die Kinder die erlernten Techniken eigenständig. Dabei zeigt sich, dass die Herzfrequenzen erneut unter den Ausgangswerten liegen. Zusätzlich berichten die Kinder von Verbesserungen in Bereichen wie Mitgefühl, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kombination aus Wissensvermittlung, körperlich erfahrbaren Übungen und kontinuierlicher Selbstbeobachtung das emotionale Bewusstsein und die Selbstregulationsfähigkeit nachhaltig stärken kann (Neal et al., 2025, S. 34).

Exekutivfunktionsförderung

Exekutivfunktionen wie Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität bilden eine funktionale

Basis für Selbstregulation. Vivas et al. (2018) dokumentieren in einer Einzelfallstudie, dass verhaltensorientierte Modifikationstrainings die akademische Selbstregulation verbessern, auch wenn direkte Notensteigerungen variieren (S. 377). Creelman (2021, S. 3–5) fasst zusammen, dass medikamentöse Behandlung zwar kurzfristig Aufmerksamkeit verbessert, jedoch langfristige Exekutivfunktionsprogramme erforderlich sind, um nachhaltige Lernerfolge zu erzielen.

Typische Förderbausteine umfassen Drill-Übungen zum Arbeitsgedächtnis (z. B. N-back-Aufgaben), Impulskontrollspiele (Stop-Go-Tasks) und Flexibilitätsübungen (Sortier- oder Perspektivwechselfaufgaben). Neal et al. (2025) zeigen, dass Kinder, die an solchen Modulen teilnehmen, weniger impulsive Störungen im Klassenraum aufweisen (S. 32). Kubesch (2016, S. 62) und Rietzler & Grolimund (2023, S. 98) empfehlen, Exekutivfunktionsförderung phasenweise in den Unterricht zu integrieren, etwa durch tägliche „Aktivierungsrunden“ und adaptive Arbeitsaufträge, die den Schwierigkeitsgrad an das momentane Leistungsniveau der Kinder anpassen.

Ziel einer mexikanischen Studie ist es, ein Interventionskonzept auf Grundlage von Verhaltensmodifikation im Rahmen eines Selbstregulationsprogramms für Primarschulkinder zu entwickeln, um ihre schulischen Leistungen zu verbessern. Das Programm wird mit einer quantitativen Methodik umgesetzt, bei der Daten durch Feldbeobachtungen, Intervallaufzeichnungen, Dauerprodukte und mithilfe des Fragebogens zur Selbstregulationsbewertung bei schulischen Aktivitäten erhoben werden. An der Untersuchung nehmen 22 Kinder der 6. Klasse einer privaten Schule in Mérida, Yucatán, teil, die in eine Experimental- und eine Kontrollgruppe aufgeteilt werden. Innerhalb der Experimentalgruppe richtet sich der Fokus auf drei Kinder mit ADHS-Diagnose. Ziel ist es, durch gezielte Verhaltensmodifikation eine bessere Kontrolle über den eigenen Lernprozess zu ermöglichen (Vivas et al., 2018, S. 367).

Die Datenerhebung zu Beginn der Studie dient dazu, ein auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmtes Interventionsprogramm zu entwickeln, das den Schwerpunkt auf die Vermittlung von Lernstrategien legt. Die Ergebnisse zeigen statistisch signifikante Verbesserungen des Selbstregulationsniveaus in der Experimentalgruppe, während in der Kontrollgruppe keine positiven Veränderungen festzustellen sind. Teilnehmende des Programms steigern ihr Selbstregulationsniveau und zeigen leichte Verbesserungen in den zweimonatigen Durchschnittsnoten, wenngleich zwischen Selbstregulation und schulischer Leistung keine statistisch signifikante Korrelation besteht. Auffällig ist, dass in einigen Fällen die schulischen Leistungen unverändert bleiben, während die Selbstregulation dennoch steigt. Dies unterstreicht, dass die Fähigkeit, Probleme zu lösen, zielgerichtete Massnahmen zu ergreifen und wirksame Lernstrategien einzusetzen, ebenso wie eine positive Selbstwirksamkeitserwartung, entscheidend für langfristige Lernerfolge ist (Vivas et al., 2018, S. 368).

Bei den drei Kindern mit ADHS zeigt sich kein einheitliches Bild. Während sich bei einem Kind die Selbstregulation deutlich verbessert, bleibt die schulische Leistung unverändert. Daraus lässt sich schliessen, dass kognitive, metakognitive und motivationale Strategien erst dann nachhaltige Wirkung entfalten, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg und in Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern kontinuierlich eingeübt und verstärkt werden. Nur wenn das Gelernte sowohl im schulischen als auch im häuslichen Kontext verankert wird, sind signifikante und stabile Verbesserungen zu erwarten. Die Ergebnisse bestätigen insgesamt die Wirksamkeit der Intervention und verdeutlichen, dass ein Mangel an Förderung und Verstärkung der Selbstregulationsstrategien nicht nur die Lernerwicklung hemmen, sondern sogar Rückschritte und zusätzliche Belastungen, beispielsweise im emotionalen Bereich, verursachen kann (Vivas et al., 2018, S. 368).

Digitale Ansätze

Digitale Tools können Selbstregulation und Konzentration unterstützen, indem sie Erinnerungen, Feedback und spielerische Lernumgebungen bereitstellen. Obwohl bislang wenige randomisierte Studien vorliegen, zeigen Pilotprojekte, dass Apps zur Zeitplanung (z. B. visuelle Timer), gamifizierte Metakognitionsübungen und digitale Checklisten die Selbststeuerung von Lernenden mit ADHS fördern. Rietzler und Grolimund (2023, S. 201) verweisen auf internationale Projekte, in denen Tablets zur multimedialen Aufgabendarstellung eingesetzt werden, um die Motivation zu erhöhen und komplexe Arbeitsanweisungen zu reduzieren.

Feierabend et al. (2024, S. 16) argumentieren, dass Jugendliche zwar Medien affin sind, jedoch nicht ausschliesslich digital lernen möchten. Eine hybride Kombination analoger Metakognitionsübungen und digitaler Tools, etwa begleitende Apps, ermöglicht es, den individuellen Lernrhythmus zu unterstützen und Nachbereitung zu Hause zu erleichtern. Lidnerkamp (2024, S. 48) betont, dass digitale Selbstmonitoring-Module allein nicht ausreichen, sondern immer in Verbindung mit pädagogischer Begleitung und persönlichem Feedback stehen müssen, um Selbstregulationskompetenzen nachhaltig zu stärken.

Metakognitive Trainings und Resilienzprogramme erweisen sich als besonders erfolgversprechende Ansätze zur Förderung selbstregulativer Kompetenzen und Konzentrationsfähigkeit von Kindern mit ADHS im Schulkontext. Metakognitive Interventionen, die gezielt Planung, Überwachung und Reflexion didaktischer Abläufe vermitteln, zeigen in mehreren Studien hohe Effektstärken (Sibley et al., 2019, S. 67; Suan, 2023, S. 20). Diese Programme legen den Fokus auf die bewusste Steuerung eigener Lernprozesse und führen durch strukturierte Tagebucheinträge, Checklisten und Feedbackrunden zu nachhaltigen Verbesserungen im Umgang mit komplexen Lernaufgaben. Entsprechend stützen sich heilpädagogische Leitlinien (Kubesch, 2016, S. 45 f.; Rietzler & Grolimund, 2023, S. 112) auf Metakognition als Schlüsselfunktion für inklusives und selbstbestimmtes Lernen.

Resilienz- und Selbstwirksamkeitsprogramme ergänzen diesen kognitiven Ansatz um motivationale und emotionale Komponenten. Achtwöchige CRM-Module führen zu signifikanten Zuwächsen in Selbstwert und Klassenverhalten (Neal et al., 2025, S. 31 f.), während strukturierte Selbstregulationsunterweisungen nach Barkley-Protokoll nicht nur Aufmerksamkeitsdefizite reduzieren, sondern auch die soziale Anpassung und das Selbstwirksamkeitserleben verbessern (Shahi et al., 2024, S. 106). Die Verknüpfung von erlebnisorientierten Übungen mit Reflexionsphasen verankert persönliche Erfolgserlebnisse als Ressource für weitergehende Lernprozesse.

Demgegenüber ist die Evidenz für digital gestützte Ansätze aktuell begrenzt. Zwar weisen Pilotprojekte auf positive Effekte von Apps zur Zeitplanung und gamifizierten Metakognitionsübungen hin, belastbare Langzeitevaluierungen fehlen jedoch (Rietzler & Grolimund, 2023, S. 201; Feierabend et al., 2024, S. 16). Die hohe Affinität Jugendlicher zu digitalen Medien eröffnet Potenziale für individualisierte Selbststeuerung, zugleich besteht die Gefahr von Überstimulation und Ablenkung. Eine kritische Abwägung zwischen Mehrwert und möglichen Nebenwirkungen ist daher notwendig.

Die von Meyer et al. (2020, S. 16) durchgeführte Studie untersucht, ob ein computergestütztes Training der inhibitorischen Kontrolle (IC) eine wirksame ergänzende Behandlungsoption für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) darstellen kann. Hintergrund der Untersuchung ist, dass ADHS die am häufigsten diagnostizierte psychische Störung im Kindesalter ist und medikamentöse sowie kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen zwar wirksam sein können, jedoch häufig unter mangelnder Adhärenz leiden. Frühere Studien haben sich überwiegend auf das Training des Arbeitsgedächtnisses oder der Aufmerksamkeit konzentriert, während aktuelle Erkenntnisse nahelegen, dass IC eine wichtige Rolle in der Pathophysiologie von ADHS spielt und daher ein relevantes Interventionsziel darstellen könnte (Meyer et al., 2020, S. 17).

In einem randomisierten, einfach verblindeten und aktiv kontrollierten Studiendesign werden 40 Kinder im Alter von acht bis elf Jahren mit ADHS entweder einer adaptiven Behandlungsbedingung oder einer nicht-adaptiven Kontrollbedingung zugeteilt. Beide Gruppen absolvieren über vier Wochen hinweg an mindestens fünf Tagen pro Woche ein etwa 15-minütiges Training zu Hause, wobei identische Reize und Aufgabenstrukturen verwendet werden. In der Behandlungsgruppe kommt ein modifiziertes Stop-Signal-Task-Training zum Einsatz, das gezielt auf die Förderung der IC abzielt. Ziel der Untersuchung ist es, sowohl mögliche Veränderungen in ADHS-Symptomen als auch in damit assoziierten neuronalen Prozessen zu erfassen (Meyer et al., 2020, S. 17).

Die Ergebnisse zeigen, dass die Behandlungsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe eine verringerte relative Theta-Power im Ruhe-EEG aufweist, was auf eine Veränderung neuronaler Aktivität hindeutet. Zudem wird ein tendenzieller Rückgang der von Eltern berichteten Unaufmerksamkeitssymptome in

standardisierten Fragebögen (SNAP-IV, Conners) beobachtet, der nach Aggregation der Unaufmerksamkeitsdaten Signifikanz erreicht. Diese Veränderungen betreffen jedoch ausschliesslich die Unaufmerksamkeitssymptome, während weder in der Hyperaktivität noch in den Lehrerbewertungen signifikante Effekte nachweisbar sind. Die Verbesserung der IC-Leistung im Stop-Signal-Task zeigt sich in beiden Gruppen, wobei innerhalb der Behandlungsgruppe diejenigen Kinder, die die stärksten Fortschritte in der IC erzielen, auch die grössten Reduktionen der von Eltern berichteten Unaufmerksamkeitssymptome aufweisen. Die Autoren interpretieren diese Befunde dahingehend, dass IC-Training eine spezifische Wirkung auf Aufmerksamkeitsprozesse entfalten könnte, was mit der Annahme übereinstimmt, dass erfolgreiche Hemmkontrolle eine hohe und kontinuierliche Allokation von Aufmerksamkeitsressourcen erfordert (Meyer et al., 2020, S. 17). Die vorliegenden Resultate werden als vielversprechender, wenn auch vorläufiger Beleg dafür gewertet, dass computergestütztes IC-Training potenziell als ergänzende Intervention für Kinder mit ADHS geeignet sein könnte. Zugleich weisen die Autoren darauf hin, dass die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobe, der nur teilweise erreichten Signifikanz und des Fehlens von Effekten auf Hyperaktivität mit Vorsicht interpretiert und in grösseren Folgestudien repliziert werden sollten (Meyer et al., 2020, S. 18).

Die Covid-19-Pandemie hat die bestehenden Förderkonzepte zusätzlich herausgefordert. Zwangsweise Schulschliessungen und vermehrtes Home-Learning haben digitale Formate vorangetrieben, während gleichzeitig Routine und institutionelle Strukturen verloren gingen. Aktuelle Studien zur Wirksamkeit selbstregulativer Programme in Distanzsetting sind selten, sodass die Frage offenbleibt, ob Metakognitions- oder Resilienztrainings ihre Effekte auch im virtuellen Raum entfalten können. Die pandemiebedingten Defizite in der empirischen Datenlage verdeutlichen den Bedarf an gezielten Untersuchungen, um schulische Förderstrategien krisenresilient weiterzuentwickeln.

Die beiden vorgestellten Studien verdeutlichen, dass sowohl Resilienzförderung als auch verhaltensmodifikatorische Selbstregulationsprogramme zentrale Potenziale für die Unterstützung von Kindern mit Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten im schulischen Kontext besitzen. Sie zeigen, dass nachhaltige Effekte insbesondere dann zu erwarten sind, wenn Interventionen nicht nur kurzfristige Techniken vermitteln, sondern in ein pädagogisch fundiertes Gesamtkonzept eingebettet sind, das kognitive, emotionale und motivationale Aspekte gleichermassen berücksichtigt. Auf dieser Grundlage wird im folgenden Unterkapitel ein theoretischer Rahmen entwickelt, der die heilpädagogischen Grundlagen und relevanten Modelle zur Förderung von Selbstregulation und Konzentrationsfähigkeit systematisch darstellt und die Verbindung zu schulischen Förderansätzen herstellt. Im Kontext der schulischen Förderung von Kindern mit ADHS rückt somit die Gestaltung der Lernumgebung als Wirkfaktor in den Fokus. Im folgenden Kapitel wird daher der Einfluss der Lernumgebung näher betrachtet, da sie entscheidende Rahmenbedingungen für die Entwicklung

selbstregulierter Lernprozesse schafft und damit die Wirksamkeit verschiedener Interventionen massgeblich unterstützt.

Zusammenfassung

Die Förderung von Kindern mit ADHS erfordert Lernstrategien, die sowohl kognitive als auch emotionale und motivationale Dimensionen berücksichtigen. Besonders wirksam erweisen sich metakognitive Trainings, Resilienz- und Selbstwirksamkeitsprogramme, Exekutivfunktionsförderung sowie ergänzend digitale Ansätze. Metakognitive Interventionen unterstützen Kinder darin, ihre Lernprozesse zu planen, zu überwachen und zu reflektieren. Studien zeigen deutliche Effekte auf schulische Leistungen, insbesondere wenn Reflexion und Selbstüberwachung systematisch eingeübt werden (Sibley et al., 2019, S. 67; Suan, 2023, S. 20). Heilpädagogisch wird Metakognition als Schlüsselfunktion exekutiver Kompetenzen verstanden, die Selbstbestimmung und Frustrationstoleranz stärkt (Kubesch, 2016, S. 45 f.; Rietzler & Grolimund, 2023, S. 112).

Resilienz- und Selbstwirksamkeitsprogramme ergänzen diesen kognitiven Ansatz durch die Stärkung emotionaler Ressourcen. Curricula im Klassenverband steigern Selbstwert, Empathie und soziales Verhalten (Neal et al., 2025, S. 31 f.), während selbstregulatorische Unterrichtseinheiten nach Barkley-Protokoll Aufmerksamkeitsdefizite reduzieren und das Selbstwirksamkeitserleben fördern (Shahi et al., 2024, S. 106). Heilpädagogisch wird hier an salutogenetische Modelle angeknüpft, die Ressourcenorientierung und partizipative Methoden in den Vordergrund stellen.

Exekutivfunktionsförderung zielt auf Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. Programme, die Spiele zur Impulskontrolle, Gedächtnisdrills oder Flexibilitätsübungen beinhalten, zeigen signifikante Verbesserungen in Selbstregulation und Unterrichtsverhalten, auch wenn Notensteigerungen variieren (Vivas et al., 2018, S. 368; Creelman, 2021, S. 3–5). Entscheidend ist die kontinuierliche Einbettung in Unterricht und Elternhaus, um nachhaltige Effekte zu sichern.

Digitale Ansätze wie Apps zur Zeitplanung, gamifizierte Übungen oder computerbasiertes Training inhibitorischer Kontrolle zeigen erste positive Ergebnisse (Rietzler & Grolimund, 2023, S. 201; Meyer et al., 2020, S. 17 f.), sind aber bislang nur unzureichend langfristig belegt. Sie können eine hilfreiche Ergänzung darstellen, ersetzen aber keine pädagogische Begleitung und individuelle Rückmeldung (Feierabend et al., 2024, S. 16).

4.2 Einfluss der Lernumgebung

Die Lernumgebung spielt eine grosse Rolle für den schulischen Erfolg von Kindern und Jugendlichen mit ADHS, da sie die Rahmenbedingungen vorgibt, in denen selbstreguliertes Lernen überhaupt stattfinden kann. Besonders in der Sekundarstufe I wird deutlich, dass Defizite in Motivation und exekutiven Funktionen gerade dort wirksam werden, wo die akademischen Anforderungen steigen und ein hohes

Mass an Selbststeuerung erforderlich ist (Sibley et al., 2019, S. 74). Um dieser Mehrfachbelastung zu begegnen, muss die Gestaltung des Klassenzimmers ebenso bewusst erfolgen wie die emotionale und soziale Unterstützung, damit Lernende mit ADHS nicht an den komplexen Strukturen des Schulalltags scheitern.

Strukturierte räumliche Arrangements gelten hierbei als besonders wirksam. Eine Sitzordnung in unmittelbarer Nähe zur Lehrperson reduziert Ablenkungen und ermöglicht einen intensiveren Austausch. Ergänzend können akustische Hilfsmittel wie Gehörschutz oder leise Hintergrundmusik helfen, störende Reize auszublenden und die Fokussierung auf die Aufgabe zu erleichtern. Ebenso wirkt sich die visuelle Aufbereitung von Arbeitsaufträgen – etwa durch Tafelbilder, Checklisten oder Piktogramme – positiv auf die Orientierung und selbstständige Bearbeitung aus, da sie Handlungsabläufe transparent macht und die kognitive Belastung reduziert (Rietzler & Grolimund, 2023, S. 32). Eine so gestaltete Lernumgebung bietet einerseits klare Orientierungspunkte, lässt andererseits aber auch Raum für individuelle Zugänge.

Parallel zu diesen räumlichen und materiellen Anpassungen ist die emotionale und soziale Dimension der Lernumgebung entscheidend. Oppositionelles Verhalten, soziale Ausgrenzungserfahrungen oder ein geringes Selbstwertgefühl treten bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS häufig auf, insbesondere beim Übergang in eine neue Schulform. In dieser Phase verändern sich sowohl die akademischen Anforderungen als auch die Peer-Strukturen, was zusätzliche Anpassungsleistungen erfordert (Banaschewski, 2025). Hier ist eine einfühlsame, aber konsistente pädagogische Haltung notwendig, die Vertrauen aufbaut, an bewährte Lerngewohnheiten anknüpft und Sicherheit im Umgang mit neuen Strukturen vermittelt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die professionelle Klassenführung. Antezedenzbasierte Strategien, die präventiv wirken, wie klar definierte Routinen, visuelle Zeitmarker und abgestufte Aufgabensteigerungen, können Impulsivität reduzieren und die Aufmerksamkeit stabilisieren. Eine niederländische Studie von Gaastra et al. (2020) zeigt, dass Lehrpersonen solche Classroom Management Strategies zwar als besonders effektiv einschätzen, jedoch in der Praxis seltener selbstkontrollfördernde Techniken einsetzen (S. 4). Diese Diskrepanz zwischen der erkannten Wirksamkeit und der tatsächlichen Anwendung verdeutlicht den Bedarf an Fortbildungen, die empirisch geprüfte Strategien praxisnah vermitteln und damit eine Brücke zwischen Forschung und Unterrichtspraxis schlagen.

Darüber hinaus eröffnet die Digitalisierung neue Möglichkeiten für inklusive und adaptive Lernumgebungen. Eine systematische Übersicht von Stalmach et al. (2023) belegt, dass multimediale Lernwerkzeuge nicht nur kognitive Lernziele unterstützen, sondern auch die Emotionsregulation fördern können – vorausgesetzt, ihr Einsatz wird von kontinuierlichem Feedback und gezieltem Monitoring begleitet (S. 12). Digitale Plattformen bieten die Chance, Inhalte multimodal aufzubereiten,

Lernfortschritte individuell zu dokumentieren und adaptive Lernpfade anzulegen. Gleichzeitig gilt: Ohne pädagogische Einbettung können digitale Medien leicht zur Ablenkung werden und damit den gegenteiligen Effekt erzielen (Stalmach et al., 2023, S. 12).

4.3 Bedeutung der Unterrichtsstruktur

Die Unterrichtsstruktur hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie gut Kinder und Jugendliche mit ADHS ihre Aufmerksamkeit und Selbstregulation im Lernprozess aufrechterhalten können. Während die Lernumgebung den äusseren Rahmen vorgibt, bestimmt die innere Struktur des Unterrichts, wie klar, vorhersehbar und motivierend der Lernprozess gestaltet ist. Forschungsarbeiten zeigen, dass gerade für Lernende mit ADHS ein Unterricht von Vorteil ist, der in kleine, klar abgegrenzte Arbeitsschritte gegliedert ist und dabei konsistente Signale für Beginn, Übergang und Ende einer Aufgabe setzt (DuPaul & Stoner, 2014, S. 119). Durch eine eindeutige Strukturierung wird die exekutive Belastung reduziert, sodass mehr kognitive Ressourcen für die eigentliche Aufgabenbearbeitung zur Verfügung stehen.

Ein bedeutendes Wirkprinzip ist die Vorhersagbarkeit von Unterrichtsabläufen. Wenn Lernende mit ADHS im Voraus wissen, welche Aufgaben auf sie zukommen und in welcher Reihenfolge diese bearbeitet werden, steigt ihre Bereitschaft zur aktiven Teilnahme (Meyer et al., 2020, S. 18). Dies schliesst nicht nur den Einsatz fester Tagespläne und Routinen ein, sondern auch die visuelle oder auditive Markierung von Übergängen zwischen Unterrichtsphasen. Solche Signale helfen, den Fokus zu halten und Übergangszeiten zu minimieren, die häufig zu Ablenkung und impulsivem Verhalten führen.

Ein weiteres Prinzip ist die aktive Einbindung der Lernenden. Unterrichtsformen, die Bewegungselemente, Interaktion und unmittelbares Feedback integrieren, wirken sich positiv auf Aufmerksamkeitsspanne und Motivation aus. So können kurze Aktivierungspausen, kooperative Lernformen oder handlungsorientierte Aufgaben den natürlichen Bewegungsdrang und die oft hohe Reizsuche von Kindern mit ADHS auf konstruktive Weise kanalisieren (Rief, 2016, S. 87). Studien belegen, dass der Wechsel zwischen Phasen fokussierter Arbeit und körperlicher Aktivität die Aufmerksamkeitsleistung verbessert und das emotionale Gleichgewicht stabilisiert (Seiffer et al., 2022, S. 656).

Darüber hinaus ist Feedbackorientierung ein entscheidendes Strukturmerkmal. Kontinuierliches, spezifisches und zeitnahes Feedback unterstützt die Selbstkontrolle und erleichtert es den Lernenden, Fortschritte wahrzunehmen und ihre Lernstrategien anzupassen. Dabei hat sich gezeigt, dass positives, verstärkendes Feedback besonders wirksam ist, wenn es konkret auf beobachtbares Verhalten bezogen wird, anstatt pauschale Urteile zu enthalten (Barkley, 2015, S. 41).

Ein Ansatz im Sinne des Universal Design for Learning (UDL) besteht darin, Unterrichtsstrukturen adaptiv zu gestalten, um unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gerecht zu werden. Differenzierte

Aufgabenstellungen, flexible Zeitfenster und individualisierte Hilfestellungen ermöglichen es, sowohl leistungsstarken als auch lemschwächeren Kindern passende Herausforderungen zu bieten. Dabei können digitale Werkzeuge eine unterstützende Rolle spielen, indem sie adaptive Lernpfade eröffnen, Fortschritte transparent machen und individualisiertes Feedback erleichtern. Entscheidend ist jedoch, dass diese Technologien nicht isoliert eingesetzt werden, sondern in die didaktische Gesamtstruktur integriert sind (Stalmach et al., 2023, S. 12).

Es wird daher deutlich, dass die Wirksamkeit der Unterrichtsstruktur für Kinder und Jugendliche mit ADHS maßgeblich von ihrer Klarheit, Vorhersagbarkeit, Aktivierungsfähigkeit und Feedbackorientierung abhängt. Ein strukturell gut gestalteter Unterricht schafft nicht nur Orientierung, sondern reduziert kognitive und emotionale Belastungen, stärkt die Selbstregulationskompetenzen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass erlernte Strategien auch in anderen schulischen und außerschulischen Kontexten angewendet werden.

4.4 Wirksame didaktische Methoden

Didaktische Methoden bilden ein wichtiges Instrumentarium, mit dem Lehrpersonen Lernprozesse für Kinder mit ADHS so gestalten, dass Selbstregulation, Aufmerksamkeit und emotionale Stabilität gefördert werden. Allgemein zielt wirksame Didaktik darauf ab, Lerninhalte klar, motivierend und in überschaubaren Schritten zu strukturieren, kognitive Überlastung zu verhindern und Raum für individuelle Stärken zu eröffnen. Dazu zählt etwa die Integration multimodaler Lernzugänge, bei denen visuelle, auditive und kinästhetische Komponenten kombiniert werden, um den unterschiedlichen Wahrnehmungsbedürfnissen Rechnung zu tragen. Eine solche multisensorische Ansprache wirkt besonders bei Kindern mit ADHS stabilisierend, weil sie Bewegungspotenzial kanalisiert, die Aufmerksamkeit fokussiert und damit atypisch impulsive Reizverarbeitung positiv nutzt (Hagstrøm et al., 2020, S. 2; Pandey & Gupta, 2023, S. 52 f.).

Ein weiterer tragender Baustein ist aktive Lernbeteiligung, bei der Lernende durch Bewegung, Interaktion und unmittelbare Rückmeldung in den Unterricht eingebunden werden. Solche Methoden können bestimmte kognitive Anforderungen reduzieren und gleichzeitig intrinsische Motivation stärken. Studien aus dem Hochschulbereich zeigen, dass aktives Lernen gegenüber traditionellem Frontalunterricht deutlich bessere Lernergebnisse und niedrigere Durchfallquoten erzielt; diese Befunde lassen sich in modifizierter Form auch auf jüngere Lernende übertragen. Bewegungsintegration, Gruppenarbeit oder kurze Aktivierungspausen tragen dazu bei, das natürliche Bedürfnis nach körperlicher Aktivität bei Kindern mit ADHS in produktive Bahnen zu lenken (Doffer et al., 2023, S. 12).

Spezifische verhaltensorientierte Methoden ergänzen die didaktische Grundstruktur. Dazu zählt insbesondere die differenzielle Verstärkung, bei der erwünschtes Verhalten unmittelbar positiv verstärkt

und unerwünschtes Verhalten mild sanktioniert wird. Eine umfangreiche Metaanalyse mit über 2500 Kindern zeigt, dass besonders solche Massnahmen, die direkt an das Unterrichtsgeschehen anknüpfen – etwa Verhalten im Unterricht selbst beeinflussen – sehr wirksam sind; Aufklärung allein (etwa nur in Form von Informationsvermittlung an Eltern oder Lehrpersonen) wirkt hingegen deutlich schwächer (Homstra et al., 2023, S. 1042). Parallel betonen Forschende wie Lauth & Lauth-Lebens (2025), dass schulische Interventionen, wenn sie individuell zugeschnitten sind und direkt im Unterricht umgesetzt werden, als gesicherte Standardverfahren anerkannt gelten (S. 60).

Kontextuelle Faktoren wie Unterrichtsgeschehen und Übergangsphasen wirken stark auf das Verhalten. Beobachtungsstudien dokumentieren, dass Kinder mit ADHS besonders in Gruppenunterricht, Übergängen und Stillarbeit häufiger off-task-Verhalten zeigen und motorisch unruhiger sind. Diese Situationen stellen hohe Anforderungen an Selbststeuerung und Aufmerksamkeit – und offenbar überfordern sie häufig Kinder mit ADHS (Staff et al., 2023, S. 939). Daraus ergibt sich, dass didaktische Methoden nicht isoliert wirken können. Effektivität setzt voraus, dass auch das Setting – Übergänge, Struktur, Pausen – didaktisch gestaltet wird.

Auf schulischer Ebene haben Richard et al. (2015) und Schirl et al. (2024) ein umfassendes Modell entwickelt, in dem drei Ebenen didaktischer Intervention unterschieden werden: Klassenebene (z. B. Gruppenverstärkerpläne, körperliche Aktivität im Unterricht), Lehrpersonenebene (Fortbildungen, didaktische Anpassung, verhaltensorientierte Interaktion) und Lernendenebene (Selbstmanagement-Interventionen; S. 5 und S. 213). Nur wenn auf allen Ebenen kohärent gearbeitet wird – Struktur, Skill-Vermittlung und Verhalten –, können nachhaltige Effekte entstehen.

Neuere Forschungen betonen ausserdem den ressourcenorientierten Ansatz: Viele Kinder mit ADHS verfügen über besondere Stärken wie Kreativität, Flexibilität und Humor, die in vielen Defizitmodellen vernachlässigt werden. Forschungsergebnisse zeigen, dass strukturelle Barrieren im Schulsystem – zu grosse Klassen, Zeitmangel, Personalmangel – verhindern, dass diese Stärken zur Entfaltung kommen (Schirl et al., 2024, S. 226). Ein zukunftsweisender didaktischer Ansatz würde diese Potenziale ins Zentrum stellen und gleichzeitig strukturelle Bedingungen adressieren.

Im Bereich digital unterstützter Methoden haben systematische Übersichten gezeigt, dass technologiegestützte Interventionen wie Computer-training, Neurofeedback oder virtuelle Lernumgebungen kurzfristig exekutive Funktionen oder Aufmerksamkeit verbessern können; die Langzeit- und Generalisierungseffekte sind jedoch häufig begrenzt (Westwood et al., 2023, S. 1402). Daher erscheinen digitale Tools als ergänzende Elemente in einem umfassenden didaktischen Setting, nicht als Ersatz.

Klassische Peer-vermittelte Lernformen wie Classwide Peer Tutoring (CWPT) zeigen ebenfalls positive Effekte bei Lernenden mit ADHS: Durch gemeinschaftliches Lernen, unmittelbares Feedback und soziale Einbindung werden Lese- und Mathematikleistungen verbessert (Wills et al., 2025, S. 6). Solche Peer-Methoden bieten nicht nur kognitive, sondern auch soziale Stützstrukturen, die die Motivation erhöhen.

Eine innovative didaktische Weiterentwicklung bilden motorisch orientierte Curricula: Eine experimentelle Studie mit Lernenden der Sekundarschule in Italien zeigt, dass ein speziell entwickelter motorwissenschaftlicher Unterricht die schulische Inklusion und das Engagement signifikant verbessert – gemessen über validierte Skalen wie die Ainscow Inclusion Scale und die Student Engagement Scale (starker positiver Zusammenhang $r = 0.62$, $p < 0.01$) (Tafari & Di Palma, 2025, S. 10). Gerade Kinder oder Jugendliche mit ADHS profitieren offenbar von körperlich aktivierendem, kooperativem Lernen, das soziale Teilhabe und Zugehörigkeit stärkt.

Die wirksamsten Methoden lassen sich wie folgt beschreiben: Sie sind multimodal, aktivierend, verhaltensorientiert, kontextsensitiv, ressourcenorientiert und digital unterstützt – und wirken erst im ineinandergreifenden Zusammenspiel. Solch ein integratives Konzept berücksichtigt sowohl strukturelle Anforderungen (Klassenführung, Zeitmanagement, Übergänge), individuelle Stärken und Bedürfnisse (Bewegung, Kreativität, Selbstmanagement) als auch soziale Unterstützung (Peer-Lernen, differenzielle Verstärkung, Haltung der Lehrperson).

Studienergebnisse zu Kombinationseffekten

Metaanalysen belegen, dass Einzelinterventionen häufig nur mässig wirksam sind, während kombinierte Ansätze, die mehrere Komponenten (z. B. Verhalten, Selbstregulation, akademische Aufgaben) integrieren, grössere und nachhaltigere Effekte auf Symptome und schulische Leistungen erzielen (Richard et al., 2015, S. 17). Insbesondere personalisierte, eins-zu-eins-Interventionen, die Selbstregulation fördern, zeigen robuste Effekte bei akademischen Resultaten.

Ebenfalls zeigt eine Metaregressionsanalyse, dass weniger psychoedukative Inputs und mehr gezielte negative Konsequenzen (wie mildes Ignorieren oder Korrektur), kombiniert mit positiven Verstärkern, bessere Verhaltensverbesserungen erzielen (Homstra et al., 2023, S. 1042). Individualisierte Schulungen – also Einzeltrainings für Eltern oder Lehrpersonen – weisen dabei höhere Wirksamkeit bei Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit auf als Gruppenschulungen.

Somit kann festgestellt werden, dass wirksame didaktische Methoden für Kinder mit ADHS dann entstehen, wenn sie als integriertes Gesamtkonzept angelegt sind. Jede Einzelmassnahme – sei es strukturierte Übergänge, differenzielle Verstärkung, Peer-Lernen oder multimodale Ansprache – zeigt für

sich begrenzte Wirkung. Erst die Verknüpfung verschiedener Wirkelemente in einem eng abgestimmten Setting entfaltet nachhaltige Effekte. Eine mögliche Schwäche besteht darin, dass viele Studien sich auf kleine Stichproben, kurzzeitige Effekte oder spezifische Settings beschränken. Langfristige Wirkung, Generalisierung auf verschiedene Kontexte und Grössendynamik (z. B. grosse Klassen, heterogene Settings) sind untererforscht. Auch bleibt unklar, welche Elemente in welcher Kombination für welche Zielgruppe (z. B. Alter, ADHS-Subtypen, komorbide Störungen) am effektivsten sind.

Zudem besteht ein Spannungsfeld zwischen Struktur und Autonomie: Kinder profitieren zwar von klaren Vorgaben, gleichzeitig benötigen sie Raum für Selbststeuerung und kreative Entfaltung. Hier kann eine ausschliesslich behavioristische Ausrichtung problematisch werden, während ein ressourcenorientierter, stärkenfokussierter Ansatz das Potenzial besser erschliesst – gleichzeitig aber höhere Anforderungen an Lehrpersonal und System stellt.

Schliesslich sind implementierungsbezogene Faktoren von hoher Relevanz. Fortbildung, Ressourcenverfügbarkeit, Klassenmanagementkompetenz und institutionelle Rahmenbedingungen bestimmen, ob didaktisch wirksame Ansätze tatsächlich im Schulalltag realisiert werden können – und ob sie dort nachhaltig Wirkung entfalten (Tafari & Di Palma, 2025, S. 10).

Zusammenfassung

Wirksame didaktische Methoden für Kinder und Jugendliche mit ADHS zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht auf eine einzelne Technik, sondern auf ein integratives Gesamtkonzept setzen. Studien zeigen, dass multimodale Lernzugänge – also die Kombination visueller, auditiver und motorischer Elemente – die Aufmerksamkeit stabilisieren, Überlastung reduzieren und zugleich kreative Potenziale aktivieren (Hagström et al., 2020, S. 2; Pandey & Gupta, 2023, S. 52 f.). Besonders bewegungsintegrierte und aktivierende Lernformen wirken entlastend, weil sie das natürliche Bedürfnis nach Aktivität produktiv nutzen und intrinsische Motivation fördern (Doffer et al., 2023, S. 12).

Ein bedeutsames Element bleibt die verhaltensorientierte Verstärkung. Differenzielle Verstärkung, also unmittelbares positives Feedback auf erwünschtes Verhalten erweist sich als besonders wirksam, während reine Informationsvermittlung an Eltern oder Lehrpersonen deutlich schwächer wirkt (Hornstra et al., 2023, S. 1042). Parallel gilt: Wirksamkeit entsteht nur, wenn Interventionen in das Unterrichtsgeschehen eingebettet sind und Übergänge, Gruppenarbeit und Stillarbeitsphasen strukturiert gestaltet werden. Gerade diese Situationen stellen Kinder mit ADHS vor besondere Herausforderungen (Staff et al., 2023, S. 939).

Auf mehreren Ebenen – also Klassenebene, Lehrpersonenebene, Lernendenebene – greifen die Ansätze ineinander. Peer-Lernmethoden wie Classwide Peer Tutoring (CWPT) verbessern nicht nur schulische Leistungen, sondern auch soziale Teilhabe (Wills et al., 2025, S. 6). Gleichzeitig zeigen

motorisch orientierte Curricula, dass körperlich aktivierender Unterricht schulische Inklusion und Engagement steigern kann (Tafari & Di Palma, 2025, S. 10). Digitale Tools wie Neurofeedback oder virtuelle Lernumgebungen können punktuell unterstützen, ersetzen aber keine systemische Förderung (Westwood et al., 2023, S. 1402).

Die heilpädagogische Sichtweise betont in diesem Zusammenhang den ressourcenorientierten Fokus. Kinder mit ADHS verfügen häufig über besondere Stärken wie Kreativität, Humor oder Flexibilität. Diese bleiben jedoch oft ungenutzt, weil strukturelle Bedingungen, wie etwa grosse Klassen oder fehlende zeitliche Ressourcen eine individuelle Förderung erschweren (Schirl et al., 2024, S. 226). Heilpädagogik fordert daher, Defizitorientierung zu überwinden und Potenziale systematisch in den Mittelpunkt zu stellen.

Didaktische Methoden für Kinder mit ADHS wirken dann nachhaltig, wenn sie aktivierend, multimodal, verhaltensorientiert und ressourcenfokussiert angelegt sind und zugleich strukturelle Rahmenbedingungen berücksichtigen. Isolierte Massnahmen greifen zu kurz; erst das Zusammenspiel mehrerer Ansätze im schulischen Alltag ermöglicht eine umfassende Förderung von Selbstregulation, Aufmerksamkeit und sozialer Teilhabe. Für die heilpädagogische Praxis ergibt sich damit die Aufgabe, nicht nur Methoden zu implementieren, sondern auch institutionelle Strukturen und Haltungen so zu gestalten, dass Lernende mit ADHS ihre Stärken entfalten und nachhaltige Teilhabe erfahren können.

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die in Kapitel 4 dargestellten Befunde lassen sich im Lichte aktueller heilpädagogischer und schulischer Diskurse so interpretieren, dass die Förderung von Selbstregulation und fokussierter Aufmerksamkeit bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS im schulischen Kontext grösstenteils an die vier Bereiche ansetzt: metakognitive Trainings, Resilienz- und Selbstwirksamkeitsprogramme, exekutivfunktionsorientierte Interventionen sowie digitale, technologiegestützte Ansätze. Gemeinsam ist diesen Zugängen die Erkenntnis, dass kognitive Herausforderungen bei ADHS zwar oft einen biologischen Kern haben, ihre Auswirkungen auf schulisches Lernen jedoch massgeblich durch pädagogische und didaktische Interventionen abgefedert oder kompensiert werden können. Damit wird ADHS in einem funktionalen Verständnis nicht einfach als medizinische oder psychische Störung, sondern auch als didaktische Herausforderung und pädagogische Gestaltungsaufgabe sichtbar.

Besonders deutlich wird dies im Cluster der metakognitiven Trainings, die in mehreren Studien als hochrelevanter Wirkfaktor herausgestellt wurden. So zeigen Sibley et al. (2019), dass insbesondere Defizite in Metakognition und kognitiver Flexibilität erhebliche Prädiktoren für schulischen Misserfolg darstellen. Diese Befunde lassen sich insofern interpretieren, dass sowohl Aufmerksamkeit und

Impulsivität entscheidende Barrieren für schulisches Lernen bei ADHS darstellen können, als auch die Fähigkeit, Lernhandlungen bewusst zu reflektieren, zu planen und situativ flexibel anzupassen. Suan (2023) bestätigt diese Sichtweise, indem sie Reflexionsfähigkeit als stärksten Prädiktor für schulische Leistungen hervorhebt. Daraus ergibt sich eine theoretisch wie praktisch bedeutsame Folgerung. Lehrpersonen und Förderfachkräfte müssen nicht nur auf kurzfristige Aufmerksamkeitserhöhung abzielen, sondern nachhaltige Lernprozesse durch explizite Einübung metakognitiver Strategien wie Lerntagebücher, Feedbackrunden oder strukturierte Reflexionsaufgaben fördern. Die Interpretation der Ergebnisse legt nahe, dass solche Massnahmen auch langfristige Schutzfaktoren gegen schulische Misserfolge darstellen, da sie den Lernenden ein Repertoire zur Selbststeuerung vermitteln, das über einzelne Unterrichtssituationen hinaus Bestand hat.

Einen zweiten Schwerpunkt bilden Resilienz- und Selbstwirksamkeitsprogramme, die in der Literatur vor allem in ihrer Bedeutung für die emotionale und motivationale Dimension der Selbstregulation hervorgehoben werden. Shahi et al. (2024) sowie Neal et al. (2025) zeigen in ihren Studien, dass bereits vergleichsweise kurze Interventionen, die auf Emotionsregulation, Coping-Strategien und den Aufbau positiver Selbstwirksamkeitserfahrungen abzielen, zu signifikanten Verbesserungen in der Aufmerksamkeitsleistung, im Sozialverhalten und in der schulischen Anpassung führen. Diese Befunde lassen sich so interpretieren, dass ADHS-bezogene Lernschwierigkeiten nicht isoliert auf der kognitiven Ebene bearbeitet werden können, sondern in enger Wechselwirkung mit motivationalen und emotionalen Prozessen stehen. Resilienzförderung unterstützt die Fähigkeit, Misserfolge konstruktiv zu verarbeiten und Belastungen zu bewältigen, also wichtige Kompetenzen, um sich trotz Aufmerksamkeitsdefiziten aktiv am Unterricht zu beteiligen. In einer heilpädagogischen Perspektive bedeutet dies, dass Förderung nicht ausschliesslich defizitorientiert, sondern auch ressourcenorientiert konzipiert werden sollte. Die Ergebnisse stützen damit die Annahme, dass eine synergetische Verknüpfung von metakognitiven Strategien und Resilienzmodulen eine besonders nachhaltige Wirkung entfalten kann, wie Neal et al. (2025) und Suan (2023) durch ihre jeweiligen Befunde indirekt nahelegen.

Die dritte Befundgruppe betrifft die Förderung exekutiver Funktionen. Creelman (2021) und Barkley (2016) heben hervor, dass Defizite in Arbeitsgedächtnis, Organisation und Ausdauer als Kernschwierigkeiten bei ADHS verstanden werden müssen, die sich in nahezu allen schulischen Leistungsanforderungen niederschlagen. Die Interpretation dieser Ergebnisse verdeutlicht, dass klassische Unterrichtsformen, die stark auf eigenständige Organisation und langfristige Zielverfolgung angewiesen sind, für Kinder mit ADHS besonders herausfordernd sind. Interventionen, die auf Strukturierung, systematisches Feedback und kleinschrittige Zielsetzungen setzen, können diesen Nachteil ausgleichen, indem sie den Lernenden externe Hilfen zur Selbstkontrolle und Fortschrittsüberprüfung bereitstellen. Gleichzeitig zeigt sich dabei jedoch ein Spannungsfeld.

Exekutivfunktionsförderung setzt eine hohe Kompetenz und Bereitschaft der Lehrpersonen voraus, kontinuierlich strukturierende und kontrollierende Elemente in den Unterricht zu integrieren. Vivas et al. (2018) weisen auf diese Problematik hin, indem sie betonen, dass positive Effekte auf Selbstregulation und Problemlösefähigkeiten zwar erzielt werden, die Umsetzung aber ressourcenintensiv und anfällig für Qualitätsunterschiede ist. Die Interpretation der Befunde muss daher die Realisierbarkeit im schulischen Alltag berücksichtigen. Nur wenn Lehrpersonen gezielt fortgebildet und institutionell unterstützt werden, können Exekutivfunktionsprogramme ihre Wirksamkeit auch in der Breite entfalten.

Ein jüngerer und zugleich ambivalenter Befundkomplex ergibt sich aus den digital gestützten Förderansätzen, die vor allem seit der Covid-19-Pandemie verstärkt entwickelt und erprobt wurden. Studien wie die von Stalmach et al. (2023) deuten darauf hin, dass digitale Tools Potenziale zur individuellen Förderung von Selbstregulation eröffnen, indem sie adaptive Übungen, unmittelbares Feedback und spielerische Motivationselemente integrieren. Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, dass mangelnde Standardisierung, unzureichende Anpassung an individuelle Förderbedarfe und die Gefahr der sensorischen Überlastung die Effektivität erheblich einschränken können. In der Interpretation dieser Befunde wird deutlich, dass digitale Programme nicht als Ersatz, sondern lediglich als Ergänzung zu bewährten didaktischen Methoden und personaler Begleitung verstanden werden sollten. Ihre Wirksamkeit hängt entscheidend von der pädagogischen Einbettung ab, also davon, ob Lehrpersonen und Fachpersonen sie gezielt in strukturierte Lernsettings integrieren und deren Anwendung reflektiv begleiten.

Übergreifend lässt sich aus den Befunden ein deutlicher Synergieeffekt zwischen kognitiven und emotionalen Förderkomponenten ableiten. Während metakognitive und exekutivfunktionsorientierte Trainings vorrangig auf die Steuerung von Lernprozessen zielen, stärken Resilienz- und Selbstwirksamkeitsprogramme die motivational-emotionale Basis, die notwendig ist, um diese Strategien auch anzuwenden. Die Interpretation der Ergebnisse legt nahe, dass isolierte Ansätze weniger nachhaltig wirken als integrative Konzepte, die kognitive Steuerung und emotionale Ressourcen miteinander verbinden. Dies entspricht auch grundlegenden heilpädagogischen Konzepten, die den Menschen in seiner Ganzheit von Kognition, Emotion und Sozialbezug betrachten.

Schliesslich zeigt die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen, dass die Wirksamkeit der vorgestellten Ansätze massgeblich von der Qualität der Implementierung abhängt. Gaastra et al. (2020) machen deutlich, dass evidenzbasierte Methoden von Lehrpersonen zwar theoretisch anerkannt werden, deren praktische Anwendung im Unterricht jedoch nicht immer gelingt. Diese Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln verweist auf eine bedeutende Herausforderung. Fortbildungs- und Unterstützungsstrukturen für Lehrpersonen sind entscheidend, um wissenschaftlich evaluierte Programme in den schulischen Alltag

zu überführen. Ohne solche strukturellen Rahmenbedingungen laufen selbst wirksame Ansätze Gefahr, in der Praxis nur punktuell umgesetzt zu werden und damit ihre Effektivität zu verlieren.

Demnach ist die Förderung von Selbstregulation und Aufmerksamkeit bei Kindern mit ADHS ein komplexes Zusammenspiel verschiedener didaktischer Methoden. Einzelne Studien belegen die Wirksamkeit spezifischer Trainings, doch erst deren Integration in ein umfassendes, ressourcenorientiertes Förderkonzept verspricht nachhaltigen Erfolg. Die Ergebnisse verdeutlichen damit sowohl das hohe Potenzial evidenzbasierter Programme als auch die Notwendigkeit einer strukturellen Verankerung in Schule und Unterricht.

5.2 Implikationen für die Berufspraxis

Die Ergebnisse der ausgewählten Studien weisen auf mehrere praxisrelevante Konsequenzen hin, die für die schulische und heilpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit ADHS bedeutsam sind. Zunächst wird deutlich, dass die Wirksamkeit schulischer Interventionen insbesondere dann gegeben ist, wenn sie ganzheitlich angelegt sind und verschiedene Dimensionen (kognitive, emotionale und soziale) gleichermaßen berücksichtigen (Creelman, 2021, S. 4). Daraus ergibt sich die Implikation, dass Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte Lernumgebungen so gestalten müssen, dass sie Reflexion, Selbststeuerung und soziale Kompetenzen zugleich adressieren.

Die Befunde von Sibley et al. (2019) verdeutlichen, dass insbesondere metakognitive Trainings entscheidende Prädiktoren für den schulischen Erfolg darstellen. Die Forschenden zeigen, dass Metakognition und Flexibilität rund 13 % der Varianz schulischer Leistungen im Notendurchschnitt (GPA) bei Lernenden mit ADHS erklären (Sibley et al., 2019, S. 67). Für die Praxis bedeutet dies, dass Lehrpersonen Lernprozesse so strukturieren sollten, dass Lernende gezielt Strategien zur Selbstbeobachtung und -steuerung erwerben. Praktisch lassen sich dies durch Lerntagebücher, Checklisten oder strukturierte Reflexionsgespräche realisieren, die nicht als Zusatzaufgabe, sondern als integraler Bestandteil des Unterrichts implementiert werden müssen (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 59).

Eine zweite Implikation ergibt sich aus den Ergebnissen von Shahi et al. (2024), die belegen, dass Programme zur Förderung der Selbstregulation nicht nur Aufmerksamkeitsdefizite reduzieren, sondern auch die soziale Anpassung und Selbstwirksamkeit erhöhen (Shahi et al., 2024, S. 106). Für die schulische Praxis bedeutet dies, dass heilpädagogische Interventionen konsequent ressourcenorientiert ausgerichtet werden sollten. Kinder mit ADHS benötigen nicht nur Unterstützung bei Defiziten, sondern vor allem Gelegenheiten, ihre Stärken und Kompetenzen zu erleben. Kooperative Lernformen, strukturierte Peer-Feedbacks und Programme zur Emotionsregulation können hier praxiswirksam sein (Frölich et al., 2021, S. 17).

Auch Resilienzförderung ist eine hoch relevante Dimension schulischer Arbeit, wie die Pilotstudie von Neal et al. (2025) zeigt. Hier erwiesen sich Resilienzprogramme (CRM) als geeignet, das Selbstwertgefühl, Empathiefähigkeit und prosoziales Verhalten von Primarschulkindern mit ADHS zu steigern (Neal et al., 2025, S. 34). In der schulischen Praxis impliziert dies die Notwendigkeit, Resilienzförderung nicht dem Engagement einzelner Lehrpersonen zu überlassen, sondern systematisch in Curricula und Förderkonzepte einzubetten. Schulen sollten feste Strukturen schaffen, die Lernende langfristig stärken, indem sie Erfolgserlebnisse ermöglichen und Belastungen pädagogisch abfedern (Creelman, 2021, S. 2-3).

Darüber hinaus belegen die Ergebnisse von Vivas et al. (2018), dass Verhaltensmodifikationstrainings die Selbstregulation und Problemlösefähigkeiten von Kindern mit ADHS verbessern können (Vivas et al., 2018, S. 368). Daraus folgt für die Praxis, dass konkrete Strukturierungshilfen, wie etwa visuelle Zeitpläne, wiederholte Rückmeldungen oder klare Handlungsanweisungen, für Kinder mit ADHS unverzichtbar sind. Diese Befunde decken sich mit theoretischen Ansätzen, die die bedeutende Rolle exekutiver Funktionen für schulisches Lernen hervorheben (Creelman, 2021, S. 4). Damit wird klar, dass die Förderung exekutiver Funktionen in allen Unterrichtsfächern mitgedacht und nicht auf einzelne Trainingssettings reduziert werden darf.

Auch die Ergebnisse von Suan (2023) stützen diesen Befund, indem Reflexion als stärkster Prädiktor für akademischen Erfolg herausgestellt wird (Suan, 2023, S. 20). Für die Praxis heisst dies, dass Lehrpersonen den Lernenden nicht nur Fachwissen vermitteln sollten, sondern vor allem deren Fähigkeit stärken müssen, Lernprozesse kritisch zu hinterfragen und eigenständig anzupassen. Das kann durch das Modellieren innerer Dialoge, durch gemeinsame Planungs- und Zielsetzungsprozesse oder durch Feedbackformate geschehen, die nicht nur die Ergebnisse, sondern vor allem den Lernweg thematisieren.

Die Rolle digitaler Ansätze wird in mehreren Arbeiten hervorgehoben, wenngleich deren Wirksamkeit stark von der didaktischen Rahmung abhängt (Creelman, 2021, S. 3). Für die Praxis bedeutet dies, dass Schulen nicht nur in digitale Ausstattung investieren sollten, sondern auch in Fortbildungen, die Lehrpersonen dazu befähigen, digitale Tools reflektiert einzusetzen. Ohne klare Struktur drohen digitale Angebote zu Reizüberflutung und Überforderung beizutragen, statt Lernprozesse zu unterstützen (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 63). Die Implikation lautet hier, digitale Medien stets mit klar definierten Lernzielen und unter pädagogischer Begleitung zu implementieren.

Übergreifend wird deutlich, dass die Wirksamkeit der genannten Methoden stark von der professionellen Kompetenz der Lehrpersonen abhängt. Studien belegen, dass Interventionen nur dann nachhaltig

wirksam sind, wenn sie systematisch in den Unterrichtsalltag eingebunden werden und Lehrpersonen kontinuierlich in deren Anwendung geschult sind (Creelman, 2021, S. 4-5). Daraus folgt die Notwendigkeit, Lehrerbildung nicht auf punktuelle Fortbildungen zu reduzieren, sondern sie als längerfristigen Professionalisierungsprozess zu gestalten, der theoretische Fundierung, praktische Übung und Reflexion eng miteinander verbindet.

Schliesslich ergibt sich aus allen Studien die Implikation, dass schulische Interventionen nur dann erfolgreich sein können, wenn sie nicht allein auf individueller Ebene ansetzen, sondern institutionell verankert werden. Multiprofessionelle Teams, feste Förderstrukturen und die systematische Kooperation zwischen Lehrpersonen, dem schulpyschologischen Dienst und den SHP sind dafür unabdingbar (Frölich et al., 2021, S. 18). Schulen müssen eine Kultur der Anerkennung von Vielfalt entwickeln, die individuelle Förderung nicht als Sondermassnahme versteht, sondern als selbstverständlichen Bestandteil pädagogischer Praxis im Sinne der Inklusion etabliert.

5.3 Limitationen

Die Diskussion der Ergebnisse darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass schulische Interventionen bei ADHS mit erheblichen Limitationen behaftet sind. Ein erster zentraler Punkt betrifft bereits die Diagnostik. Mehrere Studien weisen darauf hin, dass die Diagnosestellung häufig komplex ist, da Symptome wie Unaufmerksamkeit oder Impulsivität nicht ausschliesslich für ADHS spezifisch sind, sondern auch im Rahmen anderer Entwicklungs- oder psychosozialer Belastungen auftreten können (Barkley, 2016, S. 42; Rief, 2016, S. 29). In der schulischen Praxis zeigt sich zudem, dass viele Kinder zwar erhebliche Aufmerksamkeits- oder Selbstregulationsprobleme aufweisen, jedoch keine gesicherte klinische Diagnose besitzen. Dadurch entsteht für Lehrpersonen ein Graubereich – sie sind einerseits mit den Verhaltensauffälligkeiten im Unterricht konfrontiert, verfügen aber nicht über eine klare Grundlage für spezifische Fördermassnahmen (DuPaul & Stoner, 2014, S. 119).

Diese diagnostische Unschärfe führt in der Praxis nicht selten zu Überforderung der Lehrpersonen. Pädagogische Fachkräfte berichten, dass sie sich im Umgang mit Kindern, die starke Aufmerksamkeitsprobleme zeigen, oft allein gelassen fühlen, da die Unterscheidung zwischen „klinischem Förderbedarf“ und „pädagogischer Herausforderung“ im Alltag kaum trennscharf möglich ist (Seiffer et al., 2022, S. 656). Dies erschwert die Umsetzung effektiver Interventionen, da die Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen im Unterricht zwar für alle Kinder hilfreich ist, die Intensität und Systematik jedoch bei diagnostizierten ADHS-Betroffenen weitaus höher sein müsste (Lauth & Lauth-Lebens, 2025, S. 60).

Eine weitere Limitation ergibt sich daraus, dass Selbstregulation ein entwicklungspsychologisch universeller Prozess ist. Kinder ohne ADHS müssen ebenfalls lernen, ihre Aufmerksamkeit zu steuern,

Impulse zu kontrollieren und Lernstrategien flexibel anzuwenden. Dieser Prozess verläuft jedoch nicht automatisch reibungslos, sondern erfordert in vielen Fällen pädagogische Begleitung und Unterstützung (Rief, 2016, S. 87). Für Kinder mit ADHS verstärken sich diese Herausforderungen allerdings erheblich, da die Entwicklung exekutiver Funktionen verzögert oder beeinträchtigt sein kann (Barkley, 2016, S. 102). Hier zeigt sich eine doppelte Problematik: Lehrpersonen sind einerseits gefordert, allen Lernenden Hilfestellungen zur Selbstregulation zu geben, andererseits müssen sie gleichzeitig hochgradig individualisierte Unterstützung für Kinder mit ADHS leisten – eine Balance, die in heterogenen Klassen kaum vollständig einzulösen ist (Schirl et al., 2024, S. 213).

Hinzu kommt, dass viele Interventionen aus der Forschung unter kontrollierten Bedingungen erprobt wurden, während die Schulrealität durch Zeitdruck, Klassengrösse und fehlende Ressourcen geprägt ist (Moore et al., 2018, S. 511). Dies bedeutet, dass selbst evidenzbasierte Ansätze nicht immer im vollen Umfang umgesetzt werden können. Insofern bleibt offen, in welchem Mass sich die positiven Effekte langfristig und unter realen schulischen Bedingungen stabil zeigen.

Schliesslich ist zu betonen, dass die Förderung von Selbstregulation und Lernstrategien nicht nur kognitive, sondern auch emotionale und soziale Dimensionen umfasst. Gerade Kinder mit ADHS geraten hier schnell in einen Teufelskreis. Ihre Schwierigkeiten bei der Selbstregulation führen zu Misserfolgen, diese wiederum belasten das Selbstwertgefühl und verstärken die Problematik (Neal et al., 2025, S. 34). Interventionen, die ausschliesslich kognitiv ansetzen, laufen daher Gefahr, entsprechende emotionale Faktoren auszublenden. Die Limitation besteht somit darin, dass eine rein kognitive Perspektive nicht ausreicht und die pädagogische Praxis umfassendere Konzepte benötigt, die auch Motivation, Beziehungsgestaltung und emotionale Unterstützung berücksichtigen.

Somit ist festzuhalten, dass die Wirksamkeit schulischer Interventionen durch strukturelle, diagnostische und entwicklungspsychologische Faktoren begrenzt ist. Die Komplexität von ADHS erfordert einen differenzierten Blick, der sowohl die universellen Entwicklungsaufgaben von Kindern als auch die spezifischen Bedürfnisse Betroffener berücksichtigt. Lehrpersonen stehen hier vor der Herausforderung, in einem Spannungsfeld zwischen allgemeinen Bildungszielen und individualisierten Förderbedarfen zu handeln und dass dieses Spannungsfeld nicht ausschliesslich durch schulische Interventionen, sondern nur durch systemische Unterstützung und multiprofessionelle Zusammenarbeit aufzulösen ist.

Neben den inhaltlichen Herausforderungen, die sich aus der Thematik ADHS im schulischen Kontext ergeben, sind auch die Limitationen der vorliegenden Arbeit selbst kritisch zu reflektieren. Ein erster Aspekt betrifft die gewählte Methodik. Da ein systematisches Review-Design auf einer Literaturobwohl basiert, können die Ergebnisse nur so umfassend und valide sein, wie es die zugrunde liegende Datenbasis erlaubt. Zwar wurde durch die strukturierte Suche in mehreren

einschlägigen Datenbanken ein methodisch kontrolliertes Vorgehen gewährleistet, dennoch bleibt ein Risiko bestehen, dass relevante Arbeiten aufgrund sprachlicher, zeitlicher oder zugangsbedingter Einschränkungen nicht berücksichtigt wurden (Döring & Bortz, 2016, S. 150 f.). Insbesondere graue Literatur, unveröffentlichte Studien oder Praxisberichte, die oftmals wertvolle Hinweise enthalten, konnten in dieser Arbeit nur begrenzt einbezogen werden.

Eine weitere Limitation betrifft die Auswahl der Literatur. Trotz klar definierter Einschluss- und Ausschlusskriterien besteht die Gefahr einer gewissen Selektivität, da letztlich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit die Entscheidung über Relevanz und Qualität der Studien getroffen haben. Auch wenn versucht wurde, diese Auswahl so transparent wie möglich zu gestalten, ist eine gewisse Subjektivität nicht auszuschliessen (vom Brocke et al., 2015, S. 210). Darüber hinaus wurde der zeitliche Rahmen auf die letzten zehn Jahre begrenzt, um Aktualität zu gewährleisten. Damit besteht jedoch das Risiko, dass ältere, möglicherweise grundlegende Arbeiten zur Entwicklung von Lernstrategien oder Selbstregulation bei ADHS nicht vollständig berücksichtigt wurden.

Ein drittes Limitationsfeld ergibt sich aus den Studiendesigns der einbezogenen Arbeiten. Viele Untersuchungen arbeiten mit kleinen Stichproben, Pilotprojekten oder deskriptiven Designs, die eine begrenzte Aussagekraft haben und die Generalisierbarkeit der Befunde einschränken (Shahi et al., 2024, S. 106; Neal et al., 2025, S. 34). Randomisierte kontrollierte Studien, die den Goldstandard evidenzbasierter Forschung darstellen, sind vergleichsweise selten, was dazu führt, dass die hier dargestellten Ergebnisse meist nicht kausal interpretiert werden können. Ebenso ist festzuhalten, dass kulturelle und kontextuelle Unterschiede in den Studien, wie etwa zwischen iranischen, US-amerikanischen und europäischen Schulsystemen, die Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit der Befunde limitieren (Sibley et al., 2019, S. 67). Die Übertragbarkeit dieser Befunde auf das Schweizer Bildungssystem ist aufgrund kultureller und institutioneller Unterschiede nur bedingt gegeben.

Darüber hinaus sind auch die Ergebnisberichte der eingeschlossenen Studien kritisch zu betrachten. Nicht alle Arbeiten legen ihre methodische Vorgehensweise oder ihre statistischen Analysen in ausreichender Tiefe offen, sodass die Nachvollziehbarkeit eingeschränkt sein kann. Dies gilt insbesondere für Studien mit qualitativen oder gemischten Methoden, bei denen die Transparenz der Auswertung stark von der Darstellungsweise der Forschenden abhängt (Suan, 2023, S. 20). Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass manche Publikationen eher praxisorientiert angelegt sind und daher nicht die gleiche methodische Strenge wie experimentelle Studien aufweisen, wodurch die Vergleichbarkeit eingeschränkt wird (Creelman, 2021, S. 4-5).

Schliesslich muss betont werden, dass die Interpretation der Ergebnisse in dieser Arbeit zwangsläufig von den Beschreibungen und Befunden der Originalstudien abhängig ist. Da keine eigene empirische

Datenerhebung vorliegt, konnten weder neue Daten generiert noch bereits bestehende Ergebnisse unabhängig überprüft werden. Dies führt zu einer gewissen Abhängigkeit von der Validität und Reliabilität der eingeschlossenen Studien (Döring & Bortz, 2016, S. 151). Zudem bleibt offen, inwiefern Publikationsbias – also die Tendenz, vor allem positive Befunde zu veröffentlichen – die Gesamtschau verzerrt hat (Rothstein et al., 2006, S. 12).

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Limitationen dieser Arbeit sowohl auf die Komplexität des Themas als auch auf die methodischen Grenzen eines literaturbasierten Vorgehens zurückzuführen sind. Dennoch erlaubt die systematische Struktur und die thematische Bündelung der Befunde eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand, wenngleich die Ergebnisse stets im Lichte dieser methodischen Einschränkungen zu interpretieren sind.

Abschliessende Reflexion

Die Diskussion der Limitationen zeigt, dass sich die Herausforderungen dieser Arbeit auf zwei Ebenen bewegen: einerseits auf der Ebene des Forschungsgegenstands ADHS selbst, andererseits auf der Ebene der methodischen Umsetzung des systematischen Reviews.

Auf inhaltlicher Ebene stellt sich das Thema ADHS bereits deswegen als besonders komplex dar, weil die Diagnostik in der schulischen Praxis nicht immer eindeutig erfolgt. Viele Kinder erhalten entweder erst spät oder gar keine gesicherte Diagnose, sodass Lehrpersonen häufig mit unklaren Fällen konfrontiert sind (Frölich et al., 2021, S. 23). Dies führt zu einer doppelten Belastung. Zum einen müssen sie mit Verhaltensauffälligkeiten umgehen, ohne dabei immer auf klare diagnostische Kriterien zurückgreifen zu können, zum anderen bleibt der gezielte Einsatz von Lernstrategien und Selbstregulationsübungen erschwert, weil unklar ist, welche Kinder tatsächlich eine ADHS-Symptomatik aufweisen und welche eher allgemeine Schwierigkeiten in der Selbstregulation haben. Hinzu kommt, dass Selbstregulation ein Entwicklungsprozess ist, den alle Kinder durchlaufen, unabhängig von einer ADHS-Diagnose (Mackowiak & Schramm, 2016, S. 102). Insofern überschneiden sich ADHS-spezifische Förderbedarfe mit allgemeinen pädagogischen Aufgaben, was die Planung und Umsetzung wirksamer Interventionen zusätzlich erschwert.

Auf methodischer Ebene sind die Ergebnisse dieser Arbeit durch die gewählte Vorgehensweise und den eingeschränkten Datenzugang limitiert. Die Literaturlauswahl konnte nur auf publizierte und zugängliche Studien zurückgreifen, sodass eine gewisse Verzerrung durch Publikationsbias wahrscheinlich ist (Rothstein et al., 2006, S. 12). Auch die Festlegung auf einen Zehnjahreszeitraum mag dazu geführt haben, dass ältere, grundlegende Arbeiten nicht berücksichtigt wurden. Darüber hinaus sind viele der eingeschlossenen Studien durch kleine Stichproben, Pilotcharakter oder kulturelle Unterschiede geprägt (Shahi et al., 2024, S. 106; Sibley et al., 2019, S. 67), wodurch die Generalisierbarkeit der Befunde

eingeschränkt ist. Schliesslich bleibt die Interpretation der Ergebnisse in hohem Masse von der Validität und Transparenz der Originalstudien abhängig, da keine eigene Datenerhebung vorgenommen wurde (Döring & Bortz, 2016, S. 151).

Zusammengenommen bedeuten diese Limitationen, dass die hier dargestellten Ergebnisse nicht als abschliessende Evidenz, sondern vielmehr als fundierte Momentaufnahme des Forschungsstands zu verstehen sind. Sie verdeutlichen, dass die Förderung von Lernstrategien und Selbstregulation bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS nicht nur durch methodisch saubere Forschung, sondern ebenso durch praxisnahe, kontextbezogene Ansätze weiterentwickelt werden muss. Die Ergebnisse dieser Arbeit bieten damit zwar wertvolle Anhaltspunkte, sollten jedoch stets im Bewusstsein der skizzierten Grenzen interpretiert werden.

6 Schlussfolgerung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit zeigt auf der Basis einer systematischen Literaturanalyse, dass schulischer Erfolg von Kindern und Jugendlichen mit ADHS in hohem Masse von der gezielten Förderung selbstregulativer Kompetenzen und der Gestaltung lernförderlicher Unterrichts- und Schulsettings abhängt. Wichtig dabei ist, dass sich kognitive, motivationale und verhaltensorientierte Komponenten gegenseitig bedingen und Interventionen dann am wirksamsten sind, wenn sie mehrere dieser Ebenen zugleich adressieren und über einen längeren Zeitraum in die Unterrichtsroutine eingebettet werden. Diese Gesamtperspektive ergibt sich aus der Zusammenschau der Befunde zu Metakognitions- und Reflexionsförderung, Resilienz- und Selbstwirksamkeitsaufbau, Exekutivfunktions- und Verhaltensmodifikation sowie zu struktur- und technologiebezogenen Umsetzungsbedingungen im Schulalltag.

Die Befunde zur Metakognitionsförderung verdeutlichen, dass Defizite in metakognitiven Prozessen und kognitiver Flexibilität einen substantiellen Anteil an Leistungsunterschieden erklären und damit unmittelbare Ansatzpunkte für didaktische Interventionen liefern. In einer Studie mit Lernenden der Sekundarstufe I erklären Unterschiede in Aspekten des selbstregulierten Lernens insgesamt 23 % der Varianz im Notendurchschnitt; Metakognition und kognitive Flexibilität tragen dabei eigenständig mit 6 % bzw. 7 % zur Vorhersage bei. Gleichzeitig sind gerade diese Bereiche bei Lernenden mit ADHS deutlich schwächer ausgeprägt, mit grossen Effektstärken für Metakognition und moderaten bis grossen Effekten für Flexibilität. Daraus leitet sich die Notwendigkeit ab, metakognitive Routinen (Zielsetzung, Selbstüberwachung und systematische Reflexion) curricular zu verankern, um die lernrelevante Selbststeuerung zu stabilisieren und den Transfer in alltägliche Aufgaben zu erleichtern (Sibley et al., 2019, S. 67; Suan, 2023, S. 20). Die Befunde sprechen zudem dafür, Reflexionsphasen nicht als additiven „Anhang“, sondern als integralen Bestandteil der Aufgabenbearbeitung zu planen, weil gerade die Fähigkeit zur bewussten Evaluation eigener Lernprozesse in einem robusten Zusammenhang mit Leistungsindikatoren steht (Suan, 2023, S. 20).

Parallel hierzu weist die Evidenzlage darauf hin, dass emotionale und motivationale Schutzfaktoren, im Sinne von Resilienz und Selbstwirksamkeit die Wirksamkeit kognitiver Trainings deutlich erhöhen. Ein schulweit implementiertes Resilienzcurriculum zeigt in einer Pilotstudie mit Primarschulkindern Verbesserungen in Selbstwert, Empathie und störungsärmerem Verhalten, ohne den Regelunterricht zu beeinträchtigen. Entscheidend ist, dass die Intervention eine gemeinsame Sprache für Emotionen und Selbstkontrolle etabliert und wiederkehrende, körperlich erfahrbare Übungen nutzt, die Selbstwahrnehmung und Selbstberuhigung unterstützen. Die Befunde legen nahe, dass solche Programme die Motivation für metakognitive Selbststeuerung mittelbar stärken und dadurch deren Anwendung im Unterricht wahrscheinlicher machen (Neal et al., 2025, S. 31 f.). Ergänzend zeigt ein achteiliges Selbstregulationstraining in der Primarstufe signifikante Verbesserungen in Aufmerksamkeitsdefiziten, sozialer Anpassung und Selbstwirksamkeit, was für die Übertragbarkeit manualisierter Kurzprogramme in den schulischen Alltag spricht, sofern eine didaktisch klare Einbettung und Feedbackschleifen bestehen (Shahi et al., 2024, S. 106).

Auf der Ebene exekutiver Funktionen bestätigt die Literatur, dass Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität als funktionale Basis für Selbstregulation zu verstehen sind und sich durch strukturierte Übungsformate trainieren lassen. Einzelfallorientierte und kleingruppige Programme zur Verhaltensmodifikation und Strategieinstruktion führen zu signifikanten Zugewinnen in der akademischen Selbstregulation; direkte Notensteigerungen fallen heterogen aus, was die Bedeutung längerer Implementationszeiträume, systematischer Übung und der Einbindung des häuslichen Kontextes unterstreicht. Gerade dort, wo Selbstregulation steigt, ohne dass sich die Noten kurzfristig verändern, wird sichtbar, dass die Prozessebene des Lernens ein eigenständiges Qualitätskriterium ist, das langfristig Leistungsstabilität vorbereitet (Vivas et al., 2018, S. 368). Überblicksarbeiten heben hervor, dass medikamentöse Unterstützung zwar Aufmerksamkeitsfokussierung steigern kann, allein jedoch keine nachhaltige Verbesserung lernstrategischer Kompetenzen gewährleistet; erforderlich sind schulweite Programme, die Planung, Selbstkontrolle und Fortschrittsmonitoring systematisch im Unterricht anleiten und einüben (Creelman, 2021, S. 3–5).

Ergänzend weist die neuere Interventionsforschung auf die Bedeutung inhibitorischer Kontrolle als spezifisches Ziel computergestützter Trainings hin. In einer randomisierten, aktiv kontrollierten Studie zeigt ein vierwöchiges Stop-Signal-Training Hinweise auf Reduktionen elterlich berichteter Unaufmerksamkeit sowie begleitende neurophysiologische Veränderungen, während Hyperaktivität und Urteile der Lehrpersonen unbeeinflusst bleiben. Der Befund deutet auf bereichsspezifische, primär auf Aufmerksamkeitsprozesse gerichtete Effekte und unterstreicht die Rolle inhibitorischer Ressourcen für fokussiertes Lernen; zugleich macht er die Notwendigkeit grösserer Stichproben und längerer Follow-Ups deutlich (Meyer et al., 2020, S. 16–18). Im Gesamtbild erscheint technikgestütztes Training damit

als potenziell nützliche Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für didaktisch und schulorganisatorisch eingebettete Förderprogramme.

Die Ergebnisse zur Lernumgebung und Unterrichtsstruktur verdeutlichen, dass äussere und innere Rahmung des Lernens entscheidende Moderatoren der Interventionswirkung sind. Klare Routinen, vorhersagbare Abläufe, kleinschrittige Aufgabenstrukturierung und verlässliche Signale für Phasenwechsel reduzieren exekutive Belastung und verbessern task-on-time; diese Strukturprinzipien gewinnen an Bedeutung, je höher die Anforderungen an Selbststeuerung im Unterricht sind. Gerade in der Sekundarstufe werden Defizite in Motivation und Exekutivfunktionen sichtbar, wenn Aufgabenkomplexität steigt und eigenständige Planung gefordert ist, weshalb Struktur und adaptive Differenzierung als Schutzfaktoren wirken (DuPaul & Stoner, 2014, S. 119).

Beobachtungsstudien zeigen zudem, dass bestimmte Settings – Gruppenunterricht, Übergänge, Stillarbeit – off-task-Verhalten und motorische Unruhe besonders häufig triggern; daraus folgt, dass didaktische Methoden Übergänge explizit gestalten, Wartezeiten minimieren und Unterstützungsreize bereitstellen müssen, um Selbststeuerung nicht zu überfordern (Staff et al., 2023, S. 939).

Auf der Verhaltensebene erweisen sich differenzielle Verstärkung und eng auf das Unterrichtsgeschehen bezogene Massnahmen als tragfähige Standards. Eine Metaanalyse zeigt, dass Interventionen, die Positivverhalten systematisch und unmittelbar verstärken und unerwünschtes Verhalten mild sanktionieren, grössere Effekte erzielen als rein psychoedukative Aufklärung von Eltern oder Lehrpersonen, insbesondere wenn die Massnahmen individualisiert und kontextnah umgesetzt werden. Damit wird deutlich, dass die Wirksamkeit didaktischer Methoden an ihre verhaltensbezogene Konsequenz und Alltagstauglichkeit gebunden ist (Hornstra et al., 2023, S. 1042). Entsprechend gelten passgenau adaptierte Schulinterventionen, die direkt in die Unterrichtspraxis eingreifen, als gesicherte Standardverfahren; sie sind besonders wirksam, wenn sie an individuelle Bedarfe angepasst und mit den übrigen Unterrichtsstrukturen verzahnt sind (Lauth & Lauth-Lebens, 2025, S. 60).

Die Evidenz legt nahe, dass Wirksamkeit selten aus einer Einzelmassnahme resultiert. Metaanalytische und modelltheoretische Arbeiten beschreiben die Notwendigkeit kohärenter Mehr-Ebenen-Konzepte, die Klassen-, Lehrpersonen- und Lernenebene verbinden. Gruppenverstärkerpläne, bewegungsintegrierter Unterricht und lernförderliche Raumgestaltung entfalten ihre Wirkung erst dann nachhaltig, wenn sie mit didaktischer Anpassung, verhaltensorientierter Interaktion und gezieltem Selbstmanagement-Training verbunden werden. Die Implementation auf allen drei Ebenen bildet die Voraussetzung für stabile Effekte und minimiert Brüche zwischen Instruktion, Übung und Anwendung (Richard et al., 2015, S. 5; Schirl et al., 2024, S. 213). Dazu gehört auch eine ressourcenorientierte Perspektive, die Kreativität, kognitive Flexibilität und Humor vieler Kinder mit ADHS als Lernressourcen

ernst nimmt und strukturelle Barrieren, wie grosse Klassen, Zeit- und Personalmangel aktiv adressiert, damit diese Stärken im Unterricht wirksam werden können (Schirl et al., 2024, S. 226).

Technologiegestützte Verfahren zeigen in systematischen Übersichten kurzfristige Zugewinne in Aufmerksamkeit und exekutiven Funktionen, bleiben aber hinsichtlich Transfer und Langzeitstabilität ambivalent. Der Stand der Evidenz spricht für einen ergänzenden Einsatz digitaler Tools innerhalb klarer didaktischer Architekturen mit Feedback und Monitoring, nicht jedoch für eine Substitution grundlegender pädagogischer Prinzipien. Multimodale, gamifizierte Übungsformate und digitale Checklisten können Selbststeuerung stützen, wenn sie in Routinen verankert und von Lehrpersonen begleitet werden (Westwood et al., 2023, S. 1402; Stalmach et al., 2023, S. 12). Zugleich bleibt angesichts pandemiebedingter Innovationsschübe die Evidenzbasis für viele digitale und hybride Formate begrenzt, was die Notwendigkeit methodisch solider Längsschnittuntersuchungen unterstreicht.

Schliesslich weisen die ausgewählten Studien auf bedeutsame Implementationsbedingungen hin. Lehrpersonen schätzen evidenzbasierte Klassenführungsstrategien als wirksam ein, setzen selbstkontrollfördernde Techniken jedoch seltener routiniert ein, was für zielführende, praxisnahe Fortbildungen spricht. Peer-gestützte Formate wie Classwide Peer Tutoring können kognitive und soziale Stützprozesse bündeln, indem sie unmittelbares Feedback, wiederholte Übung und Einbindung in eine motivierende Lernkultur verbinden. Bewegungsorientierte Curricula, wie etwa motorisch akzentuierte Einheiten mit kooperativen Aufgaben fördern Teilhabe und Engagement und scheinen besonders für Lernende mit erhöhtem Bewegungsdrang geeignet, sofern sie in die Unterrichtslogik integriert und mit klaren Struktur- und Verstärkersystemen verknüpft werden (Gaastra et al., 2020, S. 4).

Betrachtet man die ausgewerteten Studienergebnisse, können dazu drei Kernaussagen formuliert werden. Erstens ist die Förderung von Metakognition und Reflexion, die getragen von Resilienz- und Selbstwirksamkeitserfahrungen ist, ein bedeutsamer Hebel zur Verbesserung schulischer Leistungen und des Lernverhaltens bei ADHS. Zweitens hängt die Wirksamkeit didaktischer Massnahmen massgeblich von der Unterrichtsstruktur und einer konsequenten, kontextnahen Verhaltenssteuerung ab, die Positivverhalten verstärkt und Übergänge lernökologisch gestaltet. Drittens entstehen nachhaltige Effekte vor allem dort, wo Interventionen als integriertes Mehr-Ebenen-Konzept umgesetzt, durch Lehrpersonkompetenz und schulische Routinen getragen und sinnvoll, also nicht ersetzend, sondern ergänzend durch digitale Tools unterstützt werden. Diese Synthese bildet die Grundlage für die anschliessenden Implikationen für die Praxis und die Handlungsempfehlungen, die auf eine systematische, realisierbare und ressourcenorientierte Umsetzung im Schulalltag abzielen (Sibley et al., 2019, S. 67; Neal et al., 2025, S. 31 f.; Vivas et al., 2018, S. 368 f.).

6.1 Implikationen für die schulische Praxis

Die Befunde der ausgewerteten Studien lassen erkennen, dass sich für die schulische Praxis mehrere Handlungsempfehlungen ableiten lassen. Eine der wichtigsten Implikationen betrifft die didaktische Gestaltung des Unterrichts. Metakognitive Reflexionsphasen, wie sie Suan (2023, S. 20) beschreibt, erweisen sich als besonders wirksam, da sie den Lernenden ermöglichen, ihre eigenen Lernprozesse zu analysieren und bewusst zu steuern. Diese Massnahmen sollten in den schulischen Alltag integriert werden, beispielsweise durch strukturierte Lerntagebücher oder Feedbackrunden. Auch Peer-Tutoring-Ansätze, die eine soziale Dimension des Lernens betonen, können laut der evidenzbasierten Übersicht von Staff et al. (2023, S. 946–947) die Selbstregulation stärken, da Kinder voneinander lernen und Verantwortungsübernahme für gemeinsame Lernprozesse übernehmen.

Darüber hinaus zeigt die Arbeit von Shahi et al. (2024, S. 106), dass kurze manualisierte Selbstregulationsprogramme, die in den Unterricht integriert werden, signifikante Effekte auf Aufmerksamkeit, Selbstwirksamkeit und soziale Anpassung haben. Solche Programme können durch Resilienzförderung, wie sie Neal et al. (2025, S. 31 f.) evaluieren, ergänzt werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Lernende nicht nur in ihrer kognitiven Steuerung, sondern auch in ihrem emotionalen Umgang mit Stress gestärkt werden müssen, um langfristige Lernerfolge zu erzielen. Schulen sollten daher resilienzorienteerte Module fest in ihre Förderkonzepte integrieren.

Lehrpersonen benötigen für die Umsetzung solcher Massnahmen jedoch gezielte Fort- und Weiterbildungen. Moore et al. (2018, S. 135) betonen, dass die Qualität von Lehrertrainings einen entscheidenden Einfluss auf die Wirksamkeit schulischer Interventionen hat. Auch Lauth & Lauth-Lebens (2025, S. 60) weisen darauf hin, dass standardisierte Interventionsprogramme nur dann erfolgreich sind, wenn Lehrpersonen diese kontextgerecht anwenden und flexibel an die Bedürfnisse der Kinder anpassen. Hierbei spielen kontinuierliche Supervisionen sowie die Verankerung von Massnahmen in schulischen Routinen eine wichtige Rolle.

Ein weiteres praxisrelevantes Feld ist der Umgang mit Diagnostikunsicherheiten und heterogenen Klassen. Da viele Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen keine gesicherte ADHS-Diagnose besitzen (Barkley, 2016, S. 142), müssen Lehrpersonen grundsätzlich über ein breites Repertoire an Strategien zur Förderung von Selbstregulation verfügen. Das bedeutet, dass nicht nur spezifisch diagnostizierte Kinder, sondern alle Lernenden Unterstützung in der Entwicklung dieser Schlüsselkompetenz erhalten sollten. Richard et al. (2015, S. 17) verdeutlichen in ihrem Drei-Ebenen-Modell, dass schulische Interventionen sowohl präventiv als auch spezifisch und intensiv gestaltet werden müssen, um unterschiedlichen Bedarfen gerecht zu werden.

Digitale Tools können diese Arbeit ergänzen, indem sie individualisierte Übungen und Feedbackschleifen anbieten. Westwood et al. (2023, S. 1402) zeigen in ihrer Studie, dass technologiegestützte Trainings insbesondere im Bereich Aufmerksamkeit und Motivation kurzfristige Verbesserungen bewirken können. Allerdings mahnen Stalmach et al. (2023, S. 12), dass digitale Interventionen nur dann nachhaltig wirken, wenn sie in ein kohärentes pädagogisches Gesamtkonzept eingebunden werden. Schulen sollten deshalb darauf achten, digitale Medien nicht isoliert einzusetzen, sondern sie in bestehende Förderstrukturen einzubetten.

Somit ergeben sich für die schulische Praxis folgende Kernelemente: die Integration metakognitiver und resilienzorientierter Module in den Unterricht, die kontinuierliche Qualifizierung von Lehrpersonen, die differenzierte Berücksichtigung diagnostischer Unsicherheiten sowie die reflektierte Nutzung digitaler Tools. Auf diese Weise können Schulen nachhaltige Förderstrukturen etablieren, die den individuellen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit ADHS gerecht werden und gleichzeitig den gesamten Klassenverband stärken.

6.2 Ausblick auf Forschung und Praxis

Die dargestellten Studienergebnisse aber auch deren Limitationen verdeutlichen zugleich, welche Forschungslücken und Entwicklungspotenziale für die zukünftige Arbeit im Feld bestehen. Ein wichtiger Aspekt betrifft die langfristige Evaluation schulischer Interventionen. Während kurzfristige Verbesserungen der Aufmerksamkeit und Selbstregulation vielfach nachgewiesen sind (Sibley et al., 2019, S. 67; Shahi et al., 2024, S. 106), fehlen systematische Längsschnittstudien, die die Nachhaltigkeit solcher Effekte über mehrere Schuljahre hinweg untersuchen. Insbesondere in Bezug auf Resilienzprogramme, wie sie Neal et al. (2025, S. 31 f.) vorstellen, wäre eine Prüfung der Wirksamkeit im längeren Verlauf erforderlich, um ihre Bedeutung für die schulische Entwicklung zu validieren.

Darüber hinaus sollten zukünftige Studien stärker die Rolle digitaler Medien in integrativen Settings beleuchten. Während Westwood et al. (2023, S. 1402) auf Potenziale technologiegestützter Ansätze verweisen, ist bislang unklar, wie diese im Regelunterricht nachhaltig und differenziert eingesetzt werden können, ohne Überforderung oder Reizüberflutung zu verursachen. Forschung, die die Kombination von digitalen Tools mit analogen, ressourcenorientierten Methoden systematisch untersucht, könnte hier entscheidende Impulse geben.

Ein weiterer Forschungsbedarf besteht in der Berücksichtigung diagnostischer Unsicherheiten. Wie Barkley (2016, S. 142) hervorhebt, bleibt die Diagnosestellung in vielen Fällen vage oder erfolgt erst spät. Zukünftige Studien sollten daher nicht nur Kinder mit klarer ADHS-Diagnose, sondern auch jene mit subklinischen Symptomen oder unspezifischen Aufmerksamkeitsproblemen in den Blick nehmen.

Dadurch liessen sich Interventionsprogramme entwickeln, die inklusiver und für heterogene Lerngruppen besser geeignet sind.

Auch die schulpolitische Dimension darf in künftigen Arbeiten nicht vernachlässigt werden. Schirl et al. (2024, S. 213, 226) verdeutlichen, dass die Implementierung ressourcenorientierter Programme massgeblich von institutionellen Rahmenbedingungen abhängt. Damit Interventionen nicht nur als Einzelmassnahmen, sondern als schulweite Konzepte wirken, bedarf es einer verbindlichen Verankerung in Curricula, Ausbildung und Weiterbildung. Schulen sollten zudem durch politische Massnahmen, wie zusätzliche Fördermittel und Supervisionsangebote, unterstützt werden, um die nachhaltige Umsetzung evidenzbasierter Praktiken sicherzustellen.

Demnach zeigt sich, dass zukünftige Forschung und Praxis insbesondere auf drei Ebenen ansetzen sollten: erstens durch die langfristige Evaluation bestehender Programme, zweitens durch die Entwicklung integrativer und technologiegestützter Interventionen und drittens durch die Stärkung schulpolitischer Strukturen, die eine systematische Umsetzung ermöglichen. Nur in diesem Zusammenspiel von wissenschaftlicher Fundierung, pädagogischer Praxis und bildungspolitischer Unterstützung lassen sich nachhaltige Verbesserungen für Kinder und Jugendliche mit ADHS im schulischen Kontext erzielen.

6.3 Abschliessende Betrachtung

Selbstregulation bildet eine bedeutende Entwicklungsaufgabe im Kindes- und Jugendalter. Sie umfasst sowohl basale Mechanismen wie Impulskontrolle und Aufmerksamkeitslenkung als auch komplexe Fähigkeiten wie Planung, Zielverfolgung und Emotionssteuerung. Ihre Bedeutung reicht über den schulischen Bereich hinaus, da sie akademische Leistungen, soziale Integration und das psychische Wohlbefinden massgeblich beeinflusst (Warschburger et al., 2023, S. 15). Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zeigen jedoch in genau diesen Dimensionen auffällige und häufig persistente Defizite. Besonders exekutive Funktionen – darunter Metakognition, Arbeitsgedächtnis und die Regulation von Emotionen – sind bei ihnen verzögert entwickelt oder in ihrer Flexibilität eingeschränkt, was sich in schulischen und ausserschulischen Kontexten gleichermassen bemerkbar macht (Brunsting, 2015, S. 29–30; Barkley, 2006, S. 441f.).

Ein zentrales Problemfeld ist auch die Konzentrationsfähigkeit. Kinder mit ADHS können ihre Aufmerksamkeit oft nicht langfristig auf unattraktive Aufgaben richten, sondern wechseln rasch zwischen Reizen. Kubesch (2016, S. 31) betont, dass die Fähigkeit zur Daueraufmerksamkeit ebenso eingeschränkt ist wie die selektive Fokussierung und geteilte Aufmerksamkeit. Dies führt dazu, dass schulische Anforderungen, die ein hohes Mass an Ausdauer und kognitiver Selbststeuerung verlangen, eine besondere Herausforderung darstellen. Interessanterweise zeigen sich unter Bedingungen erhöhter

emotionaler Aktivierung, wie etwa bei spannenden oder risikobehafteten Tätigkeiten kurzfristig verbesserte Konzentrationsleistungen, was die enge Verbindung zwischen kognitiver und emotionaler Selbstregulation verdeutlicht (Kubesch, 2016, S. 31).

Neben schulischen Konsequenzen wirken sich diese Schwierigkeiten auch auf das Freizeit- und Sozialleben aus. Kinder mit ADHS erleben häufiger Konflikte mit Gleichaltrigen, da impulsives Verhalten, mangelnde Rücksichtnahme oder abrupte Stimmungswechsel das Miteinander belasten können. Studien zeigen, dass Zuschreibungen und Etikettierungen im schulischen Kontext das Selbstbild der Betroffenen zusätzlich beeinträchtigen und Stigmatisierungsprozesse auslösen (Korpershoek et al., 2016, S. 643). Diese Erfahrungen können wiederum in den privaten Bereich hineinwirken, etwa indem Kinder mit ADHS in Vereinen oder Freundesgruppen weniger integriert werden.

Lehrpersonen spielen bei der Förderung von Selbstregulation und Konzentration eine wichtige Rolle. Ihre Haltung und ihr methodisches Vorgehen entscheiden darüber, ob Strategien erfolgreich greifen. Gaastra et al. (2020, S. 4) zeigen, dass Primarlehrpersonen antezedenzbasierte, also präventive Strategien, häufiger einsetzen, während Sekundarlehrpersonen oft keine differenzierte Unterstützung für Kinder mit ADHS anbieten. Dies deutet darauf hin, dass die Entwicklung von Selbstregulation und Konzentration nicht allein von der individuellen Fähigkeit abhängt, sondern stark durch den institutionellen Kontext geprägt ist.

Vielversprechend erscheinen dabei spezifische Förderansätze wie das sogenannte Wenn-Dann-Planen. Faude-Koivisto und Gollwitzer (2009, S. 215) zeigen, dass diese Technik Kindern mit ADHS hilft, impulsive Reaktionen besser zu kontrollieren und alltägliche Handlungen stärker zu strukturieren. Indem bestimmte Reize mit klaren Verhaltensplänen verknüpft werden, kann die kognitive Belastung reduziert werden, was wiederum die Selbststeuerung unterstützt. Im Schulalltag lassen sich solche Strategien durch klare Routinen, visuelle Marker und transparente Strukturen ergänzen (Brunsting, 2015, S. 31f.).

Auch psychoedukative Massnahmen sind unverzichtbar. Kinder und ihre Familien profitieren von fundierten Informationen zu ADHS, die Vorurteile abbauen und die Selbstwirksamkeit stärken. Linderkamp (2024, S. 48f.) hebt hervor, dass die altersgerechte Vermittlung von Wissen über ADHS in Schule und Elternhaus eine wesentliche Voraussetzung dafür darstellt, dass Kinder ein positives Selbstbild entwickeln und Lernstrategien akzeptieren. Eine empathische, ressourcenorientierte Grundhaltung der Lehrpersonen, die kleine Erfolge sichtbar macht, bildet hierfür die Grundlage.

Nicht zuletzt sind die therapeutischen und medizinischen Kontexte von Bedeutung. In Deutschland werden Kinder mit ADHS häufig psychologisch oder psychiatrisch begleitet, teils in Verbindung mit einer medikamentösen Behandlung. Barkley (2006, S. 441f.) weist darauf hin, dass Medikamente zwar die

Konzentrationsfähigkeit und Impulskontrolle verbessern können, jedoch nicht automatisch die Entwicklung langfristiger Selbstregulation sichern. Vielmehr ist eine Kombination aus medikamentöser Behandlung, psychosozialer Unterstützung und schulischen Interventionen erforderlich, um nachhaltige Verbesserungen zu erreichen. Dieser multimodale Ansatz entspricht auch dem Prinzip der Verhältnismässigkeit, nach dem Hilfen so intensiv wie nötig, aber so ressourcenschonend wie möglich gestaltet werden sollten (Hotz et al., 2019, S. 36).

Demnach zeigt sich deutlich, dass ADHS als vielschichtiges Phänomen zu verstehen ist, dessen Auswirkungen weit über schulische Leistungen hinausreichen. Defizite in Selbstregulation und Konzentration betreffen gleichermassen emotionale Stabilität, soziale Integration und das familiäre Erleben. Schulen, Familien und Fachkräfte stehen daher vor der Aufgabe, nicht nur Lernstrategien zu vermitteln, sondern umfassende Unterstützungsnetzwerke aufzubauen. Entscheidend ist eine Haltung, die sowohl die individuellen Schwierigkeiten anerkennt als auch die Potenziale der Kinder sichtbar macht. Auf diese Weise lässt sich der Grundstein für eine nachhaltige Förderung legen, die schulische Teilhabe, persönliche Entwicklung und psychisches Wohlbefinden gleichermassen in den Blick nimmt.

Festzuhalten ist, dass Lernstrategien bei Kindern mit ADHS zum einen kognitive Hilfsmittel darstellen und zum anderen integraler Bestandteil eines umfassenden Förderkonzepts sind, das auf Selbststeuerung, Motivation und individuelle Unterstützung zielt. Ihre Bedeutung liegt sowohl im kurzfristigen Lernerfolg als auch in der langfristigen Entwicklung von Selbstkompetenz, Autonomie und schulischer Teilhabe. Voraussetzung für einen nachhaltigen Lernerfolg ist die Umsetzung eines umfassenden, ressourcenorientierten Förderansatzes, der Kinder, Eltern und Lehrpersonen einbezieht und das Prinzip der Verhältnismässigkeit berücksichtigt: So viele Hilfen wie nötig, aber so wenig wie möglich (Hotz et al., 2019, S. 36).

Aus heilpädagogischer Sicht eröffnet der Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit ADHS eine besondere Chance, die Förderung nicht ausschliesslich an Defiziten, sondern an Potenzialen und Teilhabemöglichkeiten auszurichten. Während klinische und psychologische Perspektiven häufig die diagnostischen Kriterien, Symptomschwere oder therapeutischen Massnahmen in den Vordergrund stellen, nimmt die Heilpädagogik primär die Person in ihrem sozialen Kontext und in ihrer individuellen Entwicklungsgeschichte wahr. Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, das Selbstregulation nicht nur kompensatorisch unterstützt, sondern Entwicklungsspielräume eröffnet und damit eine aktive Teilhabe an Bildung, Freizeit und sozialem Leben ermöglicht (Schirl et al., 2024, S. 226).

Dies bedeutet konkret, dass Kinder mit ADHS nicht allein durch strukturierte Lernhilfen oder medikamentöse Unterstützung gefördert werden, sondern dass pädagogische Beziehungen, soziale Integration und lebenspraktische Orientierung integraler Bestandteil der Begleitung sind.

Heilpädagogisches Handeln betont die Notwendigkeit, sowohl emotionale als auch kognitive Selbststeuerungsprozesse gemeinsam mit den Kindern aufzubauen und diese in altersangemessene Lern- und Lebenssituationen einzubetten. Dabei spielen positive Beziehungserfahrungen, klare Kommunikation und ressourcenorientiertes Feedback eine zentrale Rolle.

Darüber hinaus fordert die Heilpädagogik, die Diagnose ADHS kritisch einzuordnen und nicht als alleinige Erklärung für Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten zu verwenden. Vielmehr wird die Vielfalt kindlicher Entwicklungswege betont und anerkannt, dass auch Kinder ohne klinische Diagnose Unterstützung in der Entwicklung von Selbstregulation benötigen. Heilpädagogik zielt daher auf eine inklusive Lernkultur ab, die allen Lernenden förderliche Strukturen bietet, sei es durch ritualisierte Unterrichtseinstiege, Räume für Reflexion oder durch individualisierte Lernarrangements (Lauth & Lauth-Lebens, 2025, S. 60).

Demnach verbindet die heilpädagogische Sichtweise die empirisch belegten Befunde zur Selbstregulation mit einem normativen Anspruch: Kinder mit ADHS sind nicht nur Träger von Symptomen, sondern Subjekte mit vielfältigen Ressourcen und Entwicklungspotenzialen. Ein heilpädagogisch fundierter Ansatz nimmt diese Potenziale ernst und gestaltet Schule, Familie und soziale Kontexte so, dass sie nicht nur Herausforderungen abfedern, sondern positive Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und sozialer Anerkennung ermöglichen. Damit schliesst sich der Kreis zu den empirischen Studien: Interventionen sind dann am nachhaltigsten, wenn sie sich nicht in isolierten Trainings erschöpfen, sondern in eine ganzheitliche, beziehungsorientierte und ressourcenbewusste Praxis eingebettet werden.

Literaturverzeichnis

- Banaschewski, T. (2025). *Verlauf von ADHS im Kindes-/Jugend- und jungen Erwachsenenalter* [Informationsportal]. <https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/>. <https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugendpsychiatrie-psychosomatik-und-psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/aufmerksamkeitsdefizit-hyperaktivitaets-stoerung-adhs/verlauf/>
- Barkley, R. A. (2006). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment* (3rd ed). Guilford Press.
- Barkley, R. A. (2016). *Managing ADHD in School: The Best Evidence-Based Methods for Teachers*. Eau Claire, Wisconsin. PESI.
- Brunsting, M. (2015). Selbstregulation als Schlüssel zum Erfolg bei Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(1/2015), 29–35.
- Cibrian, F. L., Lakes, K. D., Schuck, S. E. B., & Hayes, G. R. (2022). The potential for emerging technologies to support self-regulation in children with ADHD: A literature review. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 31, 100421. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2021.100421>
- Creelman, K. (2021). A Literature Review of Understanding and Supporting Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in the Classroom. *Northwest Journal of Teacher Education*, 16(1). <https://doi.org/10.15760/nwjte.2021.16.1.3>
- Doffer, D. P. A., Dekkers, T. J., Hornstra, R., Van Der Oord, S., Luman, M., Leijten, P., Hoekstra, P. J., Van Den Hoofdakker, B. J., & Groenman, A. P. (2023). Sustained improvements by behavioural parent training for children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review of longer-term child and parental outcomes. *JCPP Advances*, 3(3), e12196. <https://doi.org/10.1002/jcv2.12196>
- Döpfner, M., Lehmkuhl, G., & Frölich, J. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)* (2., überarbeitete Auflage). Göttingen. Hogrefe.

- Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage 2016). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- DuPaul, G. J., Stoner, G., & Reid, R. (2014). *ADHD in the Schools: Assessment and Intervention Strategies* (3. Aufl.). New York City. Guilford Publications. <https://books.google.de/books?id=e9TSAwAAQBAJ>
- Faude-Koivisto, T., & Gollwitzer, P. (2009). Wenn-Dann Pläne: Eine effektive Planungsstrategie aus der Motivationspsychologie. In *Coachingwissen: Denn sie wissen nicht, was sie tun?* (1., S. 207–225). Verlag für Sozialwissenschaften. <https://kops.uni-konstanz.de/server/api/core/bitstreams/015e45b0-7875-43a1-bea5-f33b3e070d24/content>
- Frölich, J., Döpfner, M., & Banaschewski, T. (2021). *ADHS in Schule und Unterricht: Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts* (A. Gold, C. Rosebrock, R. Valtin, & R. Vogel, Hrsg.; 2. Aufl.). Stuttgart. W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-038347-0>
- Gaastra, G. F., Groen, Y., Tucha, L., & Tucha, O. (2020). Unknown, Unloved? Teachers' Reported Use and Effectiveness of Classroom Management Strategies for Students with Symptoms of ADHD. *Child & Youth Care Forum*, 49(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s10566-019-09515-7>
- Gebhardt, B. (2016). *Mit ADHS vom Kindergarten in die Schule: Wie Eltern den Übergang erleben*. Wiesbaden. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11488-6>
- Hagstrøm, J., Maigaard, K., Pagsberg, A. K., Skov, L., Plessen, K. J., & Vangkilde, S. (2020). Reappraisal is an effective emotion regulation strategy in children with Tourette syndrome and ADHD. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 68, 101541. <https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2019.101541>

- Hattie, J. (2010). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement* (Reprinted). Routledge. Verfügbar unter: https://inspirasifoundation.org/wp-content/uploads/2020/05/John-Hattie-Visible-Learning_-A-synthesis-of-over-800-meta-analyses-relating-to-achievement-2008.pdf
- Hennig, Timo, Reiningger, Klaus Michael, Schütt, Marie-Luise, Doll, Jörg, & Ricken, Gabi. (2022). *Zusammenhänge von Annahmen über ADHS mit günstigen und ungünstigen Erwartungen. Eine explorative Studie mit angehenden sonderpädagogischen Lehrkräften*. <https://doi.org/10.25656/01:23915>
- Hornstra, R., Onghena, P., Van Den Hoofdakker, B. J., Van Der Veen-Mulders, L., Luman, M., Staff, A. I., & Van Der Oord, S. (2023). Components of Behavioral Parent Training for Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Series of Replicated Single-Case Experiments. *Behavior Modification*, 47(5), 1042–1070. <https://doi.org/10.1177/01454455231162003>
- Hotz, S., Neumann, S., Robin, D., Rüttimann, D., Schöbi, D., von Rhein, M., Walitza, S., Wieber, F., & Wimberger, K. (2019). *Kinder fördern. Handlungsempfehlungen zum Umgang mit AD(H)S im Entscheidungsprozess*. Fribourg. Universität Fribourg. <https://doi.org/10.5167/UZH-167437>
- Kanfer, F. H., Reinecker, H., & Schmelzer, D. (2012). Grundlagen der Selbstmanagement-Therapie. In F. H. Kanfer, H. Reinecker, & D. Schmelzer, *Selbstmanagement-Therapie* (S. 19–84). Wiesbaden. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19366-8_2
- Korpershoek, H., Harms, T., De Boer, H., Van Kuijk, M., & Doolaard, S. (2016). A Meta-Analysis of the Effects of Classroom Management Strategies and Classroom Management Programs on Students' Academic, Behavioral, Emotional, and Motivational Outcomes. *Review of Educational Research*, 86(3), 643–680. <https://doi.org/10.3102/0034654315626799>
- Kröger, B. (2024). *ADHS und Exekutive Funktionen Die Verbindungen verstehen*. [Begainstitutimpetus.de](https://begainstitutimpetus.de). <https://begainstitutimpetus.de/adhs-und-exekutive-funktionen/>

- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Göttingen. Hogrefe.
- Lauth, G. W., & Lauth-Lebens, M. (2025). Was nützen Maßnahmen in der Schule? In G. W. Lauth & M. Lauth-Lebens, *ADHS in der Schule* (S. 55–62). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-70064-8_5
- Linderkamp, F., Hennig, T., & Schramm, S. A. (2024). *ADHD in adolescenceADHS bei Jugendlichen: Das Lerntraing LeJA: the learning skills training LeJA* (S. 12890 KB) [Application/pdf]. Potsdam. Universität Potsdam. <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-60872>
- Mackowiak, K., & Schramm, S. A. (2016). *ADHS und Schule: Grundlagen, Unterrichtsgestaltung, Kooperation und Intervention* (1. Auflage). Stuttgart. Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-029995-5>
- Meyer, K. N., Santillana, R., Miller, B., Clapp, W., Way, M., Bridgman-Goines, K., & Sheridan, M. A. (2020). Computer-based inhibitory control training in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Evidence for behavioral and neural impact. *PLOS ONE*, *15*(11), e0241352. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241352>
- Neal, A. M., Donohoe, M., & Gaffney, K. C. (2025). Improving Self-Regulation: Resiliency Skills in the Classroom. *Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services*, *63*(1), 31–38. <https://doi.org/10.3928/02793695-20240813-04>
- Ogundele, M. O., & Ayyash, H. F. (2023). ADHD in children and adolescents: Review of current practice of non-pharmacological and behavioural management. *AIMS Public Health*, *10*(1), 35–51. <https://doi.org/10.3934/publichealth.2023004>
- OT4ADHD, .com. (2024). *ADHD and Emotional Regulation*. OT4ADHD. <https://ot4adhd.com/2023/03/13/adhd-and-emotional-regulation/>
- Pandey, N., & Gupta, S. (2023). Effectiveness of Mind-body interventions in dealing with ADHD and learning disability: A Review. *Mind and Society*, *11*(04), 52–59. <https://doi.org/10.56011/mind-mri-114-20226>

- Richard, S., Eichelberger, I., Döpfner, M., & Hanisch, C. (2015). Schulbasierte Interventionen bei ADHS und Aufmerksamkeitsproblemen: Ein Überblick. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 29(1), 5–18. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000141>
- Rief, S. F. (2016). *How to reach & teach children & teens with ADD/ADHD* (Third edition). Hoboken, New Jersey. Wiley.
- Rietzler, S., & Grolimund, F. (2023). *Erfolgreich lernen mit ADHS und ADS: Der praktische Ratgeber für Eltern* (2. Aufl.). Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/86284-000>
- Schirl, J., Pessel, N., Radoslavjevic, M., Szép, A., Chavanon, M.-L., Christiansen, H., & Zemp, M. (2024). Empirische Arbeit: Einflussfaktoren des Einsatzes evidenzbasierter Klassenrauminterventionen bei Schüler:innen mit ADHS: Perspektiven von Eltern, Kindern und Jugendlichen. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 71(4), 212–228.
- Schramm, S. A. (2016). Störungsbild ADHS. In *ADHS und Schule: Grundlagen, Unterrichtsgestaltung, Kooperation und Intervention* (1. Auflage, S. 13–36). Stuttgart. Verlag W. Kohlhammer. <https://content.e-bookshelf.de/media/reading/L-7660368-127025b073.pdf>
- Seiffer, B., Hautzinger, M., Ulrich, R., & Wolf, S. (2022). The Efficacy of Physical Activity for Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Journal of Attention Disorders*, 26(5), 656–673. <https://doi.org/10.1177/10870547211017982>
- Shahi, A., Amiri, M. & Ebrahimi, L. (2024). The Effectiveness of Teaching Self-regulatory Strategies on Attention Deficit, Social Adjustment, and Self-efficacy in Children With Attention -Deficit/Hyperactivity Disorder. *Scientific Journal of Rehabilitation Medicine*, 13(1), 106–119. <https://doi.org/10.32598/sjrm.13.1.7>
- Sibley, M. H., Graziano, P. A., Ortiz, M., Rodriguez, L., & Coxe, S. (2019). Academic impairment among high school students with ADHD: The role of motivation and goal-directed executive functions. *Journal of School Psychology*, 77, 67–76. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2019.10.005>

- Staff, A. I., Oosterlaan, J., Van Der Oord, S., Van Den Hoofdakker, B. J., & Luman, M. (2023). The Relation Between Classroom Setting and ADHD Behavior in Children With ADHD Compared to Typically Developing Peers. *Journal of Attention Disorders*, 27(9), 939–950. <https://doi.org/10.1177/10870547231167522>
- Stalmach, A., D'Elia, P., Di Sano, S., & Casale, G. (2023). Digital Learning and Self-Regulation in Students with Special Educational Needs: A Systematic Review of Current Research and Future Directions. *Education Sciences*, 13(10), 1051. <https://doi.org/10.3390/educsci13101051>
- Suan, A. F. (2023). Self-Regulation as an Antecedent of Academic Achievement: A Mixed Method Study. *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies*, 4(4), 20–43. <https://doi.org/10.37745/bjmas.2022.0246>
- Tafari, D., & Di Palma, D. (2025). Inclusion of Students with ADHD in Secondary School Through an Innovative Motor Science Educational Curriculum. *Education Sciences*, 15(1), 78. <https://doi.org/10.3390/educsci15010078>
- Van Der Oord, S., & Tripp, G. (2020). How to Improve Behavioral Parent and Teacher Training for Children with ADHD: Integrating Empirical Research on Learning and Motivation into Treatment. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 23(4), 577–604. <https://doi.org/10.1007/s10567-020-00327-z>
- Ventouri, E. (2020). ADHD and Learning Motivations. *OALib*, 07(08), 1–28. <https://doi.org/10.4236/oalib.1106594>
- Vivas, A. J. B., López, M. V. E., Briceño, E. D., & Chan, J. C. A. (2018). Academic Self-Regulation in Three Children with ADHD. *World Journal of Educational Research*, 5(4), 368-380. <https://doi.org/10.22158/wjer.v5n4p368>
- Warschburger, P., Gmeiner, M. S., Bondü, R., Klein, A. M., Busching, R., & Elsner, B. (2023). Self-regulation as a resource for coping with developmental challenges during middle childhood and adolescence: The prospective longitudinal PIERYOUTH-study. *BMC Psychology*, 11(1), 97. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01140-3>

- Westwood, S. J., Parlatini, V., Rubia, K., Cortese, S., Sonuga-Barke, E. J. S., European ADHD Guidelines Group (EAGG), Banaschewski, T., Baeyens, D., Bölte, S., Brandeis, D., Buitelaar, J., Carucci, S., Coghill, D., Daley, D., Döpfner, M., Ferrin, M., Galera, C., Hollis, C., Holtmann, M., ... Zuddas, A. (2023). Computerized cognitive training in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A meta-analysis of randomized controlled trials with blinded and objective outcomes. *Molecular Psychiatry*, *28*(4), 1402–1414. <https://doi.org/10.1038/s41380-023-02000-7>
- Wills, H. P., Kamps, D., & Greenwood, C. R. (2025). Peer Tutoring and Teams Interventions for School-Aged Students: CWPT and CW-FIT. *Education and Treatment of Children*. <https://doi.org/10.1007/s43494-025-00151-6>
- Wong, K. P., Qin, J., Xie, Y. J., & Zhang, B. (2023). Effectiveness of Technology-Based Interventions for School-Age Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *JMIR Mental Health*, *10*, e51459. <https://doi.org/10.2196/51459>